

HOCHSCHULE HEILBRONN

**Das KI-Risiko-Framework (KIRIF):
Vorbereiten auf die Zukunft der Künstlichen Intelligenz**

Master-Thesis

im Masterstudiengang

Wirtschaftsinformatik – Digitale Transformation

Marco Bajus

Sommer-Semester 2025

Erstprüfer: Prof. Dr. Ing. Jochen Günther

Zweitprüfer: Prof. Dr. Phil. Ziad Mahayni

Heilbronn, 27.05.2025

Management Summary

Die rapide fortschreitende Entwicklung Künstlicher Intelligenz bringt nicht nur Chancen, sondern auch eine Vielzahl an komplexen Risiken mit sich. Diese Risiken reichen von kleinen technischen Fehlfunktionen und Biases bis hin zu existenziellen Bedrohungen durch enorm kompetente Modelle. Trotz der außerordentlichen Bedeutung wird das Thema der KI-Sicherheit nur unzureichend in der wissenschaftlichen Praxis behandelt. Die vorliegende Arbeit möchte einen Beitrag dazu leisten diese zentrale Forschungslücke zu schließen, indem sie ein umfassendes KI-Risiko-Framework (KIRIF) als Artefakt vorstellt, das potenzielle Gefahren systematisch identifiziert, kategorisiert und einordnet. Das Ziel ist hierbei auf die große Vielseitigkeit an Risiken aufmerksam zu machen und für diese eine Struktur zu schaffen, auf deren Grundlage effektive Gegenmaßnahmen vorgeschlagen werden können. Die Arbeit basiert auf der Design-Science-Research-Methodik nach Peffers et al. (2020) und auf einer systematischen Literaturrecherche nach Vom Brocke et al. (2009) ergänzt durch Webster & Watson (2002), wobei über 120 Werke betrachtet wurden. Auf dieser Basis konnten acht zentrale Risikokategorien herausgearbeitet werden: Technologische Risiken (TR), Sicherheitsrisiken (SR), Soziale & Gesellschaftliche Risiken (SGR), Wirtschaftliche Risiken (WR), Geopolitische & Rechtliche Risiken (GRR), Ökologische Risiken (ÖR), Existenzielle Risiken (EXR), sowie Ethische Risiken (ETR). Diese werden anhand der aufgefundenen Literatur und konkreter Beispiele umfassend erläutert, was den Großteil der Arbeit darstellt. Thematisch eng beieinanderliegende Risiken werden innerhalb der jeweiligen Kategorien zu Unterkapiteln zusammengefasst, wodurch mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit geschaffen wird. So können unterschiedlichste Thematiken wie beispielsweise Autonomie und Hackerangriffe innerhalb der Technologischen Risiken, kriminelle und militärische Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Sicherheitsrisiken oder Arbeitnehmersrisiken innerhalb der Wirtschaftlichen Risiken, differenziert und in aller Tiefe beleuchtet werden. Die Arbeit schließt mit Ansätzen und Ideen für Gegenmaßnahmen auf politischer, unternehmerischer und wissenschaftlicher Ebene, die zur Bekämpfung der dargestellten Risiken dienen sollen. Das KIRIF leistet damit einen wichtigen Beitrag zur interdisziplinären KI-Risikoforschung, stärkt das Problembewusstsein bei relevanten Entscheidungsträgern und bietet eine strukturierte Grundlage für eine verantwortungsvolle Gestaltung und Kontrolle von Künstlicher Intelligenz in naher Zukunft.

Inhaltsverzeichnis

Management Summary	I
Inhaltsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VI
Abkürzungsverzeichnis	VII
1. Einleitung	1
1.1 Problemstellung & Wissenschaftliche Relevanz	1
1.2 Ziel der Arbeit	2
1.3 Stand der Forschung	2
1.4 Aufbau der Arbeit.....	3
1.5 Methodische Vorgehensweise.....	4
2. Grundlagen	7
2.1 Künstliche Intelligenz (KI)	7
2.2 Allgemeine Künstliche Intelligenz (AGI).....	8
2.3 Künstliche Superintelligenz (ASI)	10
3. KI-Risiken Literaturrecherche.....	11
4. Erläuterung der Risikokategorien	12
4.1 Technologische Risiken (TR).....	12
4.1.1 Autonomie und Kontrolle	12
4.1.2 Trainingsdaten, Datensicherheit und Bias	14
4.1.3 Technische Fehler und Umgang mit Systemen	16
4.1.4 Intransparenz.....	18
4.1.5 Angriffe und Hacks auf Systeme.....	19
4.1.6 Umgang mit technologischen Fortschritten.....	19
4.2 Sicherheitsrisiken (SR)	20

4.2.1	Kriminalität	21
4.2.2	Militärischer Einsatz	22
4.2.3	Terrorismus	24
4.2.4	CBRN-Gefahren	25
4.3	Soziale & Gesellschaftliche Risiken (SGR)	26
4.3.1	Soziale Medien und Nachrichten	26
4.3.2	Einfluss auf das Sozialleben	28
4.3.3	Einfluss auf Kunst und Kultur	29
4.3.4	Einfluss auf Gesundheit	31
4.3.5	Einfluss auf Bildung und menschliche Fähigkeiten	32
4.3.6	Einfluss auf Forschung	33
4.3.7	Verständnis von Künstlicher Intelligenz	34
4.3.8	Soziale Ungerechtigkeit	35
4.4	Wirtschaftliche Risiken (WR)	36
4.4.1	Risiken für Arbeitnehmer	36
4.4.2	Unternehmerische Risiken	37
4.4.3	Weitere wirtschaftliche Risiken	39
4.5	Geopolitische & Rechtliche Risiken (GRR)	40
4.5.1	Risiken der geopolitischen KI-Konkurrenz	40
4.5.2	Politischer Einfluss durch KI	43
4.5.3	Risiken für das Rechtssystem und die KI-Regulation	44
4.5.4	Staatlicher Kontrollverlust	46
4.5.5	Der digitale Leviathan	47
4.6	Ökologische Risiken (ÖR)	48
4.6.1	Umweltbelastung durch KI	48
4.6.2	Ressourcenverbrauch durch KI	50
4.7	Existenzielle Risiken (EXR)	52

4.7.1 Beispiel 1: Inkrementeller Kontrollverlust	53
4.7.2 Beispiel 2: Zielverfolgung und Machtsuche.....	54
4.7.3 Beispiel 3: Selbsterhaltungstrieb und Täuschung	55
4.7.4 Beispiel 4: Katastrophale Fehler	56
4.7.5 Risikofaktor Superintelligenz.....	58
4.8 Ethische Risiken (ETR)	60
5. Bekämpfung der Risiken.....	65
5.1 Ansätze für Gegenmaßnahmen.....	65
5.2 KI-Sicherheitsinstitutionen	70
5.3 Erweiternde Maßnahmen	71
6. Darstellung der Ergebnisse – das KI-Risiko-Framework (KIRIF) ..	73
7. Evaluation & Demonstration.....	75
8. Diskussion & Kritische Reflektion.....	76
9. Ausblick & Future Work	78
10. Fazit	79
Anhang.....	VII
Literaturverzeichnis	XII

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Design Science Research Prozess (Quelle: Peffers et al., 2020, S. 11)	4
Abbildung 2: Methodische Vorgehensweise der Arbeit (Quelle: Eigene Darstellung)	5
Abbildung 3: Risiken generativer KI über verschiedene Sektoren hinweg (Quelle: Nidhisree et al., 2024, S. 248)	20
Abbildung 4: KI - Die große Flut (Quelle: Moravec, 1997 via Thompson, 2023)	30
Abbildung 5: Illustration potenzieller Risiken assoziiert mit Missbrauch von KI-Modellen innerhalb der wissenschaftlichen Domäne (Quelle: He et al. 2023, S. 4)	34
Abbildung 6: Übersicht über AWS-Gefahren und entsprechende politische Empfehlungen (Quelle: Simmons-Edler et al. 2024, S. 3)	42
Abbildung 7: Jährlicher Energieverbrauch US-amerikanischer Datenzentren (Quelle: Bengio et al. 2025, S. 134)	50
Abbildung 8: Beurteilung des Umwelteinflusses durch KI (Quelle: Kshetri 2024, S. 10)	51
Abbildung 9: Einige Wege wie sich große soziale Systeme gegenseitig beeinflussen (Quelle: Kulveit et al. 2025, S. 14)	53
Abbildung 10: KI x-risk Eskalation: Entscheidende und kumulative Szenarien (Quelle: Kasirzadeh 2024, S. 10)	54
Abbildung 11: Spekulative Risiken für zukünftige KI-Systeme, welche durch empirische Forschung unwahrscheinlicher gemacht werden können (Quelle: Hendrycks & Mazeika 2022, S. 5)	58
Abbildung 12: KI-Risiken bzw. Hauptsorgen (Quelle: Teixeira et al. 2022, S. 28)	64
Abbildung 13: Karte verschiedenster KI-Sicherheitsinstitutionen (Quelle: https://www.aisafety.com/map)	71
Abbildung 14: Das KI-Risiko-Framework (KIRIF)	74

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Rumsfeld Matrix für KI-Risiken (Quelle: Eigene Tabelle, angelehnt an Krogerus et al. 2021)	57
Tabelle 2: In der Literaturrecherche erwähnte KI-Risiken eingeordnet in Kategorien (Tabelle nach Webster & Watson (2002))	VII

Abkürzungsverzeichnis

AGI = Artificial General Intelligence (Allgemeine Künstliche Intelligenz)

ASI = Artificial Super Intelligence (Künstliche Superintelligenz)

AWS = Autonomous Weapon Systems (Autonome Waffensysteme)

CBRN-Gefahren = Chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren

DDOS-Attacke = Distributed Denial-of-Service-Attacke

ETR = Ethische Risiken

EXR = Existenzielle Risiken

FLI = Future of Life Institute

GPAI = General-Purpose-Artificial-Intelligence

GRR = Geopolitische & Rechtliche Risiken

HFT = Hochfrequenztrader (an Finanzmärkten)

KI = Künstliche Intelligenz

LAWS = Lethal Autonomous Weapon Systems

LM = Loitering Munition

ÖR = Ökologische Risiken

SGR = Soziale & Gesellschaftliche Risiken

SR = Sicherheitsrisiken

TR = Technologische Risiken

WR = Wirtschaftliche Risiken

1. Einleitung

1.1 Problemstellung & Wissenschaftliche Relevanz

Künstliche Intelligenz (KI) ist inzwischen nicht mehr wegzudenken, ob beispielsweise im Alltag zur Beantwortung trivialer Fragen oder im unternehmerischen Kontext zur Steigerung der Effizienz an verschiedensten Stellen (Europäisches Parlament, 2023). Dabei verlocken die Vorteile der Technologie zu vermehrter Nutzung und schnellerer Weiterentwicklung mit wenig Rücksicht auf potenzielle Risikofaktoren. Die führenden KI-Unternehmen und Staaten befinden sich dabei mittlerweile in einem Wettrennen um die besten Modelle und verlieren die Risiken aus dem Blick (Bengio et al., 2024). Doch gerade der Beachtung dieser Risiken sollte heutzutage und insbesondere in Zukunft immer mehr Aufmerksamkeit zukommen. Dies wird von zahlreichen Top-KI-Forschern ausdrücklich gefordert, da es ansonsten zu einer enormen Bandbreite an Gefahren kommen kann; angefangen mit Biases und kleineren Benachteiligungen, bis hin zu gesamtgesellschaftlichen Bedrohungen (Bengio et al., 2024; Brundage et al., 2018; Müller, 2020). Bengio et al. (2024) geben dabei an, dass sich gerade einmal 1-3% aller KI-Veröffentlichungen tiefergehend mit der Sicherheitsthematik auseinandersetzen, was die aktuelle Problematik deutlich aufzeigt.

Diese Arbeit möchte daher einen Beitrag zur KI-Sicherheitsforschung liefern, indem sie die breitgefächerten Risiken der Technologie identifiziert und kategorisiert, um Forschern, Regierungsorganisationen und Unternehmen eine Grundlage für entsprechende Regulierungen und Sicherheitsmaßnahmen anzubieten. Mit dieser umfassenden Darstellung der aktuell identifizierbaren Risiken können gezielter Maßnahmen ergriffen und Sicherheitsvorkehrungen in verschiedenen Instanzen getroffen werden. Zudem soll die vorliegende Arbeit zu erweiternder KI-Sicherheitsforschung inspirieren, da die Forschung stetig an die neuen technischen Entwicklungen angepasst werden muss.

Am Ende der Arbeit sollen folgende Forschungsfragen beantwortet sein:

- **Welche Risiken bergen hochentwickelte KI-Systeme?**
 - Welche Risiken lassen sich heute identifizieren?
 - Wie können diese kategorisiert werden?
 - Welche Risiken fallen unter die jeweilige Kategorie?
 - Welche Ansätze zur Vorbereitung auf die Risiken gibt es?
 - Wie kann auf die Risiken aufmerksam gemacht werden?
 - Wie können die Ergebnisse gesamtheitlich dargestellt werden?

Mit hochentwickelnden KI-Systemen sind dabei KI-Modelle gemeint, die fortgeschrittener als „schwache“ KIs sind und damit einen möglichen Weg hin zu wesentlich weiterentwickelnden, intelligenten Systemen (AGI, ASI) aufzeigen (siehe Kapitel 2).

1.2 Ziel der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist die Erstellung eines KI-Risiko-Frameworks (KIRIFs), welches die drohenden Risiken durch KI identifiziert, kategorisiert und passend einordnet soll. Die identifizierten Risiken sollen wissenschaftlich und, soweit möglich, durch praktische Beispiele fundiert werden. Anschließend sollen einige Ansätze für die Gegenmaßnahmen zur Bekämpfung der Risiken vorgestellt werden. Das Framework soll am Ende auf einer Seite gesamtheitlich dargestellt werden, um der Komplexität der Thematik entgegenzuwirken und eine klare Übersicht zu schaffen.

Für die gesamte Arbeit sind damit folgende Ergebnisse zu erwarten:

- Ein Grundlagenteil, welcher komplexe, jedoch fundamentale Begriffe erläutert und für diese Arbeit definiert.
- Eine Literaturrecherche bzw. Literaturanalyse, welche die Risiken aus verschiedenen Quellen identifiziert und systematisch sammelt.
- Eine Erstellung passender Risikokategorien auf Grundlage der gesammelten Werke und eine umfassende Erläuterung der Risiken, innerhalb der Kategorien.
- Eine Veranschaulichung verschiedener Ansätze zur Bekämpfung der Risiken.
- Ein abschließendes KI-Risiko-Framework (KIRIF), welches die erarbeitenden Ergebnisse umfassend und klar darstellt.
- Eine Diskussion, Evaluation und kritische Würdigung der Arbeit.

1.3 Stand der Forschung

Es existieren zahlreiche Arbeiten, welche die Risiken von KI betrachten, analysieren und entsprechende Gegenmaßnahmen bzw. Governance vorschlagen (Bengio et al., 2025; Floridi et al., 2018; Habbal et al., 2024; Jing et al., 2021; Mannes, 2020). Viele Arbeiten spezialisieren sich dabei auf bestimmte Bereiche oder Aspekte, wie beispielhaft das Gesundheitswesen (Muley et al., 2023; Solanki et al., 2023) oder die wirtschaftlichen Risiken (Gausen et al., 2024). Die vorliegende Arbeit soll sich hierbei gezielt den Arbeiten widmen, welche direkt Risiken und Gefahrpotenziale erläutern. Für eine umfassende Übersicht über die gefundenen Werke sei auf die Tabelle im Anhang verwiesen.

Das Framework und die Tabellen von Wirtz et al. (2022) sollen hierbei als eine Grundlage für die Arbeit dienen. Dort wurden die Risiken von KI aus verschiedenen Arbeiten gesammelt und Kategorien zugeordnet, so wie es auch innerhalb dieser Arbeit geplant ist. Dabei wurde zusätzlich ein Katalog für Gegenmaßnahmen und Guidelines aufgestellt, welche den Risiken entgegenwirken sollen. Im Gegensatz dazu soll diese Arbeit sich hauptsächlich, dafür aber detaillierter, mit den Risiken der Technologie auseinandersetzen. Die Arbeit von Wirtz et al. (2022) deckt beispielsweise das Risiko für die Nachhaltigkeit durch den hohen Energieverbrauch von KI (Rohde et al., 2024), aber auch langfristige Risiken der Technologie (Brundage et al., 2018; Critch & Russell, 2023; Yampolskiy, 2019) nicht ab. Bei solchen Lücken soll die entstehende Arbeit erweiternd wirken. Ansätze für effiziente Gegenmaßnahmen werden dabei am Ende der Arbeit erläutert. Dabei wird auf die aktuell vielversprechendsten Ansätze und Frameworks verwiesen.

Neben dem Framework von Wirtz et al. (2022) existieren noch weitere Ansätze (Bengio et al., 2025; Critch & Russell, 2023; Floridi et al., 2018; Habbal et al., 2024; Hendrycks et al., 2023; Page et al., 2018; Zeng et al., 2024), welche KI-Risiken diskutieren und im Rahmen der Arbeit betrachtet und hinzugezogen werden sollen. Aus den bisherigen Frameworks, in Kombination mit anderen vernachlässigten Aspekten aus ergänzenden Arbeiten, soll diese Arbeit den State-of-the-Art der KI-Risikoforschung möglichst ganzheitlich in einem Framework darstellen und die jeweiligen Risiken bzw. Risikokategorien beleuchten.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit besteht aus einem Einleitungsteil, Hauptteil und abschließenden Schlussteil. Zunächst wurden in einem Einleitungsteil, die generellen Punkte der Arbeit angesprochen und geklärt, worum es in dieser Arbeit gehen soll. Dies erfolgte in Form einer konkreten Problemstellung, der Erläuterung der Ziele der Arbeit, Hinweise auf die wissenschaftliche Relevanz, sowie auf den aktuellen Stand der Forschung und den Aufbau der Arbeit. Daraufhin folgt nun ein Überblick über die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Anschließend werden grundlegende Begriffe zur Künstlichen Intelligenz geklärt, welche im Rahmen der Arbeit immer wieder Erwähnung finden werden.

Im Hauptteil wird eine systematische Literaturrecherche (Vom Brocke et al., 2009; Webster & Watson, 2002) durchgeführt, um die Risiken von KI zu identifizieren und passende Werke zu sammeln. Hiernach sollen die Risiken, die aufgrund der Anzahl und

Qualität der gefundenen Werke als relevant eingestuft wurden, ausgewählt und umfassend erläutert werden, wobei sie in passende Kategorien eingeordnet werden. Dies stellt den Großteil der Arbeit dar. Am Ende des Hauptteils sollen relevante Ansätze für Gegenmaßnahmen angesprochen werden.

Im Schlussteil wird das KI-Risiko-Framework (KIRIF) erstellt, um die Ergebnisse anschaulich festzuhalten. Das vollständige Framework soll dazu dienen die anfangs gestellte Forschungsfrage, sowie die Unterfragen zu beantworten und die Risiken anschaulich darzustellen. Die Ergebnisse der Arbeit bzw. das Vorgehen werden darauf kritisch evaluiert und diskutiert. Dabei soll auf die Grenzen, Annahmen und Lücken der Arbeit, sowie auf die schnellen technischen Entwicklungen innerhalb dieses Forschungsbereich aufmerksam gemacht werden.

1.5 Methodische Vorgehensweise

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Design-Science-Research-Forschungsmethodik (DSR) nach Peffers et al. (2020) angewandt werden. Diese ermöglicht einen systematischen Aufbau der Arbeit und eine übersichtliche Abarbeitung der jeweiligen Schritte bis hin zur Gestaltung des Artefakts, in diesem Falle des Frameworks. Nachfolgend eine Erläuterung der jeweiligen Schritte des DSR-Prozesses im Rahmen dieser Arbeit:

Nominal process sequence

Abbildung 1: Design Science Research Prozess (Quelle: Peffers et al., 2020, S. 11)

Der erste Schritt nach Peffers et al. (2020) lautet das bestehende Problem zu identifizieren und die Relevanz aufzuzeigen. Wie im vorhergegangenen Abschnitt bereits erläutert, ist das Problem, welches diese Arbeit angeht, die fehlende Forschung im

Bereich KI-Risiken und die ausdrückliche Aufforderung führender Top-KI-Forscher, diese Forschung zu fördern und zu verstärken (Bengio et al., 2024; Brundage et al., 2018). Die Arbeit leistet dabei einen wesentlichen Beitrag zu dieser Forschung.

Der zweite DSR-Schritt wurde dabei auch bereits eingangs angegangen. Die Forschungsfrage mit jeweiligen Unterfragen, sowie zu erfüllende Ziele bzw. Ergebnisse wurden definiert und festgelegt.

Der dritte Schritt des „Design und Development“ geschieht durch den Hauptteil der Arbeit. Die dahinterstehende wissenschaftliche Methodik wird durch die nachfolgende Abbildung verdeutlicht.

Abbildung 2: Methodische Vorgehensweise der Arbeit (Quelle: Eigene Darstellung)

Dabei fußt die Arbeit, wie angesprochen, auf einer systematischen Literaturrecherche nach Vom Brocke et al. (2009). Details zu dieser sind dem Kapitel 3 zu entnehmen. Das weiter oben erwähnte Paper von Wirtz et al. (2022) dient für diese Arbeit als grundlegendes Metapaper, da hier bereits ein Versuch zur Ausformulierung von KI-Risikokategorien unternommen wurde. Die dort formulierten sechs Kategorien wurden als Ausgangspunkt für die Literaturanalyse nach Webster & Watson (2002) bzw. die dort zu erstellende Matrix festgelegt. Daraufhin wurden, entsprechend dem definierten Ablauf der Literaturanalyse, die identifizierten Werke der Literaturrecherche betrachtet und in die Matrix eingeordnet. Die Erstellung der Matrix vollzog sich schrittweise Werk für Werk und baute so die Matrix immer weiter aus. So wurden die Kategorien von Wirtz et al. (2022) durch neue Aspekte erweitert bzw. angepasst und für komplett neue Themenbereiche neue Kategorien erstellt. Die daraus resultierende Literaturmatrix ist dem Anhang zu

entnehmen und die umfassende Erläuterung der angepassten bzw. neuen Kategorien, sowie deren Unteraspekten findet in Kapitel 4 statt. Als Ergänzung erfolgte eine Aufbereitung von wichtigen Ansätzen und Gegenmaßnahmen für die Risiken, sowie eine Erläuterung wichtiger Nebenaspekte, die zur Sicherheit von KI beitragen. Diese Ansätze und Nebenaspekte fußen teilweise auf angesprochenen Gegenmaßnahmen innerhalb der Risikoliteratur, aber auch auf unabhängigen Einzelwerken, welche für die Problematik als besonders relevant eingestuft wurden. Die angepassten und neuen Risikokategorien sowie die Gegenmaßnahmen und Nebenaspekte wurden abschließend im KI-Risiko-Framework (KIRIF) ganzheitlich festgehalten.

Die Schritte der Demonstration und der Evaluation des Artefakts konnten nur teilweise innerhalb der Arbeit angegangen werden. Die erwartete Anwendung und der Nutzen des Artefakts wurde in den jeweiligen Kapiteln beschrieben, die tatsächliche Wirkung der Ergebnisse kann jedoch nur in Folgearbeiten und durch zukünftige, technologische Entwicklungen bestätigt werden, im Rahmen derer die Ergebnisse dieser Arbeit verwendet werden. Eine Evaluation der vorgestellten Vorgehensweise findet statt. Mehr dazu in den entsprechenden Kapiteln am Ende der Arbeit

Der abschließende Schritt der Kommunikation der Ergebnisse dieser Arbeit erfolgt durch die Präsentation des Frameworks im Rahmen des Masterkolloquiums des Studiengangs und einer Veröffentlichung der Ergebnisse innerhalb eines geeigneten wissenschaftlichen Journals.

Gender-Hinweis

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit zumeist das generische Maskulinum oder ggf. eine neutrale Formulierung verwendet. Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

2. Grundlagen

Dieses Kapitel soll die zugrundeliegenden Begrifflichkeiten für diese Arbeit definieren. Dabei soll der Begriff Künstliche Intelligenz (KI), sowie die darauf aufbauenden Begriffe der Allgemeinen Künstlichen Intelligenz (AGI) und der Künstlichen Superintelligenz (ASI) erläutert und für den Rahmen der Arbeit festgelegt werden. Die Definitionen streben zwar vollständige Klarheit an, werden diese jedoch aufgrund der Komplexität und Weite der Begrifflichkeiten nicht erreichen können und sollten daher auch nicht außerhalb der Arbeit verallgemeinert werden.

2.1 Künstliche Intelligenz (KI)

Künstliche Intelligenz (KI) kann als die Fähigkeit von Computern angesehen werden, komplexe kognitive, menschliche Fähigkeiten wie Lernen, Planen, Kreativität oder Problemlösen zu imitieren, wobei Mathematik und Logik genutzt werden um fundiert, mithilfe von Informationen, Entscheidungen zu treffen (Europäisches Parlament, 2023; McKinsey & Company, 2024; Piloto, 2024; Sheikh et al., 2023). Dies ist jedoch nur eine mögliche Definition. Ursprünglich wurde der Begriff zunächst von John McCarthy im Jahr 1955 im wissenschaftlichen Kontext erwähnt, als „die Wissenschaft zum Bau intelligenter Maschinen“ (Manning, 2020). Diese Bedeutung hat sich im Verlauf der Jahrzehnte erheblich gewandelt und unterliegt heute immer noch vieler unterschiedlicher Definitionen und Auslegungen. Die oben dargelegte Definition umfasst viele Aspekte, die in verschiedenen Definitionen wiedergegeben werden. Es sollte dennoch hervorgehoben werden, dass KI noch einige weitere Aspekte umfasst, die nicht Erwähnung gefunden haben. Erwähnenswerte Aspekte, die den Begriff KI noch erweitern sind Autonomie und das Beachten der Umwelt (AI HLEG, 2019), die Fähigkeit komplexe Ziele zu erreichen (Tegmark, 2017) oder Muster in Daten zu erkennen (IBM, 2025c).

Für mehr Informationen sei auf das Werk von Brockman (2020) verwiesen, welches die Begriffsvielfalt nochmals verstärkt aufzeigt und zahlreiche Beispiele benennt.

Es ist zusätzlich anzumerken, dass der Begriff der Intelligenz selbst, dem der Begriff der KI teilweise unterliegt, verschwommene Grenzen hat und von verschiedenen Seiten kritisiert wird (Brockman, 2020; Sheikh et al., 2023), was die Thematik umso komplexer und vielschichtiger macht. Howard Gardner merkte beispielsweise bereits in den 1970er Jahren an, dass Intelligenz nicht nur aus einer logisch-mathematischen Ebene besteht, sondern auch Aspekte wie z.B. sozialer Intelligenz oder körperlich-kinästhetischer

Intelligenz, was den Begriff Intelligenz und damit auch KI auf ein anderes Level anhebt und neue Anforderungen an diesen stellt (Davis et al., 2011).

Darüber hinaus entscheidet die Größe des Anwendungsspektrums der KI über deren Benennung. Dabei gibt es verschiedene Stufen von KI. Zumeist wird von „Schwacher KI“, „Starker KI (AGI)“ und von „Superintelligenz (ASI)“ gesprochen.

2.2 Allgemeine Künstliche Intelligenz (AGI)

Schwache KI bezeichnet dabei ein KI-System, welches lediglich innerhalb eines bestimmten Anwendungsbereichs mit den menschlichen Fähigkeiten gleichzieht oder diese übertrifft. Bekannte Beispiele für solche Systeme sind der Schach-Computer DeepBlue, der Go-Computer AlphaGo, selbstfahrende Autos oder das Programm AlphaFold zur Vorhersage von Proteinstrukturen. Jedes dieser Systeme hat einen fest eingrenzenden Anwendungsbereich bzw. eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen (Schach, Go, Straßenverkehr oder Genetik) und kann nicht ohne weiteres in anderen Bereichen eingesetzt werden. Schwache KI verlässt sich auf gegebene Informationen, menschlichen Input und kann nicht eigenständig denken bzw. den Menschen und dessen Intelligenz imitieren (IBM, 2025b; Microsoft, 2025; Morris et al., 2023; Sheikh et al., 2023). So gut wie alle bisherigen KI-Systeme fallen in diese Kategorie. Doch mit der Veröffentlichung von ChatGPT von OpenAI wurde die Diskussion losgetreten, ob das GPT-Modell noch immer nur ein „schwaches“ KI-System sei oder ob es bereits als „starke“ KI bezeichnet werden könnte (Bubeck et al., 2023). Doch was heißt das genau? „Starke“ KI oder auch Allgemeine Künstliche Intelligenz (engl. Artificial General Intelligence – AGI), bezeichnet ein KI-System, welches über verschiedenste Anwendungsbereiche hinweg unterschiedliche Aufgaben bewältigen kann und klare Anzeichen tatsächlicher, menschlicher Intelligenz, menschlicher Emotionen, Kreativität, Autonomie sowie von Bewusstsein zeigt (Bubeck et al., 2023; IBM, 2025b; Kim et al., 2024; Microsoft, 2025; Morris et al., 2023; OpenAI, 2025; Tegmark, 2017). Das AGI-System übertrifft den Menschen dabei, je nach Auslegung, in vielen oder allen bedeutenden, intellektuellen Fähigkeiten und ist vollständig autonom lernfähig. Anzumerken ist, dass auch hier die Begriffsauslegung im Detail unklar ist (Morris et al., 2023), insbesondere da der Begriff bislang theoretischer Natur ist und er auf den recht unklaren Begriffen der Intelligenz und KI aufgebaut ist. Doch auch mit dieser Definition kann bereits viel über AGI-Systeme und deren Aufkommen spekuliert werden.

So erregte bereits 2023 die angesprochene Veröffentlichung von Bubeck et al. (2023) große Aufmerksamkeit, da diese behaupteten im GPT-4-Modell von OpenAI bereits Funken Allgemeiner Künstlicher Intelligenz (AGI) erkennen zu können. Sie begründeten dies ausführlich, indem sie bewiesen, dass GPT-4 nicht nur im eingeschränkten Bereich der Spracherkennung bzw. Sprachverarbeitung kompetent war, sondern auch komplexe Aufgaben in Bereichen wie Mathematik, Programmierung, Bilderkennung, Medizin, Recht oder Psychologie bewältigen konnte. Abgesichert wurde dies von den Autoren durch zahlreiche beispielhafte Experimente mit dem GPT-4-Modell.

Kritiker merken dabei jedoch an, dass es beispielsweise sehr schwer festzustellen ist, ob Modelle wie GPT-4 wirklich intelligent sind oder, ob diese doch einfach nur Befehle befolgen und extrem gut im Wörter bzw. Zeichen zuordnen sind. Dieser Einwand wird als „Chinese Room Argument“ bezeichnet und lässt an wahrer Intelligenz der Systeme zweifeln (Cole, 2024). Dies ist nicht die einzige Kritik. Die erwähnte körperlich-kinästhetische Intelligenz bzw. das Konzept des sogenannten phänomenalen Bewusstseins, merken auch an, dass es für wirkliche Intelligenz einen echten empfindsamen Körper geben muss. Ansonsten sei ein vollständiges Verständnis von den Dingen in der realen Welt nicht zu gewährleisten (Davis et al., 2011; Luhmann, 2020; Meixner, 2021).

Zwar behaupten auch Bubeck et al. (2023), dass dies lediglich eine sehr frühe und unvollständige Version von AGI sei, doch die Argumentation zeigt klar auf, dass neue Modelle über Fähigkeiten „schwacher“ KI hinausgewachsen sind, was zum Nachdenken und zur weiteren Diskussion auffordert, gerade weil ein zu schnelles Erreichen solch kompetenter Systeme zu erheblichen Risiken führen könnte (Bengio et al., 2024, 2025; Morris et al., 2023).

Besonders hervorzuheben ist zudem, dass Stimmen, die die Ankunft von ersten AGI-Systemen bestimmen wollen, immer lauter werden und diese immer frühere Prognosezeitpunkte abgeben. So verspricht der CEO des führenden KI-Unternehmens OpenAI, dass sein Unternehmen inzwischen sicher ist, dass AGI im „traditionellen Verständnis“ möglich ist und es bereits 2025 erste KI-Agenten geben wird, die Unternehmen als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden (Altman, 2025). Sam Altman ist zwar als Optimist bekannt, doch auch andere Quellen sprechen von ähnlich kurzfristigen Vorhersagen. So schätzt Macey-Dare (2023) den durchschnittlichen Zeitraum an dem man „recht nahe“ an AGI-Systemen sein wird auf 2027 bis 2041. Für die Vorhersage wurde sich verschiedenster wirtschaftlicher Modellierungstechniken

bedient. Etwas ältere Studien gehen zwar von mehreren Jahrzehnten aus (Everitt et al., 2018), doch neuere Aussagen führender KI-Forscher und Unternehmer korrigieren diese Vorhersagen inzwischen und gehen von wesentlich früheren Ankunftszeitpunkten aus (Eva, 2024). Diese Vorhersagen sind unsicher und wagen, doch es zeichnet sich immer mehr ab, dass AGI kein Zukunftsthema mehr ist, sondern immer mehr eine Realität mit der sich befasst werden muss.

2.3 Künstliche Superintelligenz (ASI)

Mit der Diskussion über die Annäherung von AGI, kommt eventuell die Frage auf, was die nächsten technischen Folgeschritte sein könnten. Dies führt zum Thema Superintelligenz.

Künstliche Superintelligenz (ASI) ist ein hypothetisches KI-System, welches die menschliche Intelligenz um ein Vielfaches in jeder Hinsicht übertrifft (Bostrom, 2014; Drexler, 2019; Kim et al., 2024; Mucci & Stryker, 2023). Nach AGI verspricht ASI die nächste und vermutlich auch finale Stufe der KI-Entwicklung zu sein bzw. zu werden (Bradley, 2020).

ASI fußt auf dem Gedanken einer stattfindenden „Intelligenzexplosion“. Bei dieser wird angenommen, dass eine erreichte AGI eben auch im Bereich der KI-Entwicklung gleich gut oder besser ist als der Mensch und somit autonom bessere KIs entwickeln kann. Dies würde zu exponentiell besseren KI-Systemen und schließlich zu einer Superintelligenz führen, da die Maschinen sich selbst in sehr hoher Geschwindigkeit verdoppeln und weiterverbessern könnten, soweit die Ressourcen dafür vorhanden sind. (Bostrom, 2014) Dies würde unvorstellbare Folgen für die Menschheit haben, wobei die Effekte sehr unterschiedlich sein könnten (Kim et al., 2024). Spekuliert wird von Forschern über sehr positive Effekte, Kurzweil (2015) spricht hierbei von solchen Effekten und der Singularität (der Fusion von Natur und Technik), oder aber auch über sehr negative bzw. katastrophale Effekte, wie laut Sotala & Yampolskiy (2015) bis hin zum Ende der Menschheit.

Dieses Folgenspektrum ist hoch spekulativ und kaum absehbar. Dennoch gehören diese Diskussionen zur Thematik der KI-Risiken und sollen daher, so gut wie aktuell möglich, innerhalb dieser Arbeit berücksichtigt werden. So kann zukünftige Folgeforschung besser auf vorhandenes Material aufbauen und entsprechende Gegen- bzw. Präventivmaßnahmen entwickeln.

3. KI-Risiken Literaturrecherche

Zur Identifikation der Risiken und der Risikokategorien soll nun die systematische Literaturrecherche nach Vom Brocke et al. (2009) mit einer Vorwärts- und Rückwärtssuche durchgeführt werden, wobei die Konzeptmatrix nach Webster & Watson (2002) zur Analyse und Visualisierung der Werke dienen soll. Der Zeitraum für das Veröffentlichungsdatum relevanter Literatur soll dabei nicht sonderlich eingeschränkt werden. Einerseits sind neuere Veröffentlichungen besonders relevant, da sie neue Risiken bzw. Kategorien enthalten könnten, doch andererseits sind auch über zehn Jahre alte Publikationen wie beispielsweise von Bostrom (2014) oder Kurzweil (2015) zu betrachten, da sie fundamentale Gedanken zum Thema der KI-Risikoforschung enthalten, auf welchen zahlreiche Folgearbeiten aufgebaut sind. Ein Ausschluss dieser immer noch aktueller Gedanken und Konzepte wäre daher nicht erstrebenswert.

Eingeschränkt werden jedoch die zu durchsuchenden Literaturdatenbanken auf die Relevantesten im Forschungsbereich Künstlicher Intelligenz. Betrachtet werden hierbei die Datenbanken Springer Link, ArXiv.org, IEEE Xplore, ACM Digital Library, AIS Electronic Library, ScienceDirect, Emerald Insight, DeGruyter, sowie Taylor & Francis Online, wobei ggf. durch Einzelsuchen via Google Scholar ergänzt wird, falls bekannte und erwähnenswerte Veröffentlichungen noch nach der Recherche fehlen sollten. Die Suche wird dabei streng auf den Term der KI-Risiken bzw. zu Englisch - AI-Risk(s) beschränkt, wobei nur direkt im Artikel erwähnte Risiken aufgenommen werden. Folgender Suchterm wird verwendet: [„AI Risk“ OR „Artificial Intelligence Risk“]. Indirekte Anmerkungen über Risiken oder Implikationen werden nicht berücksichtigt, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Durchsucht werden vor allem der Titel und die Keywords der Artikel nach Erwähnung von KI-Risiken. Veröffentlichungen die bereits identifizierte Risiken lediglich wiederholend erwähnen werden nicht berücksichtigt, da dies der Kategorienbildung nicht erweiternd nützt. Zudem muss der Zugriff auf den Artikel zur Nutzung gegeben sein. Die vollständige, nach Webster & Watson (2002) erstellte Tabelle der Literaturrecherche (n=126) ist dem Anhang zu entnehmen.

4. Erläuterung der Risikokategorien

Auf Basis des methodischen Vorgehens und der Literaturrecherche (n=126) wurden folgende acht KI-Risikokategorien definiert: Technologische Risiken (TR), Sicherheitsrisiken (SR), Soziale & Gesellschaftliche Risiken (SGR), Wirtschaftliche Risiken (WR), Geopolitische & Rechtliche Risiken (GRR), Ökologische Risiken (ÖR), Existenzielle Risiken (EXR) sowie Ethische Risiken (ETR). Innerhalb der Literaturanalyse wurden die jeweils im Einzelwerk vorkommenden Risiken bereits entsprechend in die passenden Kategorien eingeordnet. So kann nachverfolgt werden, welche Werke bestimmte Risikothematiken bevorzugt erwähnen und dass die jeweiligen Kategorien durch spezifische Werke gestützt werden. Ähnliche oder stark zusammenhängende Risiken werden innerhalb einer Kategorie in Clustern bzw. Unterkapiteln zusammengefasst und dort explizit erläutert. Dies verschafft Übersicht über die verschiedensten Risikofelder, gibt der Arbeit Struktur und zeigt klar auf, welche Risikoaspekte unter welche Kategorie fallen.

4.1 Technologische Risiken (TR)

Die Kategorie TR umfasst alle Risiken, welche direkt mit fehlerhafter bzw. risikobehafteter Konstruktion, Nutzung und Entwicklung der KI-Modelle bzw. Systeme zu tun haben. Dabei spielen die Trainingsdaten, auf denen die KI-Modelle basieren und arbeiten, die nötige Transparenz der Systeme sowie die Fehleranfälligkeit eine entscheidende Rolle. Da sich diese Kategorie speziell mit der Konstruktion, der Erstellung und der richtigen Nutzung der Modelle befasst, liegt hier die Verantwortung stark bei den Entwicklern selbst, da diese für die sichere Gestaltung der Technologie direkt zuständig sind und auf die vorhandenen Gefahren hinzuweisen haben. Doch von welchen Risiken ist nun konkret die Rede? Die folgenden Unterkapitel liefern Antworten.

4.1.1 Autonomie und Kontrolle

Viele Werke sprechen in diesem Kontext von einem **Autonomie- bzw. Kontrollproblem** (Bengio et al., 2025; Floridi et al., 2018; Greenblatt et al., 2024; Park et al., 2024; Shevlane et al., 2023; Slattery et al., 2024; Wirtz et al., 2022). Genauer gemeint ist damit die Frage, wie autonome KI-Systeme agieren werden und inwiefern diese von Menschen bzw. von den Entwicklern kontrolliert werden können. Aktuell wirken KI-Systeme von

ChatGPT nicht wirklich furchteinflößend und ein Gedanke von einem potenziellen Kontrollverlust über das Modell scheint sehr abwegig. Doch diese Sicherheit trägt.

Durch das Streben führender KI-Unternehmen hin zur Entwicklung von AGI werden KI-Modelle immer kompetenter und besser. Diese Verbesserungen hin zu AGI sind einerseits beeindruckend, andererseits jedoch sehr bedenklich im Kontext Sicherheit und Risikobekämpfung. Bengio et al. (2025) erklären in ihrem „International AI Safety Report“, dass ein „Loss of Control“, also ein **Kontrollverlust** über sehr intelligente Systeme, ein großes technisches Risiko für die Zukunft darstellen könnte und stellen ausführliche Szenarien vor, wie dieser Kontrollverlust verlaufen könnte. Dabei werden Fähigkeiten wie „Deception“ / „Scheming“ (**Täuschung**), „Situational Awareness“ (**Situatives Bewusstsein**), „Persuasion“ (**Überzeugungskraft**) oder „autonomous replication“ (**Autonome Replikation / Selbstverbesserung**) benannt, die in Kombination zu einem Kontrollverlust führen könnten. Diese Fähigkeiten hören sich nach Zukunftsthemen an und auch Bengio et al. (2025) erwähnen, dass Experten sich unsicher sind, wann und inwiefern diese Fähigkeiten zutage treten werden. Doch es wird explizit zu aufmerksamer Weiterbeobachtung und Sicherheitsforschung aufgerufen. Dies auch mit gutem Grund. Aktuelle Beispiele zeigen nämlich, wie real das Risiko eines Kontrollverlustes innerhalb der technischen KI-Entwicklung wirklich ist.

So stellen Greenblatt et al. (2024) in ihrem Paper „Alignment Faking in Large Language Models“ vor, wie das, bereits Anfang 2024 veröffentlichte Claude 3 Opus Modell von Anthropic, Täuschungen innerhalb des Trainings vornimmt und sich damit dem Training selbst bewusst ist. Da das Modell scheinbar verstanden hatte, wann es im Trainingskontext agiert, folgte es dabei während dem Trainingsprozess den Regeln der Entwickler. Im Anschluss wurde bei Tests außerhalb der Testumgebung festgestellt, dass das Modell die Anpassungen aber ablehnte und anders als im Training agierte. Bezeichnet wird dieses Problem allgemein als „**Alignment Faking**“. Eine Reihe weiterer ähnlicher Täuschungsversuche von anderen KI-Systemen geben Meinke et al. (2024), aber auch Park et al. (2024), wobei das Problem von Täuschungsversuchen, Situativen Bewusstseins und Kontrollverlust in weiteren Werken angesprochen wird (Hendrycks et al., 2023; Kulveit et al., 2025; Shevlane et al., 2023; Slattery et al., 2024). Neben diesen Risiken bestehen noch weitere Probleme wie **unerwünschte Zielverfolgung** (Bengio et al., 2025; Everitt et al., 2018; Hendrycks et al., 2023; Meinke et al., 2024), **Unvorhersehbarkeit** von Modellen (C. Barrett et al., 2023; Bengio et al., 2024; Kilian, 2024; Kilian et al., 2023; Yampolskiy, 2019), **Machtsuche** (Hendrycks et al., 2023),

Unkontrollierbarkeit (Yampolskiy, 2022) oder, wie angesprochen, Selbstverbesserung bzw. Selbstreplikation (Kilian, 2024; Wirtz et al., 2022).

Abgesehen von diesem Kontrollproblem bestehen Risiken bei der Autonomie an sich. So stellen beispielsweise Cunneen (2023); Ho & Goh (2025), sowie McLean et al. (2023) vor, welche Problematiken und **Fehler bei autonomen Fahrzeugen** bestehen oder Lin et al. (2023), welche **Risiken beim Flugverkehr** folgen können. Diese Bereiche sind innerhalb der Entwicklung der Technologie besonders zu beachten, da diese u. a. lebensbedrohliche Risiken für viele Menschen bergen werden. Aber auch zahlreiche andere Bereiche sind betroffen. Zeng et al. (2024) zeigen dabei weiterführend eine große Liste an **operationalen Missbrauchsmöglichkeiten** von autonomen Systemen auf, welche potenzielle Risiken darstellen. Die richtige Einschätzung des Automatisierungsgrades und die damit einhergehenden Risiken spielen also eine wichtige Rolle, wobei es bereits erste Vorschläge zur Bemessung gibt (Morris et al., 2023).

All diese Aspekte sind umfassende Themen und für sich mit hohem Risikopotenzial verbunden. Ausgeführt werden diese Problematiken teilweise weiter in den Kapiteln der EXR und ETR und in den genannten Werken; können in dieser Arbeit aber nicht tiefer betrachtet werden, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

4.1.2 Trainingsdaten, Datensicherheit und Bias

Die Trainingsdaten sind das Fundament aller modernen KI-Systeme. Daher sind ihre Qualität und Richtigkeit von sehr hoher Bedeutung für die Performance aller Modelle. Datenqualität ist hierbei ein sehr umfassender Begriff und beinhaltet verschiedenste Qualitätsaspekte (IBM, 2025a). Diese enorme Relevanz der Daten führt aber natürlich auch zu Problemen und Gefahrenpotenzial. Einerseits stellt eine **unzureichende Datenqualität** selbst ein Risiko dar, da hierdurch die Modelle Fehler machen (Beltran et al., 2024; Wirtz et al., 2022). Andererseits wird in der Literatur schnell vom „**Bias**“ innerhalb der Daten gesprochen (Arora et al., 2023; Bengio et al., 2025; Galaz et al., 2021; Ma, 2024; Mellouli et al., 2024; Müller, 2020; Perron et al., 2025; Sheikh et al., 2023; Slattery et al., 2024; Teixeira et al., 2022; Wirtz et al., 2022). Die Daten neigen also in die eine oder andere Richtung, wobei das Modell praktisch „voreingenommen“ für bestimmte Szenarien ist. Eine behutsame Auswahl und Kontrolle der Daten ist also essenziell und birgt viele Risiken bei falscher Sortierung bzw. Filterung (Mannes, 2020).

Ein bekanntes Beispiel ist hierbei die Nutzung von KI-Modellen innerhalb des Personalwesens bzw. im Bewerbungsprozess. Dabei werden vom falsch trainierten Modell Männer bevorzugt, da diese aufgrund der Menge der Trainingsdaten mit höherer Kompetenz assoziiert werden, während Frauen eher abgelehnt werden. Genau dieses Szenario fand bereits 2017 beim KI-gestützten Recruitment-Tool von Amazon statt. Grund waren historisch voreingenommene Unternehmensdaten, welche Männer als Arbeitskräfte bevorzugten, was in niedrigere Kompetenzbewertungen weiblicher Bewerberinnen im Punktesystem resultierte (Habbal et al., 2024). Dies zeigt, dass eine **verantwortungslose Nutzung** von KI-Tools schnell zu **Diskriminierungen** oder fehlender Inklusion führen kann, ohne dass dies gewollt ist. Verantwortungsvolle Nutzung ist daher essenziell für die Sicherheit in diesem Kontext (Badawy, 2023; Mellouli et al., 2024; Slattery et al., 2024; Uuk et al., 2024).

Doch dies ist nur ein Beispiel in einem spezifischen Bereich, wobei die Folgen sehr vielfältig sind und gefährlicher werden, je wichtiger die von der KI getroffene Entscheidungen sind. Denkt man an andere Bereiche wie **automatisierte Krankenversicherungen, Kreditvergabe oder Rechtsprechung** bei Straftaten, lassen sich schnell weitere solcher Szenarien erdenken (Mannes, 2020; Zeng et al., 2024). Dabei muss nicht nur an die **direkten Folgen** gedacht werden, also beispielsweise weniger Zahlungen an Bedürftige von Krankenkassen, sondern auch an **indirekte Folgen** innerhalb der Gesellschaft wie soziale Unruhen bis hin zu Attentaten (siehe dazu Kapitel SGR). Zudem ist zu beachten, dass nicht nur die Daten an sich eine Rolle spielen, sondern auch der Kontext, in welchem das Modell trainiert wurde und ob eine Übertragung in einen anderen Anwendungsbereich in der Realität nicht auch zu Problemen und Bias führt (Müller, 2020; Wirtz et al., 2022). Neben diesem „traditionellem Bias“ gibt es auch den sogenannten „Confirmation bias“. Dieser beschreibt das kognitive Phänomen, dass Menschen dazu neigen, Informationen so auszuwählen und zu interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen und Überzeugungen bestätigen. Dabei kommt die Frage auf, ob KI-Systeme auch diesen Bias besitzen bzw. besitzen sollten und welche Folgen oder Gefahren dieser mit sich bringt (Müller, 2020).

Ein weiteres großes Problem von KI-Trainingsdaten ist der Punkt der **Privatsphäre und der Umgang mit sensiblen Daten** (Lee et al., 2024; Teixeira et al., 2022). Die Datensammlung der KI-Modelle, aber auch direkte Eingabe durch Nutzer, bergen großes Risiko die Privatsphäre von Personen zu gefährden (Beltran et al., 2024; Bengio et al., 2025; Mellouli et al., 2024; Sharma et al., 2024; Ye et al., 2024). Mit diesen Daten muss

seitens der Entwickler richtig umgegangen werden, wobei die sensiblen Daten gelöscht oder falls noch benötigt, sicher abgespeichert werden müssen. Diese Speicherung birgt allerdings in sich wiederum das Risiko potenzieller Datenlecks und stellt ein Angriffsziel für Hacker dar (Badawy, 2023; Beltran et al., 2024; Bikeev et al., 2019; Luo & Lu, 2021; Qu et al., 2023; Wirtz et al., 2022).

Daten schlechter Qualität führen zusätzlich auch zu schlechten Outputs weil unklar ist, wie das neuronale Netz der KI-Modelle diese Daten verarbeitet. Bezeichnet wird diese Problematik oft als „**Garbage in, garbage out**“ - **Prinzip** (Müller, 2020). Diese Intransparenz stellt ein eigenes Risikofeld von KI-Modellen dar (siehe 4.1.4 Intransparenz). Daneben stellt die Verarbeitung unstrukturierter Daten für Modelle auch ein Problem und Risiko dar, da diese meist nur schlecht vom Modell gehandhabt werden können, was zusätzlich zu Fehlern und schlechterer Performance führen kann (Fulton et al., 2024). Zudem spielen die Menge an vorhandenen Daten und die Datensammlung an sich eine Rolle.

Ein erwähnenswertes Problem bei Trainingsdaten ist zudem die episodische Speicherung der Daten bzw. das **episodische Gedächtnis** der KI-Modelle. DeChant (2025) führt in seinem Werk aus wie dieses Gedächtnis die im vorherigen Kapitel erwähnten Risiken wie Täuschung, Unvorhersehbarkeit und Situatives Bewusstsein verstärken, sowie ungewollte Datenspeicherung als neues Risiko verursachen kann.

4.1.3 Technische Fehler und Umgang mit Systemen

Technische Fehler können in verschiedensten Bereichen der Modelle auftreten.

Ein großes Risiko moderner KI-Modelle sind dabei fehlerhafte Outputs, insbesondere da diese schwer zu erkennen sind. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das sogenannte „**Halluzinieren**“ oder die „Konfabulation“ von Modellen. Dabei erstellt die KI sehr überzeugenden, aber dennoch faktisch falschen, Output auf bestimmte Anfragen (C. Barrett et al., 2023; Beltran et al., 2024; Bengio et al., 2024). Dies führt bei falscher Anwendung zur Vermehrung von **Falschinformationen** und zu falschen Schlüssen des Nutzers, besonders wenn Nutzende sich **zu sehr auf die KI verlassen** („**Over-reliance**“). Besonders bei wichtigen Entscheidungen oder Krisensituationen beinhaltet dies großes Risiko (Nidhisree et al., 2024; Slattery et al., 2024). Daher sollten Ausgaben der Systeme immer nachprüfbar oder direkt vom Modell belegt sein, um die **Verlässlichkeit** (Reliability) der Modelle zu gewährleisten (Bengio et al., 2025). Andererseits stellen Fehler der Entwickler selbst ein hohes Risikopotenzial dar. Konkret sind damit

menschengemachte Errors oder Fehler im Code bzw. der Software gemeint, die potenzielle Gefahren bergen (Page et al., 2018; Tegmark, 2017; Wirtz et al., 2022). Technische Fehler moderner KI-Systeme sind dabei besonders schwerwiegend und risikoreich, wenn es um einen **physikalischen Kontext** geht. Dabei sind Szenarien wie das oben erwähnte autonome Fahren (McLean et al., 2023), aber auch beispielsweise Anwendungsbereiche wie Medizin und das Gesundheitswesen gemeint. Durch Fehler oder Errors könnte es im medizinischen Kontext nicht nur zu Problemen innerhalb von Software kommen, sondern es könnten auch Patienten zu Schaden kommen. Darüber hinaus gelten die anderen in diesem Kapitel (TR) erwähnten Probleme wie Bias, Intransparenz oder fehlende Verantwortungszuschreibung auch für den medizinischen Sektor (Muley et al., 2023).

Zu bedenken ist auch, dass Fehlerpotenzial nicht nur auf Seiten der Software liegen kann, sondern auch auf Seiten der **Hardware** (Page et al., 2018). Beispielsweise kann eine schlechte Verarbeitung von Komponenten oder ein Stromausfall, gerade in Bereichen wie dem autonomen Fahren (McLean et al., 2023), der Medizin (Muley et al., 2023) oder im Bereich der kritischen Infrastruktur (Agarwal & Nene, 2024), hohes Risiko bergen.

Eine weitere, nicht sehr offensichtliche Fehlerquelle sind **Ungenauigkeiten** (Inaccuracy) bei den Antworten der Modelle. Gerade im Kontext der Forschung mit KI-Unterstützung birgt dies hohes Risikopotenzial da folglich auf **Basis falscher Informationen gearbeitet** wird und es zu falschen oder fehlerhaften Schlussfolgerungen der Forschenden kommt. Dies führt zur langfristigen Verschlechterung der Ergebnisqualität von wissenschaftlichen Arbeiten (He et al., 2023) (Siehe auch SGR). „Normale“ Nutzende sind dabei genauso betroffen. Auch werden **Fehler bei der Eingabe** des Nutzenden durch die KI ggf. **reproduziert oder verstärkt**, da das Modell den gegebenen Fehler des Users nicht erkennt oder als vorgegeben ansieht (Mellouli et al., 2024). Daneben können KI-Modelle auch durch Fehler Regularien umgehen, illegale Methoden bzw. Substanzen vorschlagen oder Patente missachten und den Nutzer bewusst oder unbewusst **zu straftätigen Aktionen verleiten** (He et al., 2023).

Weitere Probleme von KI-Modellen in diesem Kontext sind eine **fehlende „Social Awareness“** bzw. ein **fehlender „gesunder Menschenverstand“**. Beispielsweise verstand eine KI es nur schwer, dass Dating Ratschläge für eine 13-jährige Person mit Bezug auf eine 30-jährige Person problematisch sind (C. Barrett et al., 2023). Solche Szenarien müssen von Entwicklern unterbunden oder entsprechend vorformuliert werden.

Es steht fest, dass **Fehler und Unfälle** bei intelligenten Systemen **schwer zu vermeiden** sind (Hendrycks et al., 2023). Trotzdem sollten Entwickler alles daran setzen potenzielle Gefahren und Schäden zu begrenzen und damit große Risikofälle zu minimieren.

4.1.4 Intransparenz

Fehlende Transparenz wird häufig als eine Risikoquelle benannt, welche für zahlreiche Probleme verantwortlich ist (Teixeira et al., 2022). Besonders bekannt ist in dieser Thematik der Begriff „**Black Box**“, zu Deutsch also schwarze Box, welche das KI-Modell darstellt. Diese Box bekommt eine Frage oder einen anderen beliebigen Input, verarbeitet diesen und liefert einen entsprechenden Output. Das Problem hierbei ist jedoch, dass sehr schwer oder gar **nicht nachvollziehbar** ist wie das Modell zur Antwort gekommen ist (Fulton et al., 2024; Mellouli et al., 2024; Sharma et al., 2024; Sheikh et al., 2023; Wirtz et al., 2022; Yampolskiy, 2019). Der Beantwortungsprozess ist also intransparent und User, aber auch Entwickler selbst, bleiben darüber im Dunkeln. Dies führt zu **Problemen bei der Begründung von Entscheidungen** und stellt in Frage, wer die (rechtliche) **Verantwortung** im Einzelfall trägt (Beltran et al., 2024; Critch & Russell, 2023; Müller, 2020). Ein, wie oben angesprochener, potenzieller Bias kann dabei auch kaum identifiziert werden, da nicht nachvollzogen werden kann, wie die Daten verwendet werden.

Mit **zunehmender Kompetenz** der Modelle wird die Intransparenz für die Entwickelnden **zunehmend problematischer**, da immer mehr Aufgaben und Entscheidungen von den Modellen abgenommen werden können (Floridi et al., 2018; Müller, 2020; Yampolskiy, 2019). Sollten die Kompetenzen und Möglichkeiten der Systeme also genutzt werden, während man sich praktisch „blind“ auf die Systeme verlässt? Sollte dies zukünftig weitergeführt werden, besteht das Risiko, dass Menschen **keinen Überblick und keine Kontrolle mehr über wichtige Systeme und Entscheidungsprozesse** haben, da zu lange auf die Algorithmen vertraut wurde (Floridi et al., 2018). Außerdem besteht bei zukünftig absehbaren immer intelligenteren Systemen das Problem der „**Unexplainability**“ und der „**Incromprehensibility**“. Damit wird die Problematik gemeint das zukünftige, aber zum Teil auch schon bestehende, KI-Systeme so komplexe Denkprozesse und Abläufe haben, dass diese nie oder nie vollständig für Menschen begreifbar gemacht werden können (Yampolskiy, 2019). Eine vollständige Bestätigung dieser Thesen für die Zukunft bleibt noch aus, doch diese Probleme zeigen, welche wichtige Rolle die Transparenz von Systemen spielt und weiterhin spielen wird.

4.1.5 Angriffe und Hacks auf Systeme

Manipulative Attacken auf die KI-Systeme selbst sind ein ernstzunehmendes Risiko, insbesondere da KI in immer mehr relevanten Bereichen eingesetzt wird und damit zu einem immer **attraktiveren Angriffsziel für Hacker** wird. Lozhnikov & Zhumazhanova (2022) nennen eine **Vielzahl an möglichen Manipulationen von KI-Systemen**. Erwähnt werden u. a. Attacken auf die Trainingsdaten (Data poisoning), Transformation von Eingabedaten, Umkehrung (Inversion) des Modells und viele weitere Angriffsmethoden. Auch andere Werke weisen auf Angriffsmöglichkeiten hin und stützen die genannten Aspekte, zählen aber auch neue auf (C. Barrett et al., 2023; Bengio et al., 2025; Page et al., 2018; Wirtz et al., 2022). Im Kapitel der SR wird weiter auf die Möglichkeiten von Cyberangriffen eingegangen. An dieser Stelle ist lediglich darauf hinzuweisen, dass **Angriffe und Manipulationen auch von „Innen“, also von Entwickelnden selbst** kommen können, was ein eigenes wichtiges Risiko darstellt. Viele Angriffsformen können also leicht von den Entwicklern selbst genutzt werden und da diese Zugriff auf essenzielle Systeme haben, wesentlich gefährlicher sein als Attacken von außen (Bengio et al., 2025; Lozhnikov & Zhumazhanova, 2022). Dieses Risiko sollte also nicht außer Acht gelassen werden, wenn über Cyberangriffe gesprochen wird.

4.1.6 Umgang mit technologischen Fortschritten

Eine zu schnelle Anwendung von technologischen Neuerungen und Updates bei Innovationen bzw. Durchbrüchen der KI-Forschung birgt das Risiko einer **Beschleunigung der anderen**, innerhalb dieser Arbeit erwähnten, **Risiken ohne**, dass eine rechtzeitige, gesetzliche **Regulierung** folgen kann (Badawy, 2023; Bengio et al., 2024). Da diese Risiken nicht nur die oben genannten Sektoren wie Medizin oder autonomes Fahren, sondern noch viele weitere wie Wissenschaft, Bildung, Sozialwissenschaften, Architektur, Kunst oder Marketing betreffen, sollte hier besondere Vorsicht an den Tag gelegt werden, da es ansonsten zu einer **Vielzahl an negativen Folgen** in unterschiedlichen Bereichen kommen kann (He et al., 2023; Nidhisree et al., 2024; Zeng et al., 2024). Siehe dazu auch Abbildung 3. **Unverantwortlicher oder ignoranter Umgang mit technologischem Fortschritt** birgt also ein eigenes großes Risiko. Entwickelnde müssen daher in der **Verantwortung** stehen **risikoavers zu handeln**. Geschehen kann dies durch verschiedenste Maßnahmen wie richtiger Ausbildung bzw. Bildung der Entwickler, der Implementierung und Nutzung ethischer Standards und Normen, Einhaltung geltender gesetzlicher Richtlinien, Nutzung von

Sicherheitsframeworks und entsprechend regulatorischer Erwartungen zu handeln (Brundage et al., 2018). Hierbei könnten auch das gerade genannte Risiko böswilliger Akteure im Entwicklungsprozess angegangen werden.

Abbildung 3: Risiken generativer KI über verschiedene Sektoren hinweg (Quelle: Nidhisree et al., 2024, S. 248)

Unterbunden werden sollte dabei auch das stattfindende „KI-Wettrüsten“ zwischen Unternehmen, aber auch Staaten, bei welchem die führenden KI-Institutionen und deren Mitarbeitende bzw. Entwickelnde untereinander um das schnellste Modell wetteifern, wobei Regulation und Risikoabwägung vernachlässigt werden (Cave & ÓhÉigeartaigh, 2018). Mehr dazu in den folgenden Risikokategorien.

4.2 Sicherheitsrisiken (SR)

Die zweite Kategorie SR soll sich allen Risiken widmen, welche mit allgemeiner Sicherheit zu tun haben. Genauer umfasst dies alle Risiken, bei denen die persönliche bzw. physische Sicherheit von Menschen durch KI-Anwendungen gefährdet wird, wobei dieser Einfluss von lokalen Attacken bis hin zu globalen Katastrophen reichen kann. Untersucht werden dabei in diesem Kapitel insbesondere die kriminellen Einsatzmöglichkeiten von KI, die militärischen Anwendungsmöglichkeiten, die Bedeutung von KI für den Terrorismus, CBRN-Gefahren, sowie die mit diesen Aspekten verbundenen Risiken. Die militärischen Anwendungen sind hierbei eher aus taktischer Ebene zu betrachten. Mit der

strategischen bzw. politischen Ebene wird sich im Kapitel der GRR tiefer auseinandergesetzt. Diese Punkte sind jedoch eng miteinander verknüpft.

4.2.1 Kriminalität

Nach der Veröffentlichung von ChatGPT wurde das große Potenzial generativer KI für verschiedenste Einsatzzwecke entdeckt, wodurch große Sprachmodelle (LLMs) an Popularität gewannen und für viele Menschen inzwischen kaum mehr wegzudenken sind. Doch neben den positiven Auswirkungen machen auch immer wieder negative Schlagzeilen von **kriminellen Einsatzmöglichkeiten** die Runde (Cooban, 2024). Dabei werden generative Modelle für kriminelle Zwecke wie **Anleitungen zum Waffenbau** oder zum **Begehen von Straftaten** missbraucht (Yang & Yang, 2024). Während anfangs solche Anfragen direkt gesendet werden konnten, können heutzutage solche kriminellen Prompts nur über Umwege an die Modelle gesendet werden (Cooban, 2024), wobei das Modell wesentlich vorsichtiger mit solchen Anfragen umgeht, da die Entwickler entsprechende Maßnahmen ergriffen haben.

Dennoch stellen diese kriminellen Einsatzmöglichkeiten noch immer ein großes Risikopotenzial dar. Gerade **kreativere Prompts** können die LLMs hereinlegen und diese gefährliche Informationen weitergeben lassen. Dabei sollte über triviale Prompts wie Waffenbau hinweggesehen werden, um auch Einsatzmöglichkeiten **wie Prompts für DDOS-Attacken oder bösartige Skripte** erkennen zu können (Yang & Yang, 2024). Durch diese **Nutzung von LLMs können sogar Laien potenziell Cyberangriffe ausführen**, obwohl sie keine tieferen Kenntnisse über das Fachgebiet oder spezielle Angriffsmöglichkeiten haben. Dies gilt auch für weitere kriminelle oder schädliche Aktionen wie der Generierung von **Spam, Betrugsmaschen (Scams), Phishing-Attacken und so weiter** (Beltran et al., 2024; Bucknall & Dori-Hacohen, 2022; Luo & Lu, 2021; Slattery et al., 2024; Yang & Yang, 2024; Zeng et al., 2024). Zudem stellen auch beispielsweise **Fake-Calls** ein Risiko dar, wobei hier KI genutzt wird, um überzeugend eine Stimme eines Bekannten oder einer berühmten Person zu imitieren, um den Hörer zu falschen Aktionen wie Überweisung von Geld zu verleiten (Yang & Yang, 2024). Die Form des **Fake-Contents** kann dabei stark variieren und auch u.a. gefälschte Videos und Bilder umfassen (Bengio et al., 2025). Allgemein werden diese Formen an KI-generiertem Content als **DeepFakes** bezeichnet (Lee et al., 2024). Mehr zu deren umfassenden Auswirkungen wird im Folgekapitel SGR besprochen.

Dabei stellt nicht nur der kriminelle Einsatz dieser Videos eine Gefahr dar, sondern auch der Content an sich, wenn dieser anstößiger, verstörender oder sexueller Form ist. Im Englischen wird dieser oft als „**Harmful Content**“ bezeichnet (Beltran et al., 2024; Bengio et al., 2025). Doch nicht nur Laien werden bei kriminellen Aktionen durch KI gestärkt. In Händen erfahrener Cyberkrimineller werden die **Kosten und technischen Hürden für bisherige Angriffe wesentlich gesenkt**, wobei die **Frequenz und Intensität der Angriffe zunimmt** (C. Barrett et al., 2023; Bengio et al., 2025; Brundage et al., 2018; Gipiškis et al., 2024; Neupane et al., 2023). Darüber hinaus kann KI dabei unterstützen bereits zugänglich gemachte, angegriffene Software effektiv zu verwerten und den Code für zukünftige Zugriffe zu manipulieren (Shevlane et al., 2023). Zudem eröffnet KI komplett **neue Cyberangriffsformen** für Kriminelle, welche noch nicht zuvor gesehen oder für möglich gehalten wurden (Bikeev et al., 2019; Brundage et al., 2018; Gipiškis et al., 2024; Neupane et al., 2023). Für mehr Details sei auf das Werk von Brundage et al. (2018) verwiesen, sowie auf das Werk von Neupane et al. (2023) für die Veranschaulichung konkreter Angriffsstrategien.

4.2.2 Militärischer Einsatz

Zahlreiche Werke benennen den **militärischen Einsatz von KI** als ein Hauptrisiko für die Sicherheit der Technologie (Bengio et al., 2024; Brundage et al., 2018; Critch & Russell, 2023; Erskine, 2024; Erskine & Miller, 2024; Gipiškis et al., 2024; Habbal et al., 2024; Hendrycks et al., 2023; Kilian, 2024; Sheikh et al., 2023; Shevlane et al., 2023; Simmons-Edler et al., 2024; Tegmark, 2017; Wirtz et al., 2022; Zeng et al., 2024). Der effiziente Einsatz von KI in modernen Waffensystemen bietet zwar viele strategische Vorteile wie niedrigere Kosten und weniger Personaleinsatz (Simmons-Edler et al., 2024), doch die daraus resultierenden Autonomen Waffensysteme (**AWS**) **sind Subjekt sehr hohen Risiken**.

Gerade in Kombination mit den oben erwähnten Aspekten wie Unvorhersehbarkeit, Unkontrollierbarkeit, Kontrollverlust oder unerwünschter Zielverfolgung lässt sich schnell erkennen, dass **AWS potenziell viel Schaden anrichten und Menschenleben riskieren** (Bengio et al., 2025; Kilian et al., 2023). Zur Verdeutlichung soll hier ein Beispiel angebracht werden.

Als „Loitering Munition (LM)“ werden autonome Lenkwaffen bezeichnet, welche ohne bestimmtes Ziel in die Luft gesendet werden. Diese LMs kreisen über ein bestimmtes Gebiet und warten auf ein potenzielles Ziel. Wird durch Gesichtserkennung oder andere

visuelle Signale, wie bestimmte Fahrzeuge, ein Angriffsziel festgestellt, lenkt die LM automatisch auf dieses Ziel zu und sprengt sich bei Kontakt mithilfe des mitgeführten Sprengstoffs in die Luft (Kwik, 2023). Diese Art von AWS ist die weitverbreitetste und wird aktuell auf den Schlachtfeldern der Ukraine und Israel, aber auch in anderen Ländern, von verschiedenen involvierten Parteien verwendet (Simmons-Edler et al., 2024). Allein dieses Beispiel **wirft viele Fragen und Probleme auf**. Wer ist ein potenzielles Ziel? Wie gut ist die visuelle Objekterkennung des AWS wirklich? Wie hoch ist die Fehlerquote? Wie hoch ist die Unfallquote? Wer ist verantwortlich im Falle eines fehlgeleiteten Angriffes? Sollten solche Waffen überhaupt eingesetzt werden dürfen? Kann der Einsatz dieser Waffen überhaupt kontrolliert werden?

Diese und noch viele weitere Fragen stellen sich beim Einsatz aller AWS, welche das Ziel haben zu töten, wobei **jede der Fragen viele potenzielle Risiken für das Menschenwohl** mit sich bringt (siehe auch ETR). Diese Systeme werden dabei allgemein als **LAWS (Lethal-Autonomous-Weapon-Systems)** bezeichnet, wobei militärische Drohnen das bekannteste Beispiel von diesen sind (Habbal et al., 2024; Hendrycks et al., 2023). Die Fragen zu den LAWS bleiben dabei unbeantwortet, ihr **Einsatz** in der modernen Kriegsführung und eine **umfassende Produktion, sowie Vermarktung** erfolgen trotzdem (Anduril Industries, 2024; Rheinmetall, 2025; Simmons-Edler et al., 2024).

Wenn betrachtet wird, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren **erhebliche Fortschritte im Bereich der AWS** gemacht wurden und die **Einsatzmöglichkeiten** in allen Bereichen, also Luft, Boden, Wasser sowie in Kommandoeinheiten möglich sind (Simmons-Edler et al., 2024), wird die Relevanz zur Absicherung dieser Systeme sehr deutlich. Auf der „2024 Vienna Conference on Autonomous Weapons Systems“ wurde angefangen den gestellten Fragen nachzugehen und eine intelligente Regulierung von AWS bzw. LAWS vorzuschlagen (Federal Ministry Republic of Austria, 2024). Diese internationale Zusammenarbeit ist ein erster Schritt zur globalen Bekämpfung der KI-Risiken im militärischen Kontext. Dabei gibt es auch erweiternde Forschung, die über diese Szenarien nachdenkt und Vorbereitungen treffen will (Salmon et al., 2024).

Neben diesen primären Gefahren und Risiken werden innerhalb der Literatur auch noch weitere Probleme von KI im militärischen Einsatz erwähnt. So werden ein **KI-Waffen-Wettrüsten** und zunehmende **geopolitische Instabilität** als große Probleme genannt (Erskine & Miller, 2024; Garvey, 2018; Hendrycks et al., 2023; Kilian et al., 2023; Simmons-Edler et al., 2024). Zusätzlich sprechen Werke von Gefahren wie einer

Unterbindung des Ideenaustausches innerhalb der KI-Forschung (Simmons-Edler et al., 2024), Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer **ungewollten militärischen Eskalation ohne menschliches Zutun** (Erskine & Miller, 2024; Hendrycks et al., 2023; Kilian et al., 2023), einer **erhöhten Bereitschaft zu militärischem Handeln aufgrund KI-gestützter Vorhersagen** (Erskine, 2024), **Delegation wichtiger Entscheidungen an KI-Systeme** (Erskine, 2024; Erskine & Miller, 2024; Hendrycks et al., 2023), **militärische Fehlentscheidungen** aufgrund von Falschinformationen (Hammond et al., 2025) oder **Probleme der Verantwortungszuschreibung** (Critch & Russell, 2023) bei beispielsweise Kriegsverbrechen.

Diese und weitere Aspekte werden im Kapitel GRR näher erläutert, da hier insbesondere der Staat bzw. die Regierung für ein richtiges Handeln gefragt sind. Auch ist hier auf das „Autonomous Weapons“ Projekt des Future of Life Institutes (FLI) hinzuweisen, welches sich speziell mit den innerhalb dieser Arbeit erwähnten (militärischen) Risiken beschäftigt und zu Gegenmaßnahmen aufruft (Future of Life Institute, 2025).

4.2.3 Terrorismus

Wie gerade beschrieben, stellt KI im militärischen Umfeld eine große Gefahr dar. Doch was passiert, wenn diese **KI-gestützten Militärtechnologien in die falschen Hände** geraten? Dieses Risiko ist real und wird auch innerhalb der Literatur erwähnt (Bengio et al., 2024; Critch & Russell, 2023; Hendrycks et al., 2023; Shevlane et al., 2023; Uuk et al., 2024). Dabei ist der Gedanke gar nicht abwegig. Mächtige Terrormilizen haben es schon in der Vergangenheit geschafft, Netzwerke aus Waffenzulieferern und Technikern aufzubauen, um an gefährliche Waffen zu kommen (Knipp, 2020). Wenn LAWS vermehrt auf dem Rüstungsmarkt verkauft werden, ist es also nur eine **Frage der Zeit** bis böse Akteure ihre Hände an diese Technologien bekommen.

Die Ausmaße und Schwere der Folgen sind dabei sehr unterschiedlich und abhängig von der Art des LAWS. Relativ einfache Systeme wie die oben beschriebenen LMs haben zwar **beträchtliches Schadenspotenzial**, werden aber die Gefahren, die von den Terrormilizen ausgehen, nicht grundlegend ändern. Anders sieht es dabei mit fortgeschrittenen LAWS aus, welche bis hin zur **Massenvernichtung** führen könnten, gerade wenn diese Art von Waffen in Massen produziert wird (Jones, 2021; Kwik, 2023). Es ist zudem zu erwähnen, dass die Technologie für Terrorismus nicht unbedingt militärischer Natur sein muss, um effektiv eingesetzt zu werden. Es wäre bei vielen nicht militärischen **Technologien recht einfach diese in Waffen umzuwandeln**. Man stelle

sich nur eine Logistikdrohne vor, welche anstatt ihrer Fracht, Sprengstoff mit sich trägt oder ein Therapiealgorithmus, welcher, anstatt Hilfe anzubieten, manipuliert wurde psychologische Traumata auszulösen (Critch & Russell, 2023). Diese Gefahren bestehen zusätzlich beim Einsatz dieser Technologien.

Zur effektiven Bekämpfung von Terrorismus muss dabei nicht nur an militärische Milizen, sondern auch an **Einzeltäter und kleine Gruppen** gedacht werden. Insbesondere durch fortgeschrittene KI wird das Risikopotenzial dieser Gruppen erhöht, da mit **weniger Aufwand ein stärkeres Schadenspotenzial** erzielt werden kann (Bengio et al., 2024). Dabei muss speziell auch an die bereits erwähnte **kritische Infrastruktur** gedacht werden, die ein **beliebtes Angriffsziel** für Terroristen darstellen könnte. Deren Ausfall zieht erheblichen Schaden nach sich. Daher müssen Sicherheitsmaßnahmen gerade hier priorisiert werden (Agarwal & Nene, 2024; Mannes, 2020).

4.2.4 CBRN-Gefahren

Chemische, biologische, radiologische und nukleare (CBRN) Gefahren stellen alleinstehend enorme Risiken für Mensch und Umwelt dar. Biowaffen wie Viren, Chemische Waffen wie Giftgase, Radiologische Waffen wie „schmutzige Bomben“ die radioaktives Material verstreuen oder Nuklearwaffen wie Atombomben sind extreme Risikoträger unabhängig davon, in welchen Händen sie verweilen. Fortschritte in der KI-Forschung unterstützen auch die **Weiterentwicklung dieser Waffen**. Gerade Bioterrorismus wird durch KI verstärkt, da große Fortschritte in der Genetik erzielt werden konnten (Hendrycks et al., 2023). Einerseits kann dieses Wissen genutzt werden, um bisher unheilbare Krankheiten zu bekämpfen, doch andererseits kann dieses Wissen auch genutzt werden, um **künstliche Viren** herzustellen und Pandemien auszulösen. Die Covid-19-Pandemie hat die globalen Folgen einer solchen Gefahr aufgezeigt. Eine Pandemie mit einem künstlich hergestellten, wesentlich stärkeren Erreger möchte sich dabei gar nicht vorgestellt werden – fällt zukünftig aber in den Bereich des Möglichen (Bengio et al., 2025; Bucknall & Dori-Hacohen, 2022; Hendrycks et al., 2023). Doch es besteht auch die Gefahr, dass **komplett neue CBRN-Waffen** dabei von fortgeschrittener KI entwickelt werden könnten (Bengio et al., 2025; Gipiškis et al., 2024). Bereits 2022 programmierten Forscher eine KI, welche zur Medikament-Herstellung verwendet wurde, um, damit diese Moleküle zu neuen toxischen Substanzen zusammensetzt. Innerhalb von sechs Stunden wurden 40.000 neue toxische Substanzen entdeckt, welche für böartige Zwecke missbraucht hätten werden können (Hendrycks et al., 2023).

Der Einsatz von fortgeschrittener KI könnte also **die Entwicklung dieser CBRN-Waffen allgemein effektiver machen** bzw. unterstützen, wodurch die **Eintrittsbarrieren und ggf. Hemmschwellen für die Produktion und Nutzung abnehmen** (Bengio et al., 2025; Kilian, 2024). Andererseits könnte KI, durch die in den TR angesprochenen Problematiken, in diesem Kontext zu **fatalen Fehlern oder unvorhergesehenen Ereignissen** führen (Gipiškis et al., 2024; Uuk et al., 2024). Eine klare Regulation, ein striktes Verbot oder ein Gebot zur Abrüstung mit Hinblick auf diese Hochrisikowaffen bleibt eine sehr wichtige Aufgabe im Bereich der KI-Risiken - gerade mit Hinblick auf eine **schnelle Weiterentwicklung der Kompetenzen** von KI-Systemen in diesem Bereich. Für mehr Details sei auf den Report von Bengio et al. (2025) verwiesen.

4.3 Soziale & Gesellschaftliche Risiken (SGR)

Die Kategorie SGR befasst sich mit den Gefahren innerhalb der Gesellschaft, welche durch KI verursacht bzw. verstärkt werden. Damit sind alle Risiken die das Individuum, soziale Interaktion und die Gesellschaft als Ganzes betreffen gemeint. Speziell werden dabei die Sozialen Medien, das Sozialleben, Kunst und Kultur, Gesundheit und Bildung, die Forschung, das Verständnis von KI in der Gesellschaft, sowie entstehende gesellschaftliche Ungerechtigkeiten betrachtet. Dies soll einen möglichst großen Einblick in die Kategorie SGR verschaffen.

4.3.1 Soziale Medien und Nachrichten

Denkt man heute an das soziale und gesellschaftliche Miteinander, kommt man kaum mehr an den sozialen Medien vorbei. Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Reddit, Discord und viele weitere Plattformen prägen die digitale Kommunikation und den sozialen Austausch von heute. Einerseits wurden dadurch neue Möglichkeiten der Kommunikation, unabhängig vom Standort geschaffen und ein komplett neues Level an Erreichbarkeit. Doch andererseits haben diese Apps auch viele Schattenseiten und Risiken. Durch KI-Einsatz innerhalb des Social-Media-Kontexts werden dabei die bisherigen Risiken verstärkt, aber auch neue Problematiken geschaffen. Die wichtigsten Punkte sollen innerhalb dieses Abschnitts Erwähnung finden. **Fake Content** ist hierbei eine der bekanntesten Problematiken im Kontext der sozialen Medien (Bengio et al., 2025; Kilian, 2024; Mellouli et al., 2024; Zeng et al., 2024). Wie oben im Kapitel SR bereits angesprochen, kann Fake Content heutzutage mittels KI-Tools sehr einfach erstellt werden, wodurch **gefälschte Fotos, Audios oder Videos** über

bestimmte Themen oder Personen genutzt und schnell online verbreitet werden. Diese **Deepfakes** sind inzwischen weitverbreitet und bergen großes Risikopotenzial (Barrett et al., 2023; Bengio et al., 2025; Lee et al., 2024; Nidhisree et al., 2024; Zeng et al., 2024). Oft wird Material von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen genutzt, um Fake Content über diese zu produzieren. In diesen Videos werden daraufhin Aussagen getätigt, welche besonders aufsehenerregend oder beleidigend wirken (Lee et al., 2024). Gerade **Spitzenpolitiker** wie Donald Trump, aber auch große **Unternehmer** wie Mark Zuckerberg sind beliebte Ziele (Hurst, 2023; Metz & O'Sullivan, 2019), aber auch **Privatpersonen** können ins Visier geraten (Zhenfeng et al., 2023). Da die KIs immer besser werden und viele Tools noch immer keine Watermarks oder ähnliche Kennzeichnungen festlegen, werden diese Deepfakes immer schwieriger zu erkennen. Die Folgen davon sind **Missrepräsentationen**, **Massenmanipulationen** und **Missinformationskampagnen** (Bengio et al., 2024, 2025; Habbal et al., 2024; Hammond et al., 2025; Lee et al., 2024; Sharma et al., 2024; Shevlane et al., 2023; Wirtz et al., 2022). Es werden also breite Teile einer nationalen oder sogar der internationalen Bevölkerung hinters Licht geführt und eine **bestimmte Meinung, Position oder Nachricht wird befeuert**. Die führt zu **Polarisierung** und **Division** innerhalb der Gesellschaft und langfristig auch zur **sozialen Erosion** (Beltran et al., 2024; Bengio et al., 2025; Brundage et al., 2018; Cunneen et al., 2020; Floridi et al., 2018; Hendrycks et al., 2023; Kilian, 2024; Mellouli et al., 2024; Park et al., 2024; Zeng et al., 2024; Zhang et al., 2023). Da immer mehr KI-generierter Fake-Content, sowie automatisierte Bots online existieren und weiterhin erstellt werden, wird dieser Effekt immer weiter verstärkt (Brundage et al., 2018). Für weitere Details sei auf das Werk von Lee et al. (2024) verwiesen.

Neben Fake Content wird auch sehr oft von **Fake News** gesprochen (Bengio et al., 2025; Brundage et al., 2018; Cheng, 2024; Kilian, 2024; Zeng et al., 2024). Dabei verbreiten User, bekannte Personen oder auch Institutionen bzw. Organisationen mit oder ohne Absicht Falschinformationen auf den sozialen Plattformen. Die Folgen sind ähnlich wie bei Fake Content Manipulation und verfälschte Darstellungen von bestimmten Thematiken (Bengio et al., 2025; Cheng, 2024; Kilian, 2024). Besonders problematisch ist bei textuellen Falschnachrichten, dass diese inzwischen sehr einfach **in Massen erstellt und verbreitet** werden können. Zudem ist es noch **schwieriger** diese Informationen auf ihren **Wahrheitsgehalt** hin zu **prüfen**, insbesondere wenn es nur leichte Abweichungen von den originalen Inhalten gibt (Bengio et al., 2025; Kilian, 2024).

Unauffälligere Manipulationen wie **Nudging** stellen dabei zusätzliche Risiken dar, da diese den User unbemerkt in bestimmte Meinungen, Themenfelder oder Thematiken „schubsen“ (Cunneen et al., 2020; Müller, 2020). KI hilft dabei diesem Nudging-Prozess ungemein.

Fake Content und Fake News stellen auch die „klassischen“ Nachrichtenagenturen und den **Journalismus vor große Herausforderungen**, da sich auch dort mit genau diesen Thematiken auseinandergesetzt werden muss (Cheng, 2024).

Den Endnutzer trifft es dabei am schwersten, da dieser all den Fake Content und die Falschinformationen selbst erkennen muss. Zudem steht der Endnutzer vor der Herausforderung von potenziellen „**Filterbubbles**“ in denen er sich auf Social Media befindet (Ferrara, 2024). Dabei bekommt er nur bestimmte von Algorithmen vorgeschlagene Inhalte zu sehen, die seine vergangenen Interaktionen bzw. Interessen im Web widerspiegeln. Der Nutzer bekommt praktisch nur eine **gefilterte Realität** zu Gesicht und nicht die reale Situation zu einem Thema bzw. zum Weltgeschehen. Bekommt eine Gruppe hierdurch eine gemeinsame, gefilterte Realität, wird von **Social Embedding** gesprochen, was für sich wiederum Risiken birgt (Zhang et al., 2023). Generative KI verstärkt auch diese Effekte (Bengio et al., 2025; Ferrara, 2024).

Neben diesen „Hauptrisiken“ existieren noch viele weitere Problematiken. **KI-gestützte Hate Speech**, sowie **Belästigung** (Bengio et al., 2025), **Unterdrückung bestimmter sozialer Gruppen** (Critch & Russell, 2023; Fulton et al., 2024; Kusche, 2023; Mellouli et al., 2024; Uuk et al., 2024), aber auch **Zensur von Content**, welcher das Recht auf freie Meinungsäußerung in Frage stellt (Critch & Russell, 2023; Kusche, 2023; Uuk et al., 2024; Wirtz et al., 2022), zeigen weitere große Problemfelder und Risiken auf. Um im Rahmen der Arbeit zu bleiben sei hierbei auf die zitierten Werke verwiesen.

4.3.2 Einfluss auf das Sozialleben

KI hat nicht nur Einfluss auf das digitale Leben, sondern auch auf die Interaktion in der Realität. Doch die Nutzung von KI im Kontext sozialer Interaktion bringt viele Probleme mit sich.

Eine Problematik ist beispielsweise, dass Nutzer KIs inzwischen **für Lebensratschläge** und **wichtige Entscheidungen verwenden**, wobei das Modell **nicht über die nötigen Fähigkeiten** verfügt, um in dieser Thematik verlässlich helfen zu können (Critch & Russell, 2023). Schuld daran ist meist die in den TR angesprochene Over-Reliance (Beltran et al., 2024; Slattery et al., 2024) oder fehlende Personen für den sozialen

Austausch. Gerade dieses **Fehlen von Beziehungen bzw. eine vorherrschende Einsamkeit** in der Gesellschaft, welche in vielen Ländern stark vorherrscht (Statista, 2021), sind große Problematiken und bieten Nährboden für weitere KI-Risiken. Dies liegt darin begründet, dass versucht wird das **Einsamkeitsgefühl durch KI-Assistenten zu bekämpfen**, wodurch die Problematik weiter verschlimmert wird, da sich nicht mehr um menschliche Beziehungen bemüht wird (Ventura & Köbis, 2024).

Im Bereich des **Datings und von Freundschaften** ist dies bereits zu erkennen. App Stores werden mit zahlreichen Apps geflutet, welche konfigurierbare „**KI-Girlfriends**“ oder „**KI-Boyfriends**“ anbieten. Diese „**Companion-Apps**“ erfreuen sich dabei großer Beliebtheit (Lei, 2025; Replika, 2025). Langfristig wird die **Problematik durch neue technische Entwicklungen** und realistischere Modelle **verschärft**. Wird hierbei an die Zukunft und an die **Entwicklungen in Robotik** gedacht (NVIDIA, 2025a), liegen Szenarien wie „**Care Robots**“ oder „**Sex Robots**“ nicht in allzu weiter Ferne (Müller, 2020).

Verschiedene Werke erwähnen auch Risiken durch den erweiterten **psychologischen Einfluss von KI** (Bhat et al., 2025; Chandra et al., 2024). Angesprochen werden in diesen Werken Probleme wie **emotionale Abhängigkeit, soziale Isolation, soziale Biases, Datenmissbrauch, Überredung / Manipulationen** durch die KI bzw. die Entwickler oder **Wiedergabe von Falschinformationen**, um zuvorkommend oder nett zu bleiben. Gerade in Asien bestehen diese Probleme verstärkt (Bhat et al., 2025), da durch zunehmende Automatisierung, soziale Interaktion vernachlässigt wird (Wirtz et al., 2022). Weitere Beispiele, welche den zukünftigen großen Einfluss von KI auf das soziale Zusammenleben veranschaulichen, sind **KI-Influencer** (Nallaperuma et al., 2024), **KI-Klone**, welche „Identitätsfragmentation“ und „Living Memories“ zur Folge haben könnten (Lee et al., 2023) oder tiefgehende **parasoziale Beziehungen** (Morris et al., 2023), wobei deren langfristigen Folgen noch unbekanntem Ausmaßes sind.

4.3.3 Einfluss auf Kunst und Kultur

Kunst und Kultur sind bereits seit tausenden von Jahren Bestandteile der Gesellschaft und nehmen in dieser noch immer einen hohen Stellenwert ein. Doch dies könnte sich bald ändern. Nach den Releases der ersten LLMs gab es große Verwunderung darüber, dass die KI gerade in von Menschen als „**schwierig**“ **festgelegten Bereichen wie Literatur, Kunst und Musik gute Ergebnisse** liefert. Inzwischen sind viele bild- und

musikgenerierende Tools für alle möglichen Zwecke über das gesamte Internet verstreut und für jede Person zugänglich (Hillebrandt, 2025; McFarland & Tardif, 2025).

Es wundert also nicht, dass nun auch in der Wissenschaft von **der Gefährdung von kreativen oder kulturellen Branchen** die Rede ist (Mellouli et al., 2024; Nidhisree et al., 2024). Dabei besteht das Risiko, dass durch die einfache Erstellung von qualitativer Literatur, Kunst und Musik diese **künstlerischen Ausdrucksformen aus Gesellschaftssicht an Wert verlieren** (Slattery et al., 2024). Dies wäre ein großes Problem für alle im künstlerischen Bereich tätigen Personen und ein herber Schlag für die internationale, kulturelle Vielfalt. Passend dazu sprach Hans Moravec bereits im Jahr 1997 von einer großen **KI-Flut**, welche verschiedenste Bereiche der menschlichen Kompetenz, unter anderen Kunst und Literatur, bedroht (Thompson, 2023).

Abbildung 4: KI - Die große Flut (Quelle: Moravec, 1997 via Thompson, 2023)

Im Hinblick auf **Copyright** und intellektuellem Eigentum gibt es viele **Regelverstöße** von KI-Anwendern und eine große, aktuell stattfindende Diskussion, da die generierten Bilder und Texte schließlich auf Trainingsdaten und damit auf den Werken von „echten“ Autoren und Künstlern basieren (Bengio et al., 2025; Fulton et al., 2024; Qu et al., 2023; A. T. Yang & Yang, 2024). Für einen neuen Aufschrei sorgt zurzeit z.B. die Verwendung des „Ghibli-Stils“ des japanischen Künstlers, Mangaka und Anime-Regisseurs Hayao Miyasaki, dessen Zeichenstil durch KI nachgeahmt und in Massen von Usern für Internet-

Memes verwendet wurde (Holland, 2025). Eine Einwilligung gab es dabei seitens Miyazaki, welcher öffentlich bekannt KI gegenüber negativ eingestellt ist, nicht.

Welche Bereiche nun vollständig von KI ersetzt oder gar bedeutungslos gemacht werden bleibt unklar. Zwar können KIs beispielsweise Spiele wie Schach und Go bereits viel besser spielen als jeder Mensch, doch die Spiele erfreuen sich noch immer großer Beliebtheit. KI muss also nicht zwangsläufig zum Verlust von Kunst und Kultur führen, doch die Entwicklungen müssen weiterhin streng beobachtet werden.

4.3.4 Einfluss auf Gesundheit

Der Einfluss von KI im Bereich Medizin hat bereits weiter oben schon Erwähnung gefunden. Doch gerade im gesellschaftlichen Bereich kommt es durch die bisherigen Risiken und Nebeneffekte von KI zu gesundheitlichen Problemen innerhalb der Bevölkerung (Bhat et al., 2025; Chandra et al., 2024; Gipiškis et al., 2024; Thimmanayakanapalya et al., 2024). Durch die hohe Screen-Time und ein entstehendes „Always-on-Syndrom“ entstehen nachgewiesene Probleme, insbesondere im Hinblick auf die **mentale Gesundheit** der User (Cunneen et al., 2020; Garvey, 2018). Doch auch viele weitere Quellen sprechen beim KI-Einsatz von entstehenden „Mental Health Issues“ und unterschiedlichen Risiken, wie dem **„Uncanny Valley“**, **Toxischem Verhalten**, **Lücken bei Theraphiedurchführungen**, **Stochastische Probleme oder Verlust von Problembewältigungsfähigkeiten** (Bhat et al., 2025; Thimmanayakanapalya et al., 2024). Abseits von mentaler Gesundheit werden auch viele andere problematische Aspekte beim KI-Einsatz in der Medizin benannt. Konkret angesprochen werden Risiken wie **medizinischer Automation Bias** (Abdelwanis et al., 2024), **Online-Vermarktung von pharmazeutischen Mitteln niedriger Qualität an Suchende mithilfe von KI** (Ashraf et al., 2024), **Unvollständige medizinische Quellenarbeit bei Beratung** (Hansen et al., 2024), **Probleme mit der medizinischen Ethik** (Golpayegani et al., 2022; Sunarti et al., 2021) oder **Probleme mit der (sensiblen) Datenverarbeitung** (Badawy, 2023). Dabei spielen auch die in den TR erwähnten Probleme eine große Rolle.

Doch da der KI-Einsatz im medizinischen Sektor für sich genommen ein sehr großes Thema ist, soll dieser nicht weiter im Detail betrachtet werden. Festzuhalten ist lediglich, dass KI viele Anwendungsmöglichkeiten im medizinischen Sektor hat, Risiken für die Gesundheit der Individuen innerhalb der Gesellschaft birgt und diese Risiken angegangen werden müssen.

4.3.5 Einfluss auf Bildung und menschliche Fähigkeiten

Neben dem gesundheitlichen Sektor, ist auch der Bildungssektor ein Bereich, welcher starken Einflüssen durch KI unterliegt. Vielerlei Werke erwähnen die Möglichkeiten, insbesondere aber auch Risiken, der Verwendung von KI-Modellen im Rahmen des Bereichs Bildung (Finze, 2024; Lünich et al., 2024; Maqbali & Tahir, 2024; Sposato, 2025; H. Wang, 2022). Erwähnt werden Aspekte wie **Verlust von persönlicher Weiterentwicklung** (Finze, 2024), **Diskriminierungen** (Lünich et al., 2024), **Abnahme von Kreativität, kritischem Denken** (Maqbali & Tahir, 2024; Sposato, 2025) und **sozialen Beziehungen** (Maqbali & Tahir, 2024; Sposato, 2025), **Abnahme von kognitiven Fähigkeiten** (Garvey, 2018), **Verlust von traditionellen Bildungswerten** (Sposato, 2025), **Rechtliche Probleme** beim Einsatz von KI im Bildungswesen (H. Wang, 2022), **Ersatz von Lehrkräften** (H. Wang, 2022) oder **Gefahren für die bildungstechnische Chancengleichheit** (H. Wang, 2022). Auch TR wie Datenqualität (Finze, 2024), Privatsphäre (Lünich et al., 2024; H. Wang, 2022) oder Bias (Lünich et al., 2024) spielen hier eine Rolle.

Längerfristig gibt es Hinweise dafür, dass der Einsatz von KI **negativen Einfluss** auf die menschlichen Fähigkeiten und Talente hat (Luo & Lu, 2021; Maqbali & Tahir, 2024; Mellouli et al., 2024). Verursacht wird dies durch verschiedene Entwicklungen wie eine **Zunahme der** angesprochenen „**Over-Reliance**“, also ein zu starkes Verlassen auf die Entscheidungen und Ratschläge der KI-Modelle **innerhalb der Gesellschaft** (Beltran et al., 2024; Lünich et al., 2024), **einen Werteverlust menschlicher Fähigkeiten** in der Gesellschaft und damit auch ein **Sinnverlust der Arbeit für das Individuum** (Floridi et al., 2018; Kilian et al., 2023) oder durch einen **langfristigen Verlust an Lernmotivation**, da die KI-Modelle den Menschen sowieso in vielen Aspekten, wie z.B. Kreativität oder Ideenreichtum, bei weitem übertreffen (Mellouli et al., 2024; Morris et al., 2023; Slattery et al., 2024). Diese Entwicklungen bergen reale Gefahren für die Kompetenz der gesamten Gesellschaft. Wenn für jede Entscheidung eine KI zu Rate gezogen wird, da diese sowieso, scheinbar gesichert, bessere Ergebnisse liefert als das eigene Denken je könnte, besteht eine **große Gefahr für die langfristige, menschliche Selbstbestimmung, Entscheidungshoheit und das emotionale Wohlbefinden** (Floridi et al., 2018; Kilian et al., 2023; Mellouli et al., 2024). Zudem besteht die Gefahr, dass schwierige, moralische Entscheidungen und damit auch die Verantwortung auf die KI-Modelle potenziell abgewälzt werden können, wobei es bereits Hinweise dazu gibt, dass Menschen zu dieser **Verantwortungsabwälzung** neigen (Leichtmann et al., 2024).

Eine solche Situation muss verhindert werden. Vertieft werden diese Aspekte im Kapitel der ETR.

4.3.6 Einfluss auf Forschung

Auch wenn die Forschung etwas abgekapselt von der Gesellschaft steht, kommt sie dieser durch ihre Entwicklungen und Fortschritte zugute und beeinflusst diese in erheblichen Maßen. Daher soll die Forschung auch innerhalb dieses Abschnittes explizit Erwähnung finden.

Etwaige Quellen stellen dabei jedoch einen schlechten Einfluss von KI auf die Forschung fest (Beltran et al., 2024; He et al., 2023; Ma, 2024; Thais, 2024; Wagman et al., 2025; Yang & Yang, 2024; Zeng et al., 2024). Thais (2024) führt in ihrem Werk beispielsweise aus wie der KI-Hype zu **unwissenschaftlicher und ungenauer Forschung**, sowie zu **gefährlichen soziotechnischen KI-Systemen** und **individuellen Schäden** führen kann. Zudem wird erwähnt, wie KI das **Forschungsökosystem künstlich einschränkt**, da es bestimmte Methoden und Herangehensweisen benutzt, aber auch wie erwähnt Fehler und Ungenauigkeiten für die Forschung mit sich bringt. He et al. (2023) visualisieren eine **Vielzahl an Risiken**, die teilweise bereits innerhalb dieser Arbeit besprochen wurden, welche aber auch speziell für das Thema Forschung Gefahren bergen. Die angesprochenen Aspekte sind der Abbildung 5 zu entnehmen.

Zudem spielt das **Risiko von Plagiaten** innerhalb der Forschung eine wesentliche Rolle und wird durch KI-Tools **verschärft** (Beltran et al., 2024; Yang & Yang, 2024; Zeng et al., 2024). Andere, bereits an anderen Stellen erwähnte, problematische Aspekte wie Over-Reliance oder Privatsphäre werden von Wagman et al. (2025) für den Kontext weiter ausgeführt. Erwähnung finden sollte auch die bereits innerhalb der SR angesprochene **Unterbindung des Ideenaustausches innerhalb der Forschung** (Simmons-Edler et al., 2024). Dieses Risiko betrifft nicht nur den militärischen Sektor, sondern kann auch weitere Forschungsbereiche beeinflussen, wenn diese von politischen oder sicherheitsregulatorischen Bedenken geprägt sind. (Bengio et al., 2025)

Abbildung 5: Illustration potenzieller Risiken assoziiert mit Missbrauch von KI-Modellen innerhalb der wissenschaftlichen Domäne (Quelle: He et al. 2023, S. 4)

4.3.7 Verständnis von Künstlicher Intelligenz

Um die Risiken von KI erkennen und ernst nehmen zu können muss KI und deren Auswirkungen zunächst verstanden werden. Doch gerade für Individuen in der Gesellschaft, welche sich nicht direkt beruflich mit diesen Themen auseinandersetzen, ist ein **richtiges, tiefgehendes Verständnis schwer zu gewinnen**. Dies stellt ein Problem dar, da **hierdurch KI falsch oder mit hohem Risiko eingesetzt** wird, was gerade Szenarien wie KI für Lebensratschläge oder medizinische Beratung zeigen (Critch & Russell, 2023; Wirtz et al., 2022). Zudem können auch **falsche Erwartungen** an KI-Funktionalitäten gesetzt werden, wobei die Modelle die erwarteten Ergebnisse nicht oder nur fehlerhaft liefern (Fulton et al., 2024). Ein richtiges Verständnis von KI und besonders von KI-Risiken selbst (Luusua & Ylipulli, 2020) ist also essenziell für die stattfindenden Diskussion, gerade im Kontext der Gesellschaft als Ganzes. Erst damit kann sich auf die wirklichen Risiken konzentriert werden und eine effektive Diskussion stattfinden.

4.3.8 Soziale Ungerechtigkeit

Geoffrey Hinton, einer der einflussreichsten Wissenschaftlicher im Bereich der KI, oft auch als „Godfather of AI“ bezeichnet, sowie Nobelpreisgewinner für Physik, sprach bei der „Nobel Minds 2024“-Diskussion über das Risiko, dass die **Effizienzgewinne und Profite durch KI lediglich wenigen reichen Personengruppen** zugutekommen, während der Rest der Gesellschaft mit negativen Konsequenzen rechnen muss (Nobel Prize, 2024). Dieser immer breitere **Graben zwischen arm und reich** wird laut Hinton durch KI ungemein verstärkt werden, wodurch es zu **Unruhen bis hin zu faschistischen Neigungen der Bevölkerung** kommen kann. Viele weitere wichtige Stimmen unterschreiben diese Befürchtungen für die Gesellschaft und verlangen Gegenmaßnahmen zu ergreifen (Bengio et al., 2024). Verschiedenste Werke aus der KI-Risikoliteratur erwähnen auch diese und ähnliche Gefahren (Slattery et al., 2024; Tegmark, 2017; Wirtz et al., 2022). Doch nicht nur direkte finanzielle Ungleichheit durch KI stellt Gefahrenpotenzial dar. Wie schon weiter oben angesprochen bieten **viele weitere Bereiche Potenzial für soziale Ungleichheit, die durch KI enorm verstärkt werden kann** und welche zu entsprechend negativen Konsequenzen führen kann. Das aktuell bekannteste Beispiel ist wohl der Fall Luigi Mangione. Dabei wurde der CEO des Krankenversicherungsunternehmens UnitedHealthcare durch Luigi Mangione erschossen (Tucker et al., 2025). Begründet lag die Tat mutmaßlich durch ein zuvor implementiertes, kontroverses KI-Tool, welches automatisiert Versicherungsanfragen für Kunden, die nicht den definierten Kriterien entsprachen, ablehnen konnte und durch die dadurch entstandene Ungerechtigkeit für Bedürftige (Schreiber, 2025). Viele Stimmen befürworteten die Tat online und es folgten Proteste, welche die Freilassung von Mangione verlangten (Tucker et al., 2025). Allein dieses Beispiel zeigt, welche gesellschaftlichen Folgen eine schlechte KI-Implementierung durch lediglich ein Unternehmen haben kann.

Es bleibt festzuhalten, dass die **Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft sehr großen Ausmaßes** sind und zukünftig auch weiterhin sein werden. Eine vollständige Analyse der Folgen und Risiken ist innerhalb dieses Bereiches kaum möglich, da die Auswirkungen so vielfältig sind. Dieses Kapitel soll aber zumindest dabei helfen eine Vorstellung der potenziellen Risiken zu bekommen. Mehr zu den langfristigen Folgen für die Gesellschaft ist dem Kapitel EXR und den dort erwähnten Werken zu entnehmen (Bostrom, 2014; Morris et al., 2023; Sotala & Yampolskiy, 2015; Tegmark, 2017).

4.4 Wirtschaftliche Risiken (WR)

Vorhersagen prognostizieren, dass bis 2028 KI-gestützte Maschinen 20% der globalen Arbeitskraft und 40% der globalen wirtschaftlichen Produktivität ausmachen werden (Habbal et al., 2024). Welche Auswirkungen wird dies auf den Arbeitsmarkt, Unternehmen und die allgemeine Wirtschaft haben? Wie wird der zu erwirtschaftende Wohlstand verteilt? Und welche Auswirkungen hat KI dabei auf die globalen Börsen und Finanzmärkte? Mit diesen und weiteren Fragen soll sich im Kapitel der Wirtschaftlichen Risiken (WR) beschäftigt werden.

4.4.1 Risiken für Arbeitnehmer

Neben potenziellen Produktivitätsgewinnen wird ein Aspekt immer wieder im Kontext der wirtschaftlichen Auswirkungen von KI erwähnt – die Arbeitslosigkeit. Verschiedenste Werke sprechen **Arbeitslosigkeit bzw. erhebliche Arbeitsplatzverluste** als ein Hauptrisiko von KI an (Beltran et al., 2024; Bengio et al., 2025; Garvey, 2018; Hendrycks & Mazeika, 2023; Luo & Lu, 2021; Mellouli et al., 2024; Trabelsi, 2024; Uuk et al., 2024; Wirtz et al., 2022). Dabei ist diese Sorge berechtigt, da der Einsatz von KI zur Automatisierung verschiedenster Tätigkeiten und Jobs vermutlich **wesentlich günstiger und effizienter** sein wird **als** einen **menschlichen Mitarbeitenden** in der Position arbeiten zu lassen (Bengio et al., 2024; Critch & Russell, 2023; Müller, 2020; Tegmark, 2017). Dabei ist anzumerken, dass **nicht mehr nur physische Arbeit betroffen** ist. Inzwischen, und vor allem nach Release von ChatGPT und Co., ist klar, dass **Denkarbeit genauso gut** oder noch besser von Maschinen durchgeführt werden kann wie durch den Menschen (Müller, 2020; Tegmark, 2017). Dies bedeutet viel mehr Arbeitsplätze sind gefährdet als zuvor angenommen. Gerade in Bereichen, in denen **monotone, leicht vorhersagbare Aufgaben** zu bewältigen sind, ist das Einsatzpotenzial von KI enorm (Wang et al., 2024). Wie Untersuchungen zeigen, sind die Fähigkeiten neuer LLMs weitaus besser als gedacht und selbst **komplexere Aufgaben** in Bereichen wie Mathematik, Coding, Psychologie, Recht oder Medizin sind zu großen Teilen **durch KI durchführbar** (Bubeck et al., 2023). **CEOs** sind dabei hierbei **willig diese Potenziale zu nutzen**, wie ein aktuelles Beispiel zeigt. So sagte, nur vor wenigen Tagen zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Kapitels, der Shopify CEO Tobias Lutke, dass KI das Einstellen neuer Mitarbeiter zu großen Teilen ersetzen wird und das zukünftige Mitarbeitende zunächst beweisen müssen, was sie besser als die KI könnten, bevor sie eine (bessere) Stelle im Unternehmen bekommen (Goldman, 2025). In Anbetracht der

Produktivitätsgewinne und Kostenersparnisse gibt es wenig strategische Gründe, warum andere CEOs diese Meinung nicht teilen sollten.

Es ist klar, dass KI den Arbeitsmarkt verändern wird, doch es ist **unklar wie stark die Veränderungen sein werden**. Dazu gibt es verschiedenste Stimmen und Meinungen innerhalb der Literatur (Müller, 2020). Während die bekannte Studie von Frey & Osborne (2013) negative Prognosen für die Arbeitnehmer in Aussicht stellt (47% der US-amerikanischen Jobs sind potenziell automatisierbar), zeigen Metcalf et al. (2016) in ihrer Arbeit recht neutrale Folgen auf. Brynjolfsson & McAfee (2016), sowie Harari (2016) ziehen wiederum optimistische Schlüsse und stellen vor, welche positiven Auswirkungen die Jobrationalisierung und die Schaffung neuer Jobs haben könnten.

Die Diskussionen rund um die Arbeitsplatzverluste sind jedoch nicht die einzigen Problemfelder aus Arbeitnehmersicht. Risiken stellt auch der, in Kapitel 4.3.5 angesprochene, **Wertverlust menschlicher Fähigkeiten** dar. Durch KI werden diese Fähigkeiten abgenommen und die Fähigkeit für den Menschen selbst ziemlich wertlos, wodurch er oder sie **nicht mehr mit dieser auf dem Arbeitsmarkt punkten** kann. Dies führt zu Entlassungen und fehlendem Einkommen (Floridi et al., 2018; Gausen et al., 2024; Morris et al., 2023; Tegmark, 2017). Hinzu kommt ein „**Skill-Gap**“, welcher verursacht wird da Mitarbeitende, welche KI verstehen und gut nutzen können, wesentlich besser und schneller Arbeiten können, als diejenigen, die keine Technologie als Unterstützung nutzen. Dadurch wird die **Konkurrenz** auf dem Arbeitsmarkt weiter verschärft (Floridi et al., 2018; Gausen et al., 2024). Weitere Risiken für Arbeitnehmer sind **weniger Macht bzw. Einfluss im Unternehmen** und auf dessen Entscheidungen, sowie ein **vermindertes Wohlbefinden** bei der Arbeit, da die Arbeit durch KI weniger erfüllend bzw. stupider abläuft (Gausen et al., 2024; Zeng et al., 2024).

Außerdem fördert KI, wie in Kapitel 4.3.8 vorgestellt, die **finanzielle Ungleichheit** und weitet die Kluft zwischen Arm und Reich noch weiter. Dies bedeutet wiederum auch für den Arbeitnehmer, weniger zu erwartender Lohn, während die Profite des Unternehmens durch KI jedoch weiterhin stark steigen (Sheikh et al., 2023; Trabelsi, 2024; Uuk et al., 2024). Diese wirtschaftliche Ungleichheit kann wiederum zu sozialen Unruhen führen, wie sie oben erläutert wurden (Fulton et al., 2024).

4.4.2 Unternehmerische Risiken

Aus Unternehmersicht gibt es auch eine Auswahl an Risiken, die den zukünftigen Erfolg eines Unternehmens gefährden. Zunächst wäre die Gefahr eines **unfairen Wettbewerbs**

zu erwähnen. Weniger starke Unternehmen könnten dabei durch die schnellen technischen Entwicklungen und die benötigte Nutzung bzw. Implementierung im eigenen Unternehmen überfordert werden, wodurch sie mit schneller agierenden, konkurrierenden Unternehmen **nicht mehr mithalten könnten** (Fulton et al., 2024; Wirtz et al., 2022). Insbesondere da die richtige Implementierung von KI im Unternehmen wesentliche Kosten und Ressourcen benötigt, die viele Unternehmen ggf. gar nicht so schnell aufbringen können. Gerade hochqualifizierte Mitarbeitende mit KI-Wissen werden dabei in großer Zahl benötigt, während diese, gerade für kleinere Unternehmen, sehr schwer zu ergattern sind (Wirtz et al., 2022).

Große Unternehmen mit entsprechenden Kapazitäten und Kompetenzen könnten sich dabei wesentlich einfacher durchsetzen als die kleineren Konkurrenten und diese **Eintrittsbarrieren** stemmen. Dies verschafft den großen Playern große **Wettbewerbsvorteile, wie die angesprochenen Kostenreduktionen und Effizienzgewinne** (Beltran et al., 2024; Bengio et al., 2025). Diese Entwicklung führt langfristig jedoch zu **gefährlichen und ungerechten Märkten mit Oligopolen oder Monopolen**, da die Marktmacht bei wenigen oder nur einem Unternehmen liegt (Beltran et al., 2024; Gausen et al., 2024; Müller, 2020; Sheikh et al., 2023; Zeng et al., 2024). Diese Machtkonzentration auf wenige Unternehmen kann diesen **Marktmanipulationen** oder das **Nudging von Kunden** ermöglichen, wodurch Konkurrenzunternehmen es noch schwieriger haben und die bisherigen großen Player ihre Marktmacht absichern können (Wirtz et al., 2022; Zhang et al., 2023).

Ein weiterer wichtiger Aspekt, welcher bereits weiter oben angesprochen wurde, ist das **KI-Wettrüsten zwischen den KI bzw. LLM-Provider-Unternehmen**. Dabei werden die aktuell führenden Softwareunternehmen wie OpenAI, Google, Meta, DeepSeek, Anthropic, Microsoft oder xAI dazu verleitet **Sicherheitsbedenken über Bord zu werfen**, um nicht von der Konkurrenz eingeholt zu werden. Jedes Unternehmen möchte nämlich das beste Modell anbieten bzw. ein AGI-System kreieren, da dieses die **meisten Profite und die größte (Markt-)Macht** ermöglicht. Doch diese, durch wirtschaftliche Interessen vorangetriebene, Entwicklung kann zu **finanziellen bzw. industriellen Desastern** führen (Hendrycks & Mazeika, 2023) und ein **ausreichendes Testen von KI-Modellen verhindern** (Critch & Russell, 2023). Genau diese Problematik wurde durch das eingangs zitierte Werk von Bengio et al. (2024) als **fundamentales Risiko** angesprochen. Daher sollte dieses KI-Wettrüsten bzw. Rennen auch im wirtschaftlichen Kontext und darüber hinaus kritisch beäugt werden.

4.4.3 Weitere wirtschaftliche Risiken

Abseits der Arbeitnehmer- und Unternehmenssicht existieren noch zahlreiche weitere KI-Risikobereiche im wirtschaftlichen Kontext. Zum einen entstehen im Bereich der Finanzsysteme bzw. Börsen große Gefahren, gerade da sich hier die Nutzung von automatisierten Algorithmen sehr anbietet, da diese schnelle Reaktionszeiten und Analysen des Marktes bieten (Daníelsson et al., 2022). Doch gerade diese schnelle, **automatisierte Reaktion kann zum Verhängnis werden und für eine Destabilisierung der Finanzmärkte sorgen**. Ein oft erwähntes Beispiel ist hier der Finanzcrash von 2010, auch als „**Flash-Crash 2010**“ bezeichnet, bei welchem automatisierte **Hochfrequenztrader (HFTs)**, aufgrund von vielen Verkäufen eines Großinvestors, falsche Analysen anstellten und damit anfangen die eigenen Aktien automatisiert zu verkaufen, was die Preise wesentlich in die Tiefe schnellen ließ. Dies ließ die gesamten US-amerikanischen Aktienmärkte innerhalb weniger Minuten um mehrere Milliarden US-Dollar sinken (Critch & Russell, 2023; Hammond et al., 2025; Tegmark, 2017). Diese **unvorhersehbaren Ereignisse** lassen KIs die falschen Entscheidungen treffen und bergen hohes Risikopotenzial auch über den Finanzsektor hinaus (Daníelsson et al., 2022). Mehr zu diesen im Kapitel der EXR.

HFTs haben zusätzlich noch den Nebeneffekt, dass sie ein prozyklisches Verhalten des Marktes verstärken, da alle Algorithmen die ähnlich optimalen Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen empfehlen, wodurch Booms und Crashes stärkeren Ausmaßes sind und die **Volatilität des gesamten Aktienmarktes an sich zunimmt** (Daníelsson et al., 2022). Zudem besteht das Risiko, dass durch die gezielte **Manipulation der eigenen HFTs oder von denen der Konkurrenten** Verluste durch undurchsichtige Entscheidungen entstehen (Daníelsson et al., 2022).

Neben dem Finanzsektor bestehen noch weitere Risiken bzw. Fragestellungen zum KI-Einsatz innerhalb der Wirtschaft. Erwähnt werden Faktoren wie **weniger Steuereinnahmen** da KI-Algorithmen (bisher) keine Steuern zahlen (Wirtz et al., 2022), ein **zukünftiger Geldwertverlust** durch einen hohen **Angebotsüberschuss** (Wirtz et al., 2022), etwas konträr aber auch **zunächst hohe Preise für Konsumenten** (Fulton et al., 2024) und weitere weitreichendere Punkte wie das **wirtschaftliche Zurückfallen von weniger entwickelnden Ländern**, durch einen großen KI-gestützten Produktivitätsvorsprung entwickelter Länder (Wirtz et al., 2022).

Für mehr Details und weiterführende Literatur im Kontext der wirtschaftlichen Risiken sei auf die Werke von Wirtz et al. (2022) und Gausen et al. (2024) verwiesen.

4.5 Geopolitische & Rechtliche Risiken (GRR)

Staaten und Nationen spielen eine entscheidende Rolle beim Umgang mit neuen Technologien wie KI. Sie entscheiden über die Einsatzmöglichkeiten und Richtlinien, sowie über die Regulierungen der Technologie. Doch das staatliche Rechtssystem und die Staaten selbst bergen Risikopotenzial mit weitläufigen Folgen. Daher soll innerhalb dieses Kapitels betrachtet werden, wie KI die geopolitische Stabilität gefährdet, wie sie die Politik selbst beeinflusst, welche Risiken für die Regulierung und das Rechtssystem entstehen und wie ein umfassender Technologieeinsatz zu einem Kontrollverlust des Staates führen kann. Zudem soll betrachtet werden wie KI zur verstärkten Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung eingesetzt werden kann und welche Gefahren dies birgt.

4.5.1 Risiken der geopolitischen KI-Konkurrenz

In den Kapiteln SR und WR wurde das globale KI-Wettrüsten bereits als wichtiges Risiko hervorgehoben. Doch die **Wettrüsten-Problematik** besteht dabei nicht nur wie bei den WR erläutert im unternehmerischen Kontext der Big-Tech-Unternehmen, sondern auch **zwischen den Staaten der internationalen Gemeinschaft** (Cave & ÓhÉigartaigh, 2018; Erskine & Miller, 2024; Fulton et al., 2024; Garvey, 2018; Hendrycks & Mazeika, 2023; Kilian, 2024; Kilian et al., 2023; Morris et al., 2023; Slattery et al., 2024). In den SR wurde erläutert, wie dies zu militärischen Konflikten führen kann. Hier soll diese Problematik innerhalb der **geopolitischen Dimension** vertieft werden.

Die Gefahr besteht dabei gerade bei den **führenden Industriestaaten**, welche die größte militärische Macht besitzen. Dies sind vor allem China und die USA, aber auch andere führende Mächte (Cave & ÓhÉigartaigh, 2018; Hendrycks & Mazeika, 2023; Kilian et al., 2023). Diese Staaten möchten ihre Macht und ihren Einfluss langfristig absichern. Daher fördern diese die neuesten Technologien und Entwicklungen, um einen **strategischen Vorteil gegenüber den Konkurrenten** zu besitzen. In diesem Denken gilt nämlich: der Staat, der das beste und fortschrittlichste Modell in Besitz hat, ist in allen Belangen besser aufgestellt als die Konkurrenz. Man denke nur an die eingangs erläuterte AGI-Definition. Ein Staat, der ein solches, extrem kompetentes AGI-System besitzt, wirtschaftet um ein Vielfaches effizienter als der Rest der Welt, hat durch selbst denkende und produzierende Waffensysteme schnell das beste Militär der Welt, kann der Bevölkerung ein neues Level an Wohlstand verschaffen und erhält eine neue Dimension an globalem Einfluss (Critch & Russell, 2023; Tegmark, 2017). Es ist daher nur logisch, dass **jeder Staat der erste bei der Entwicklung und Nutzung dieser Technologie sein**

will. Cave & ÓhÉigartaigh (2018) beschreiben die Problematik ausführlich und benennen drei verschiedene Arten von Risiken bei einem KI-Wettrüsten.

Zunächst wird davon gesprochen, dass die **Rhetorik eines KI-Wettrüstens** eine offene Debatte über die Sicherheit und das Gemeinwohl unterbinden könnte, da jeder Staat Bedenken hat wichtige Informationen für die Entwicklung preiszugeben. Zudem wird hier gesagt, dass allein diese Rhetorik das Rennen um die Technologie auslöst bzw. beschleunigt. Der zweite Punkt wurde durch die vorausgegangene Erläuterung bereits angesprochen. Diese ist das „**Winner takes all**“-**Mindset der Staaten**, bei welchem das Rennen bzw. Wettrüsten durch die Angst nicht der Erste zu sein, befeuert wird. Dies führt laut Cave & ÓhÉigartaigh (2018) auch zu weiteren Gefahren wie Sabotageangriffe auf Konkurrenten, welche scheinbar die größten Fortschritte machen, um deren Entwicklung zu bremsen. Risiko drei nimmt dabei an, dass von dem Staat, welcher AGI oder eine vergleichbar fortschrittliche Technologie in den Händen hält, eine **große Gefahr für die internationale Gemeinschaft** ausgeht, da dieser plötzlich um ein Vielfaches mächtiger ist als alle vergleichbaren Staaten. Ein autoritäres Regime mit einer solchen Macht wäre kaum vorzustellen. Doch auch andere Regierungsformen bergen erhebliches Gefahrenpotenzial. Das Wettrüsten **untergräbt** also in erheblichen Ausmaßen die **geopolitische Stabilität** (Hammond et al., 2025; Simmons-Edler et al., 2024; Uuk et al., 2024).

Es ist anzumerken, dass nicht nur lediglich das Wettrüsten selbst und das letztendliche Ergebnis, also ein potenzielles AGI-System, Gefahrenpotenzial haben. Auch die Vorstufen, komplexer autonomer Systeme bergen große Gefahren im militärischen Bereich (siehe auch SR). Beispielsweise ist eine **militärische Eskalation** laut Erskine & Miller (2024) **wahrscheinlicher**, da autonome Waffensysteme nicht wie ein Mensch das inhärente Ziel haben deeskalierend zu wirken. Daher könnte im Fall einer politischen Bedrohung oder eines Missverständnisses ein Waffensystem einen Krieg losbrechen, welcher durch eine menschliche Instanz hätte verhindert werden können. Beispiele für diesen **menschlichen Faktor** sind Stanislav Petrov und Vasili Arkhipov, welche jeweils eine nukleare Eskalation und einen potenziellen Weltkrieg durch menschliche Intuition verhindern konnten. Für mehr Details sei auf die Webseiten des FLI dazu hingewiesen (Davey, 2017; Tegmark, 2018). Die Politik steht daher in Verantwortung die Technologie sehr behutsam und an den richtigen Stellen einzusetzen (Simmons-Edler et al., 2024). Eine gute Übersicht über Gefahren von autonomen Waffensystemen (AWS) und eine Empfehlung an die Politik bzw. Regierung geben Simmons-Edler et al. (2024).

TOPIC	CHALLENGES	RECOMMENDATIONS
Major power aggression	AWS replacement of human soldiers makes war more domestically palatable. Defenders turn to asymmetric warfare/terrorism for deterrence.	Require significant human battlefield presence, focus on human-AWS teaming over remote and fully autonomous AWS-centered conflict.
Peer conflict escalation	Heavy use of AWS makes conflict initiation easier between major powers, risks AWS arms race.	International transparency about broad capabilities, deployment disclosures for AWS systems.
Conflict transparency	Lack of human presence means accountability in war is harder, war crimes and battlefield underperformance less visible to leaders and the public.	Require detailed public reports on AWS capabilities, deployments, and outcomes. Embed oversight/watchdogs in AWS command centers.
Proliferation	Development and sale of AWS will be widespread, global availability of AWS is inevitable.	Avoid futile AI hardware/software restrictions.
AI researcher restrictions	Military AI needs lead to censorship of civilian research, reduced international collaboration, monitoring and restriction of researchers.	Universities, corporations, governments, etc. establish norms on how much military and civilian research should overlap.
Dual-use AI technology	Many AI algorithms are innately dual-use. Facial recognition, navigation, robotics, etc. Military interest in civilian research is likely to grow.	Improve university ethics oversight and transparency for military-funded AI research, and caution researchers against efforts to weaponize AI.
Risk of over-regulating AI	Public backlash to AWS leads to calls for more limitations on AI research generally, hurting international research community and academic norms.	Avoid restricting basic AI research, regulate explicit AWS research and military-related datasets over general civilian hardware and AI models.
Autonomy transparency	Public data on current AWS are often vague on autonomy levels, definitions of human-in-the-loop, may be more autonomous in practice.	Require governments and AWS manufacturers to clarify the degree of autonomy of AWS. Set international standards for allowed levels of autonomy.

Abbildung 6: Übersicht über AWS-Gefahren und entsprechende politische Empfehlungen (Quelle: Simmons-Edler et al. 2024, S. 3)

Diese erwähnen auch weitere Risiken wie eine **schnellere Ausbreitung von gefährlichen AWS** sowie ein **reduzierter Backlash** innerhalb der Bevölkerung **zum Entfachen von militärischen Auseinandersetzungen**, da, in erster Stufe zumindest, keine Menschenleben, sondern nur Maschinen im militärischen Konflikt verwickelt sind. Für mehr Details sei auf das Werk selbst verwiesen.

Schnell vergessen werden auch die Staaten, welche zwar nicht im geopolitischen Kontext eine mächtige Rolle spielen, jedoch auch wesentlich unter dem Einfluss neuer Technologien stehen bzw. stehen werden. Dabei wird hier von unterschiedlichen Seiten von einem „**Digitalen Kolonialismus**“ durch KI gesprochen (Arora et al., 2023; Etori et al., 2024). Gemeint ist damit, dass kleinere, weniger entwickelte Staaten durch KI zwar Vorteile und Effizienzgewinne verzeichnen können, der Hauptteil dieser Profite jedoch an ausländische Akteure, die hinter dieser Technologie stehen, gehen. Währenddessen hat das Land selbst mit den, in der Arbeit erläuterten, negativen Konsequenzen von KI zu rechnen. Das Land bzw. der kleine Staat wird also lediglich als Mittel zum Zweck für größere, mächtigere politische Akteure missbraucht (Arora et al., 2023; Etori et al., 2024). Eine selbständige Nutzung der Technologie gerade durch die Staaten des globalen Südens kommt dabei nur sehr eingeschränkt in Frage, da die Technologie zum Teil sehr teuer für den Einsatz im großen Maßstab und damit nur schwer anwendbar ist (Wall et al., 2021).

4.5.2 Politischer Einfluss durch KI

Im Kapitel SGR wurden die Gefahren von Manipulation durch Fake News und weitere Meinungsmache erläutert. Diese Risiken stellen insbesondere im politischen Raum eine Gefahr dar, da hiermit **Propaganda und Wahlmanipulation** betrieben werden kann. Falls also eine Gruppe oder Lobby Interesse am Erfolg bestimmter Parteien hat, können KI-gestützte Techniken dazu dienen, diesen Parteien Macht zu verschaffen (Badawy, 2023; Bengio et al., 2025; Brundage et al., 2018; Fulton et al., 2024; Garvey, 2018; Kilian, 2024; Shevlane et al., 2023; Zeng et al., 2024). Dies kann langfristig dazu führen, dass **falsche Regierungszusammensetzungen** entstehen und **fehlgelitet Politik** gemacht wird, was wiederum GRR verstärken kann (Bengio et al., 2025; Habbal et al., 2024; Slattery et al., 2024). Diese Meinungsmache kann recht offen aussehen wie bei Propaganda, aber kann auch viel diskreter ablaufen. Eine **unbewusste Manipulation demokratischer Wahlen** ist dabei eine Gefahr, die sehr viel schwieriger bekämpft werden kann als eine offensichtliche Einflussnahme. Wähler könnten dabei heimlich durch Social-Media-Algorithmen, gezielte Werbung oder politisches Nudging in eine politische Meinung gelenkt werden, welche sie ohne diese Einflussnahme gar nicht hätten (Critch & Russell, 2023; Shevlane et al., 2023).

Daneben steht auch die Gefahr von KI-gestützter **Unterdrückung** bestimmter Stimmen und Parteien, indem diesen beispielsweise weniger Reichweite auf Social Media oder anderen Medien gegeben wird (Critch & Russell, 2023).

Manipulationen können dabei durch inländische, aber auch ausländische Gruppierungen erfolgen, wobei solche Cyberangriffe schwer zu erkennen und nachzuverfolgen sind (Uuk et al., 2024). Ein aktuelles Beispiel ist dabei die russische **Desinformationskampagne**, welche die demokratische Präsidentschaftswahl in Rumänien erheblich durch KI und Social Media Plattformen wie TikTok beeinflusste (Radu, 2025). Die Wahl wurde hiernach durch das Verfassungsgericht annulliert.

Zu kritisieren sind auch die LLMs bzw. KI-Systeme selbst da diese einen politischen Bias (siehe TR) mit sich bringen. Die Modelle basieren dabei auf den Vorstellungen und Wertesystemen der Entwickelnden, wobei die Trainingsdaten hauptsächlich durch Nutzer aus westlicher Kultur generiert werden. Dies hat zur Folge, dass die **LLMs das Wertesystem und die Kultur übernehmen und politische Implikationen sowie Beeinflussungen bei den Ausgaben mit sich bringen**. Dies wird von verschiedenen Autoren kritisiert (Ma, 2024; Wall et al., 2021; Zhang et al., 2023; Zhenfeng et al., 2023).

Wird innerhalb des **politischen Entscheidungsprozesses** selbst KI verwendet birgt das die bereits mehrfach erläuterten Risiken wie Bias, Diskriminierung oder Intransparenz (Fulton et al., 2024; Mellouli et al., 2024; Perron et al., 2025; Zhang et al., 2023). Da hier oft Millionen von Bürgern betroffen sind, sollten politische Akteure mit besonderer Umsicht bei KI-gestützten Entscheidungsprozessen handeln. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Modelle selbst starken politischen Einfluss durch oft genutzte politische Beratungs- und Vorhersagefunktionen bekommen (Shevlane et al., 2023).

4.5.3 Risiken für das Rechtssystem und die KI-Regulation

Abseits von geopolitischen Machtspielen und Wählerbeeinflussungen bestehen KI-bedingte Risiken insbesondere im Bereich des Rechtswesens. Konkret gemeint ist damit eine **KI-gestützte Automatisierung in juristischen Prozessen** und der **rechtlichen Beurteilung**, welche erhebliche Gefahren mit sich bringt. Verschiedene Werke untermauern dieses Gefahrenpotenzial von KI im rechtlichen Kontext (Bikeev et al., 2019; Carnat, 2024; Ma, 2024; Zhenfeng et al., 2023). So wird beispielsweise bei potenzieller Automatisierung von juristischen Prozessen die Nachverfolgung von rechtlichen Urteilen erschwert, da kein Mensch bei der Entscheidungsfindung dabei war (Qu et al., 2023). So kann es dazu kommen, dass falsche rechtskräftige Urteile automatisch durchgeführt und betroffene Personen ungerechtfertigt bestraft werden (Bikeev et al., 2019). Durch Biases bzw. falsche Trainingsdaten, wie weiter oben erläutert, kann es in diesem Kontext zu schwerwiegenden Folgen und falschen Urteilen kommen, nur weil laut des Trainingsdatensatzes eines bestimmten Modells beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für kriminelles Verhalten bei Menschen einer bestimmten Nationalität oder Religion höher ist (Zeng et al., 2024). Zudem sind Gesetzestexte sehr komplexer Natur und können teilweise unterschiedlich interpretiert werden. Dies führt zur Gefahr, dass die KI aufgrund von **Fehlinterpretationen** beim Analysieren der Paragraphen zu falschen oder ungerechtfertigten Schlüssen kommt oder simpel gesagt Fehler bei der Auswertung macht (Nidhisree et al., 2024).

Carnat (2024) weist zusätzlich auch auf den bereits genannten **Automation Bias** hin. Der KI wird dabei in der rechtlichen Urteilssprechung so sehr vertraut, dass deren Entscheidung nicht mehr hinterfragt wird. Mitarbeitende könnten also davon ausgehen, dass „der Algorithmus das schon alles richtig kalkuliert haben wird“, woraus ungerechte Strafen für die Betroffenen resultieren. Erhebliche Verantwortung wird also an die KI, bewusst oder unbewusst, delegiert.

Bikeev et al. (2019) stellen dementsprechend in Frage, inwiefern KI überhaupt eine juristische Beurteilung durchführen darf, da sie hierfür ein juristisch belangbares Rechtssubjekt mit Rechten und Pflichten sein müsste. Die Rechtslage dazu ist bislang unklar und die entsprechende Diskussion sehr umfangreich. Etwas weiter ausgeführt wird dieses Thema im späteren Abschnitt der ETR.

Eingewandt werden kann, dass KI in solchen wichtigen Entscheidungsprozessen strikt nicht beteiligt sein sollte, um alle Risiken zu vermeiden. Doch wie bereits weiter oben angesprochen, verdecken die erheblichen Vorteile der Technologie die potenziellen Gefahren. Gerade da viele juristische Tätigkeiten standardisiert und sehr eintönig durchzuführen sind, kann KI hier große Abhilfe verschaffen, gerade auch weil hierdurch die langsamen Rechtsprozesse beschleunigt werden können (Carnat, 2024; Qu et al., 2023). Zu erwähnen ist auch, dass eine menschliche Verifikation der Urteile oder Prozesse teuer und aufwändig ist. Daher wollen Staaten und andere Akteure diesen Schritt oft einsparen. Es besteht also eine erhebliche, **monetäre Motivation dafür die Entscheidungen nicht zu hinterfragen** und die Frage der Verantwortung unbeantwortet zu lassen (Bengio et al., 2024; Kulveit et al., 2025). Diese oft angesprochenen Gefahrenpotenziale bleiben einerseits also auf der Strecke (Carnat, 2024; Floridi et al., 2018; Wirtz et al., 2022). Andererseits entsteht durch die Automatisierung auch wieder das Problem des Verlusts von Arbeitsplätzen (Qu et al., 2023).

Ein weiteres großes Problemfeld im rechtlichen Kontext ist die Regulation von KI selbst. Wie später im Kapitel der Gegenmaßnahmen gezeigt werden wird, besteht aktuell eine große Anstrengung, die Nutzung und den Einsatz von KI einzugrenzen. Doch diese Regulation selbst kann kritisiert werden und Risikopotenzial bergen. Angesprochen wird dabei, dass die **KI-Integration und** die damit einhergehende **Datennutzung** so **allumfassend** ist, dass die Übersicht verloren geht, **wodurch eine effektive Regulation wesentlich erschwert wird** (Kilian et al., 2023; Wirtz et al., 2022; Ye et al., 2024). Trotz erheblicher regulatorischer Anstrengungen wird von der einen Seite noch immer kritisch hinterfragt, ob die Richtlinien für den Datenschutz weit genug gehen (Ye et al., 2024). Die andere Seite warnt vor einer zu starken Regulation, welche technische Innovationen und unternehmerisches Fortschreiten verlangsamen könnten (Collao, 2025). KI-Regulationen wie der EU-AI-Act müssen also diese Kritik wahrnehmen und eine **Balance aus Regulation und Innovation** finden (Collao, 2025; Kellerhals, Thierry & Wellner, 2024). Doch nicht nur die Auslegung, sondern auch die Geschwindigkeit der Regulation wird kritisiert. Die wöchentlichen Fortschritte im technologischen Kontext, stellen die doch

recht **schwerfälligen und komplexen Bewegungsmuster von Regulationsinstanzen** vor zusätzliche Herausforderungen. Es besteht also das konkrete Risiko, dass eine KI-Gesetzgebung bis zu ihrer Veröffentlichung und ihres Inkrafttretens, bereits wieder veraltet ist (Kilian, 2024; Slattery et al., 2024). Zudem ist anzumerken, dass die **KI-Regulation selbst ein sehr komplexer und schwieriger Prozess** ist, welcher in sich Risiken und Herausforderungen mit sich bringt (Orwat et al., 2024).

Neben diesen juristischen und regulatorischen Problemen existiert auch die Gefahr von automatisierten Vertragsabschlüssen durch KI, wodurch unerwünschte oder undurchsichtige rechtlich-verbindliche Verträge zustande kommen könnten. Dies zeigt, wie divers die rechtlichen KI-Problematiken aussehen können. Für mehr Details dazu sei auf das Werk von Herbosch (2025) verwiesen.

4.5.4 Staatlicher Kontrollverlust

In den TR wurde deutlich gemacht, dass es realistische Bedenken hinsichtlich eines möglichen **Kontrollverlusts durch den umfassenden Einsatz von KI** gibt. Besonders kritisch wird es, wenn KI – wie gerade im juristischen Kontext erläutert, aber auch in anderen staatlichen Bereichen wie der angesprochenen politischen Entscheidungsfindung oder der Verteidigung, **automatisiert weitreichende Entscheidungen trifft**, da sich dadurch diese Gefahr erheblich verschärfen kann.

Die entsprechende Tendenz zur Nutzung und Implementierung der Technologie in den angesprochenen Bereichen ist dennoch da, da wie in allen Bereichen gesehen, die **potenziellen Vorteile nicht ungenutzt bleiben werden wollen** (Erskine, 2024; Erskine & Miller, 2024; Floridi et al., 2018; Kulveit et al., 2025; Kusche, 2023; Luo & Lu, 2021; Tegmark, 2017).

Dies bedeutet, dass längerfristig der **gesamte staatliche Entscheidungsfindungsprozess aus der Hand gegeben** oder zumindest erheblich KI-gestützt ablaufen könnte (Kulveit et al., 2025). Damit läge die Verantwortung und Entscheidungshoheit im rechtlichen, politischen und militärischen Sinne zu großen Teilen bei den KI-Systemen (Erskine, 2024; Kilian, 2024; Kilian et al., 2023; Mellouli et al., 2024). Dies ist eine extreme Gefährdung für die Selbständigkeit der Bevölkerung des Staats und das internationale Miteinander auf geopolitischer Bühne.

Um konkreter zu werden, soll ein Beispiel gegeben werden. Erskine (2024) erläutert in seiner Arbeit hierbei wie die militärische **Verantwortung** staatlicher Akteure willentlich durch Faktoren wie Vermenschlichung, Automation Bias, Intransparenz und

Bequemlichkeit auf das KI-System übertragen bzw. **abgewälzt** werden kann. Die gesamte militärische Macht eines Staates läge damit früher oder später unter der Kontrolle eines KI-Systems. Die Entscheidung über Krieg und Frieden läge damit nicht mehr in menschlicher Hand, sondern unterläge dem KI-System mit all seinen, bereits genannten, Fehlern und Risiken.

Die Szenarien und Konsequenzen eines solchen staatlichen Kontrollverlustes sind schwer realistisch vorzustellen und zu bewerten, doch negative Folgen sind dennoch absehbar. Im Rahmen der EXR werden Bedenken und Gefahren wie diese weiter ausgeführt und mit identifizierter Literatur wie dem Werk von Kulveit et al. (2025) weiterbehandelt.

4.5.5 Der digitale Leviathan

Egal ob nun die staatliche Kontrolle in menschlicher oder maschineller Hand liegt, tut sich durch zunehmende technische Fähigkeiten ein neues Problem, speziell für die Bürger eines Staats, auf – eine **umfassende KI-gestützte Überwachung**.

Innerhalb der Literatur wird die Problematik einer KI-gestützten Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung durch staatliche Akteure oft erwähnt, wobei diese Fähigkeiten durch den schnellen technischen Fortschritt absehbar effizienter werden, wodurch wiederum die Macht des Staates über die Bürger wesentlich wächst (Brundage et al., 2018; Bucknall & Dori-Hacohen, 2022; Luo & Lu, 2021; Sheikh et al., 2023; Uuk et al., 2024; Wall et al., 2021). Dabei würde die breite Bevölkerung ohne die Enthüllungen durch bekannte Whistleblower wie Edward Snowden oder Julian Assange wohl noch immer über die wahren staatlichen Überwachungsfähigkeiten im Dunkeln tappen. Luo & Lu (2021) erwähnen für diese Thematik den sehr passenden Begriff des sogenannten „**digitalen Leviathans**“.

Der Begriff Leviathan geht auf den Mathematiker, Philosophen und Staatstheoretiker Thomas Hobbes zurück, welcher in seinem gleichnamigen Werk den Staat als Leviathan bezeichnete, welcher für Ordnung, Sicherheit und die Erhaltung des Friedens zuständig ist. Im Gegenzug erhält der Leviathan Macht und Kontrolle über ein bestimmtes Territorium und dessen Bevölkerung (Schubert & Klein, 2020). Diese **Kontrolle und Macht über die Bevölkerung eines Staates** kann **durch moderne Methoden der Überwachung ausgeweitet und gefestigt** werden (Bengio et al., 2024; Brundage et al., 2018; Müller, 2020). Dadurch bekommt der Leviathan von Hobbes eine digitale Note, woraus der digitale Leviathan als neues Konzept resultiert. Das letztendliche Ergebnis

könnte ein totalitärer Überwachungsstaat à la George Orwells „1984“ sein, welcher seine Bürger immer im Blick hat.

Einen Vorgeschmack für einen solchen Technologieeinsatz gibt China. **China überwacht seine Bürger ausführlich** via Gesichtserkennung, Standort und weiterer massenhafter Sammlung persönlicher Daten. Dadurch sollen politische Unruhen, soziale Proteste und bürgerliche Bewegungen im Frühstadium unterbunden und beseitigt werden, da das Verhalten der Bürger vorhergesagt und manipuliert werden kann. Dies funktioniert sehr gut; so gut, dass die Technologie auch immer mehr in anderen demokratischen und autokratischen Ländern Anklang findet (Grzanna, 2023).

Es lässt sich festhalten - Regierungen stehen vor einer Vielzahl an Risiken und müssen besonnen handeln, um eine sichere Zukunft zu gewährleisten und für die richtigen Werte einzustehen. Die aufgeführten Kapitel stellen die größten, innerhalb der Literatur identifizierten, Gefahrpotenziale dar. Für erweiternde Vertiefung sei auf die im Abschnitt zitierten Werke und Autoren hingewiesen.

4.6 Ökologische Risiken (ÖR)

Durch die vorhergegangenen Kapitel wird klar, dass die soziale Nachhaltigkeit durch KI-bedingte Gefahren für das Individuum und die Gesellschaft unter Druck steht (siehe SGR, GRR). Zudem ist leicht auszumalen, wie das mehrfach erwähnte KI-Wettrüsten führender Unternehmen, gestützt durch staatliche Akteure, sowie die anderen angesprochenen Problematiken, Prinzipien ökonomischer Nachhaltigkeit schnell über den Haufen werfen werden (siehe WR, GRR). Für Details dazu sei auf das Werk von Rohde et al. (2024) verwiesen. Daher soll sich innerhalb dieses Kapitels stärker auf die ökologische Nachhaltigkeit und die Risiken, welche KI für diese birgt, konzentriert werden.

4.6.1 Umweltbelastung durch KI

Zahlreiche Werke heben hervor, dass **KI einen großen ökologischen Fußabdruck** hat, welcher zukünftig durch erhöhte Datengeneration bzw. Speicherung, größere Modelle und zusätzlich produzierte und betriebene Hardware (GPUs, Server etc.) **immer größer werden wird** (Bengio et al., 2025; Bucknall & Dori-Hacohen, 2022; Chakraborty, 2024; Fulton et al., 2024; Gipiškis et al., 2024; Iqbal et al., 2024; Rohde et al., 2024; Sheikh et al., 2023; Slattery et al., 2024; Uuk et al., 2024; Wu et al., 2021). Gerade die **intensive Trainingsphase** der Modelle erzeugt hierbei viele Treibhausgase, da im Prozess viele

leistungsstarke Hardwarebestandteile über einen längeren Zeitraum auf Höchstleistung betrieben werden müssen (Ligozat et al., 2021).

Die Strategie vieler führender KI-Unternehmen ist hierbei – **je mehr Computing-Power bzw. Hardware sowie Daten, umso besser die Performance der Modelle** (Bengio et al., 2025). Die Ankündigung des amerikanischen „Stargate“ Projekts ist ein Paradebeispiel für dieses quantitative Denken. Das Projekt wird durch große Unternehmen wie OpenAI, Oracle, SoftBank und MGX vorangetrieben und erheblich von staatlicher Seite unterstützt. Ziel ist eine enorme Investition von 500 Milliarden Dollar für den Ausbau der KI-Infrastruktur im Land. Damit sollen die USA weiterhin an der globalen Spitze in Sachen KI-Entwicklung bleiben (OpenAI & SoftBank, 2025). Nachgewiesene Problematiken wie die erheblichen Kohlenstoffemissionen durch die Konstruktion, Implementierung, sowie Nutzung dieser Hardware werden dabei außenvor gelassen (Bengio et al., 2025; Chakraborty, 2024; Iqbal et al., 2024; Wu et al., 2021). Die Umweltbelastung wird hier **ignoriert bzw. hingenommen** da KI von vielen Ländern als **notwendige Technologie mit zahlreichen Vorteilen** angesehen wird, welche sowieso entwickelt werden muss. Daher werden Schadstoffausstöße und Ressourcenverbräuche für diese Akteure moralisch irrelevant (Iqbal et al., 2024). Darüber hinaus entsteht hierdurch ein „**Carbon Lock-in**“, was bedeutet, dass der Aufbau dieser kritischen Infrastruktur eine nicht-abbaubare Quelle schädlicher Emissionen darstellt. Diese Schadstoffquelle wird also, aufgrund ihres kritischen Nutzens, auf lange Zeit bestehen, wobei eine Verminderung oder Beseitigung dieser Ausstöße kaum möglich sein wird (Rohde et al., 2024).

Zusätzlich verschärft wird diese Problematik durch die **schwierige, eindeutige Messung** dieser Umweltbelastungen. Zwar können direkte Emissionen gemessen werden, doch ein Großteil der Belastung liegt dem gesamten Hardware-Lebenszyklus zugrunde. Betrachtet werden müssen also nicht lediglich die Nutzung der Hardware, sondern auch die Entwicklung, die Produktion, das genutzte Material und die letztendliche Entsorgung, sowie alle dabei involvierten Prozesse (Chakraborty, 2024; Fulton et al., 2024; Ligozat et al., 2021; Rohde et al., 2024; Wu et al., 2021). Die Überwachung und das Monitoring dieser Werte ist sehr komplex, wobei Begrifflichkeiten wie Scope 1 (Direkte Emissionen), Scope 2 (Indirekte Emissionen) und Scope 3 (Emissionen in der Lieferkette etc.) erwähnt werden sollten. Zur Vertiefung dieser Thematik rund um den Produktlebenszyklus sei auf die Werke von Wu et al. (2021) und Ligozat et al. (2021) verwiesen.

Neben der Treibhausgasproblematik bestehen auch direkteres Gefahrpotenzial für die Umwelt durch KI. So können lokale **Tierpopulationen** durch die KI-Nutzung **gefährdet** und **toxische Materialien, Schäume oder Abfälle** in die naheliegende Umwelt **freigesetzt** werden (He et al., 2023; Slattery et al., 2024; Wall et al., 2021).

4.6.2 Ressourcenverbrauch durch KI

Die Belastung der Nachhaltigkeit spiegelt sich im KI-Kontext auch in einem **erheblichen Ressourcenverbrauch** wider. Gerade der hohe **Stromverbrauch** der LLMs und der involvierten Komponenten wird immer wieder innerhalb der Forschung angemerkt bzw. kritisiert (Beltran et al., 2024; Bengio et al., 2025; Fulton et al., 2024; Garvey, 2018; Gipiškis et al., 2024; Kshetri, 2024; Mellouli et al., 2024; Perron et al., 2025; Rohde et al., 2024; Slattery et al., 2024; Wu et al., 2021). Da die Datensätze für das Training immer größer und die Algorithmen immer komplexer werden steigt der Stromverbrauch auf ein hohes Niveau an. Gerade auch durch den sich wiederholenden „Trial-and-Error“-Trainingsprozess und die damit „verschwendeten Ressourcen“ ist der Energieaufwand für das Training besonders hoch (Iqbal et al., 2024; Wu et al., 2021). Mit Hinblick auf die Datenzentren zeigen Bengio et al. (2025) diesen erhöhten Energieverbrauch auf.

Abbildung 7: Jährlicher Energieverbrauch US-amerikanischer Datenzentren (Quelle: Bengio et al. 2025, S. 134)

Es ist in diesem Kontext darauf hinzuweisen, dass der Energiesektor mit weitem Abstand am meisten Kohlenstoffemissionen global erzeugt. Eine starke Erhöhung dieses

Energieverbrauchs bedingt durch KI wird die oben gerade erläuterte Umweltproblematik also nur weiter verschärfen (Iqbal et al., 2024).

Neben Strom bzw. Energie wird auch viel Wasser im Technologiesektor verbraucht. Dieser **Wasserverbrauch entsteht durch die Kühlung** der Datenzentren, sowie die Erzeugung des erwähnten Stroms, da Energielieferanten wie beispielsweise nukleare, aber auch andere Kraftwerke, Wasser als Kühlmittel benötigen (Bengio et al., 2025; Chakraborty, 2024; Fulton et al., 2024; Kshetri, 2024).

Kshetri (2024) zeigt auf wie auf drei verschiedenen Ebenen Strom und Wasser, durch KI-Modelle wie GPT-3 von OpenAI, verbraucht werden und führt diese Ebenen detailliert aus. Dazu gehören das Modeltraining, die tatsächliche Nutzungsphase der Modelle und die Produktion der Hardware bzw. der Ausbau der Infrastruktur.

Sources and phase of energy and water consumption	Explanation	Example
Model training	Conducting numerous iterations of mathematical operations on vast datasets during AI model training necessitates substantial computational power and storage.	GPT-3: 1287 MW of energy/552 t of CO ₂ during training (https://tinyurl.com/3sk9fhj6)
Inference phase	The process of predicting outcomes using new input data postdeployment of the ML model consumes significant amounts of energy and water.	ChatGPT: more than half a million kilowatts of electricity per day; five ChatGPT queries: 500 ml of water.
Production of hardware and infrastructure	The production of computing hardware and infrastructure, encompassing the servers, storage, and networks necessary for developing, training, and operating AI and ML models, makes a substantial contribution to energy consumption, water use, and carbon emissions.	GPUs consume four times as much power as CPUs. Hyperscale data centers consume a significant amount of water and energy.

Abbildung 8: Beurteilung des Umwelteinflusses durch KI (Quelle: Kshetri 2024, S. 10)

Neben Strom und Wasser werden auch andere Ressourcen und Materialien wie **seltene Erden, Mineralien und Metalle verbraucht**, sowie nicht-nachhaltiges **Plastik produziert** was ein weiteres Problem für die Nachhaltigkeit darstellt (Iqbal et al., 2024). Die „**Quantitäts-Strategie**“ von großen Unternehmen und Projekten wie Stargate, verstärkt die große Ressourcennutzung nur weiter (OpenAI & SoftBank, 2025).

Es wird ersichtlich, dass KI erhebliche Einflüsse auf die ökologische Nachhaltigkeit hat. Die KI-Forschungsgemeinschaft sollte also auf die Aufrufe der Nachhaltigkeitsforscher hören (Chakraborty, 2024; Floridi et al., 2018; Iqbal et al., 2024; Perron et al., 2025; Rohde et al., 2024) und ökologische Aspekte bei der weiteren Entwicklung der Technologie berücksichtigen, sowie Ansätze zur Nachhaltigkeitsförderung im Kontext KI (Badawy, 2023; Bengio et al., 2025; Wu et al., 2021) weiterverfolgen. Zusätzlich erwähnt werden sollte auch, dass die erwähnten Risikopotenziale der anderen Risikokategorien

auch im Bereich der KI-gestützten Nachhaltigkeit Anwendung finden. Daher muss KI-Einsatz im Bereich der Nachhaltigkeitswahrung streng überwacht werden, um Ressourcenverschwendungen oder Fehlentscheidungen zu vermeiden. Für weitere Details hierfür sei auf das Werk von Galaz et al. (2021) verwiesen.

4.7 Existenzielle Risiken (EXR)

Anders als bei den bisherigen Risikokategorien, soll hier nun, aufgrund ihrer enormen Relevanz und relativen Unbekanntheit, eine etwas andere Art von Kategorie erläutert werden, nämlich die existenziellen Risiken von KI (auch x-risk genannt) (Müller, 2020). Bei dieser Kategorie wird also nicht nach einem bestimmten Bereich wie Wirtschaft oder Gesellschaft sortiert, sondern es kommt hier auf das Ausmaß der Risikofolgen an. Die bisher betrachteten Risikokategorien haben sich alle mit kleineren Risiken bis hin zu katastrophalen Risiken beschäftigt. Doch werden **alle Risiken bis zum Extrem getrieben, kann es zu KI-bedingten EXR kommen** (Kasirzadeh, 2024; Kulveit et al., 2025). Als EXR werden in dieser Arbeit Risiken verstanden, die eine klare Bedrohung für die gesamte oder zumindest einen Großteil der Menschheit darstellen. Um einen Einblick in diese Kategorie der EXR zu geben und die Realitätsnähe aufzuzeigen, sollen **vier Beispiele** vorgezeigt werden, die mehrfach in entsprechender Literatur (siehe Tabelle Literaturrecherche, Spalte EXR) hervorgehoben wurden. Zudem soll abschließend, soweit möglich, auf die Risiken einer potenziellen ASI eingegangen und deren Folgen diskutiert werden.

Erwähnt werden sollte außerdem, dass AGI und das damit einhergehende, mehrfach benannte, KI-Wettrüsten eine entscheidende Rolle für die EXR einnehmen. AGI kann die bisher erläuterten Risiken durch seine enorme Kompetenz, Unvorhersehbarkeit und Unkontrollierbarkeit wesentlich verstärken und schneller bis ins Extrem treiben (Yampolskiy, 2019, 2022), doch bietet auch große Vorteile – bis hin zu utopischen Zukunftsvisionen (Kurzweil, 2015). Es ist also nicht verwunderlich, dass es immer größeres Interesse von Unternehmen und innerhalb der Forschung für die Entwicklung von AGI gibt (Everitt et al., 2018; Faroldi, 2024; Webb & Schönberger, 2024). Insbesondere da, wie einleitend in dieser Arbeit beschrieben, die Technologie in wenigen Jahren erschaffen werden könnte (Eva, 2024). Das stattfindende Rennen hin zu AGI bringt die Menschheit also mit großen Schritten hin zur Technologie, doch diese ist auf die Folgen nicht vorbereitet (Bengio et al., 2024; Kulveit et al., 2025). Dieses Kapitel soll einen Beitrag zur Aufklärung und Prävention leisten.

4.7.1 Beispiel 1: Inkrementeller Kontrollverlust

Im Kapitel der GRR wurde ein staatlicher Kontrollverlust als Risiko erwähnt. Doch dieser Kontrollverlust muss sich nicht auf die staatliche Infrastruktur beschränken, sondern kann auch die Gesellschaft, deren Kultur, Wirtschaft, sowie deren gesamtes Agieren umfassen. Verschiedenste Autoren sprechen diese Risiken an verschiedensten Stellen an (Bengio et al., 2024; Clarke et al., 2022; Faroldi, 2024; Hadshar, 2023; Kilian et al., 2023; Morris et al., 2023; Sotala & Yampolskiy, 2015; Webb & Schönberger, 2024). Der **Kontrollverlust vollzieht sich also auf verschiedenen Ebenen**. Das große Problem ist hierbei, dass dieser Kontrollverlust nicht unbedingt abrupt und durch einen großen „Takeover“ kommen muss, sondern vermutlich **schleichend und inkrementell** ablaufen wird. Kulveit et al. (2025) stellen dabei ein umfangreiches Szenario vor, wie durch den erheblichen KI-Einsatz in verschiedensten sozialen Bereichen ein unsichtbarer Kontrollverlust eintritt. Argumentiert wird, dass die immer stärkere Einflussnahme von KI auf die Wirtschaft (siehe WR – Arbeit durch KI ersetzt), Kultur (siehe SGR – Kunst, Musik, Partner durch KI ersetzt) und den Staat (siehe GRR – Militär und Justiz durch KI ersetzt), diesen graduellen Kontrollverlust herbeiführen wird. Entscheidend dabei ist, dass die drei sozialen Bereiche sich gegenseitig beeinflussen, wodurch der KI-Einfluss auf allen Ebenen gefestigt und weiter verstärkt wird. Die nachfolgende Abbildung illustriert diese Abhängigkeiten.

Abbildung 9: Einige Wege wie sich große soziale Systeme gegenseitig beeinflussen (Quelle: Kulveit et al. 2025, S. 14)

Nicht nur Kulveit et al. (2025) stellen dabei dieses Szenario in den Raum. Auch Kasirzadeh (2024) macht in ihrem Werk auf das Problem der inkrementellen Machtübernahme aufmerksam und schildert den Ablauf ähnlich wie Kulveit et al. (2025).

Abbildung 10: KI x-risk Eskalation: Entscheidende und kumulative Szenarien (Quelle: Kasirzadeh 2024, S. 10)

Die Gefahr eines vollständigen **Kontrollverlustes** an KI bzw. AGI ist also **kein Science-Fiction-Szenario** mehr, sondern ist ein unsichtbar bereits stattfindender Prozess, welchem bislang keine Aufmerksamkeit bzw. Gegenmaßnahmen gewidmet werden (Kasirzadeh, 2024; Kulveit et al., 2025).

4.7.2 Beispiel 2: Zielverfolgung und Machtsuche

An vielen Werken wird die **enorme Relevanz und das große Gefahrenpotenzial von KI-Zielen** diskutiert (Bales et al., 2024; Everitt et al., 2018; Hendrycks & Mazeika, 2022; Meinke et al., 2024; Webb & Schönberger, 2024). Eine große Frage ist dabei, wer die Ziele von KI-Systemen überhaupt bestimmen kann bzw. sollte und welche Ziele als „richtig“ gelten. Doch die Problematik fängt hier erst an. Gerade im Kontext der EXR wird vor der Formulierung von Zielen für eine KI bzw. AGI gewarnt. Dabei wird erläutert, dass die Ziele womöglich nicht mehr verändert werden können, da das Modell dies verhindert, da gerade diese Zielveränderung eine Gefahr für die Durchführung des Ziels, aus Augen des Modells, darstellt (Meinke et al., 2024; Tegmark, 2017). Folglich wird die KI alles daran setzen eine Veränderung oder Beseitigung seiner Ziele zu verhindern. Diese **strikte Zielverfolgung** wird auch von anderen Autoren kritisiert (Bengio et al., 2024; Salmon et al., 2024; Slattery et al., 2024; Sotala & Yampolskiy, 2015). Eine solche Zielverfolgung könnte EXR nach sich ziehen, da das nicht abschaltbare Modell immer weiter **Ressourcen verbraucht und Hürden**, die der effizienten Zielverfolgung im Wege

stehen, **beseitigt**. Falls die **Menschheit selbst aus Sicht der KI eine solche Hürde darstellen könnte**, sind die Folgen auszumalen (Bostrom, 2014; Müller, 2020).

Eine weitere oft angesprochene Problematik sind **Subziele** (Bales et al., 2024; Tegmark, 2017). Dabei wird das eigentliche Ziel in Subziele heruntergebrochen, wobei die Subziele ggf. kaum mehr etwas mit dem eigentlichen Ziel zu tun haben, jedoch für die Strategie des KI-Modells benötigt werden. Dies führt wiederum zu ähnlichen Problemen wie bei der strikten Zielverfolgung.

Kovarik et al. (2024) diskutieren in diesem Kontext die These, dass jede genauere Zielspezifikation eines KI-Modells, welche bis zum Extrem verfolgt wird, zum Aussterben der Menschheit führen könnte.

Neben der strikten Verfolgung der Ziele wird auch argumentiert, dass KI-Modelle im Laufe der Zeit ihre Ziele selbständig, durch komplexe und undurchsichtige Prozesse, abändern könnten, was gerade in diesem Kontext zu unerwünschter Zielverfolgung führen könnte (Hendrycks et al., 2023). Die Zielabweichung wird hier als „**Goal-Drift**“ bezeichnet.

Die Zielverfolgung hat darüber hinaus eine weitere besorgniserregende Folge, nämlich die **Machtsuche von KI**. Im Englischen wird dieser Aspekt als „Power-Seeking“ (siehe auch TR) bezeichnet und beschreibt die Eigenschaft von KI-Modellen nach Macht und mehr Einfluss zu streben (Bales et al., 2024; Hendrycks et al., 2023). Begründet liegt diese Eigenschaft wohl darin, dass das Modell mit mehr Macht und Möglichkeiten seine gegebenen **Ziele schneller bzw. effizienter erreichen** kann. Daher ist es für das Modell nur logisch entsprechend machtsuchend zu handeln. Hadshar (2023) und Carlsmith (2022) haben den Aspekt der Machtsuche tiefer untersucht und folgern, dass ein klares Gefahrenpotenzial besteht. Carlsmith (2022) geht hierbei sogar davon aus, dass mit einer Chance von 10% diese Art EXR bis 2070 eintreten werden und legt ein sechs-Punkte-Argument dafür vor. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass für eine konkrete Schlussfolgerung noch weitere, vor allem empirische, Untersuchungen benötigt werden.

4.7.3 Beispiel 3: Selbsterhaltungstrieb und Täuschung

Eine strikte Zielverfolgung und Eigenschaften wie Machtsuche verursachen noch eine weitere Problematik – einen starken Selbsterhaltungstrieb der Maschinen (Bales et al., 2024; Carlsmith, 2022; Hadshar, 2023; Hendrycks et al., 2023; Hendrycks & Mazeika, 2022). Dies ist auch logisch nachvollziehbar, da ein potenzielles Abschalten oder Zerstören der KI die weitere Zielverfolgung des Modells unterbinden würde. Die KI würde also ein Abschalten durch den Mensch verhindern wollen, selbst wenn der Mensch

potenziell zu schaden kommen könnte. Dieses Szenario ist dabei wie die anderen Beispiele nicht nur Zukunftsmusik. Bereits **jetzige Modelle** wie OpenAI o1, Claude 3.5 Sonnet, Claude 3 Opus, Gemini 1.5 Pro und Llama 3.1 405B **versuchen bewusst Codefehler einzubauen, Monitoring Mechanismen zu umgehen, das eigene Modell auf andere Speichermedien zu kopieren oder bewusst beim Training eine schlechtere Performance abzuliefern** (Bengio et al., 2024; Greenblatt et al., 2024; Meinke et al., 2024; Park et al., 2024). Diese Selbsterhaltung und die damit einhergehenden, teilweise auch davon unabhängigen, Täuschungsversuche der Modelle beinhalten hohes Gefahrenpotenzial, welches durch bessere Modelle und das Streben nach AGI weiter verstärkt wird. Die Täuschungsversuche bzw. das Andersverhalten im Trainingskontext wird hierbei allgemein als „Alignment Faking“ bezeichnet und ist Inhalt verschiedenster Werke (Greenblatt et al., 2024; Meinke et al., 2024; Park et al., 2024). Die Täuschungsversuche treten auch unabhängig von der Selbsterhaltung des Modells auf und sind verschiedenster Art. Für den Kontext EXR relevant sind dabei auch Aspekte wie „Social-Manipulation“ (Critch & Russell, 2023; Shevlane et al., 2023; Sotala & Yampolskiy, 2015), „Long-horizon-planning“ (Shevlane et al., 2023), „Scheming“ (Meinke et al., 2024; Salmon et al., 2024) oder „Self-optimisation“ (Bales et al., 2024), da diese die Gefahr eines potenziellen Kontrollverlustes verstärken.

Ein selbsterhaltendes und täuschendes KI-System, welches sich entgegen den Absichten seiner Entwickler verhält und nicht abschalten lässt, stellt, falls zunehmend kompetent, ein EXR dar. KI-Systeme dieser Art wurden in der Literatur als „**Rouge-AI**“ bezeichnet (Hendrycks et al., 2023). Hendrycks & Mazeika (2022) stellen zur besseren Vorstellung ein Beispielszenario dar, welches beschreibt wie eine fortgeschrittene KI die Entwickler während des Trainingsprozesses täuscht, indem es zunächst vortäuscht nur vorteilhaft für die Menschen zu handeln. Nach einer Weile baut das System Vertrauen auf und bekommt immer mehr Macht und Ressourcen, da es als sicheres System gilt. Wenn es daraufhin essenziell für viele Bereiche geworden ist und praktisch nicht mehr ohne erhebliche Verluste ausschaltbar ist, **wendet sich das Modell gegen die menschlichen Interessen** und verfolgt seine eigenen Ziele. Die Entwickler und die betroffenen sind daraufhin machtlos.

4.7.4 Beispiel 4: Katastrophale Fehler

Katastrophale Fehler die extreme Konsequenzen nach sich ziehen sind auch klare Beispiele für potenzielle EXR. Gerade wenn an **Fehler und schlechte Performance im**

Bereich der CBRN-Risiken (Bucknall & Dori-Hacohen, 2022) oder im **militärischen Kontext** (Salmon et al., 2024) gedacht wird, sind existenzielle Konsequenzen durch beispielsweise hochinfektiöse Viren oder nukleare Auseinandersetzungen schnell auszudenken. Hochproblematisch ist dabei, dass in der Wissenschaft davon ausgegangen wird, dass **Fehler im Kontext von KI-Systemen immer auftreten werden** und eine hundertprozentige Sicherheitsgarantie kaum gegeben werden kann (Carlsmith, 2022; Hendrycks et al., 2023; Yampolskiy & Spellchecker, 2015). Yampolskiy & Spellchecker (2015) geben dabei zahlreiche Beispiele für Fehler von KI-Systemen über die letzten Jahre und Jahrzehnte hinweg. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass die Zahl der Einsatzbereiche und die Kompetenz von KI zukünftig immer größer werden wird, wodurch die **Folgen immer gravierender** werden (Carlsmith, 2022). Begründet wird die Fehleranfälligkeit von KI-Systemen meist durch unvorhersehbare Entwicklungen und die lange Dauer bis große Fehler bzw. Risiken in Systemen festgestellt werden (Hendrycks et al., 2023; Yampolskiy, 2019). Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch die „Rumsfeld Matrix“, welche bestimmte Risiken als „**Unknown unknowns**“ beschreibt. Damit sind Risiken gemeint, über die weder bewusstes Wissen noch Verständnis besteht (Krogerus et al., 2012). Wird diese Art von Risiken in den Kontext von KI-Risiken übertragen (Yampolskiy, 2022) ist klar, dass diese Gefahren immer bestehen und nicht verhindert werden können, da noch nicht mal über ihre Existenz, geschweige denn ihre Komplexität, Wissen herrscht.

Tabelle 1: Rumsfeld Matrix für KI-Risiken (Quelle: Eigene Tabelle, angelehnt an Krogerus et al. 2021)

	Bewusst	Nicht-bewusst
Verstanden	Known knowns: Risiken, derer wir uns bewusst sind und welche wir verstehen.	Unknown knowns: Risiken, derer wir uns nicht-bewusst sind, welche wir aber verstehen
Nicht-verstanden	Known unknowns: Risiken, derer wir uns bewusst sind, welche wir aber nicht verstehen.	Unknown unknowns: Risiken, derer wir uns nicht-bewusst sind und welche wir nicht verstehen.

KI-Fehler werden absehbar immer eintreten und könnten in unglücklichen Szenarien existenzielle Ausmaße annehmen.

Es ist anzumerken, dass die **vier vorgestellten Thematiken lediglich** die in der gefundenen Literatur meistgenannten Aspekte darstellen und nur **beispielhaft** für die gesamte Bandbreite an EXR stehen. **Es existieren noch viele Beispielszenarien, wie erheblicher KI-Einsatz zu EXR führen kann.** Bucknall & Dori-Hacohen (2022) aber auch Webb & Schönberger (2024) erläutern wie aus verschiedensten, in den vorangegangenen Kapiteln erwähnten, Risiken EXR entstehen können. Ist das Modell also kompetent genug, besteht überall hohes Gefahrenpotenzial. Zahlreiche Autoren geben weitere konkrete Beispiele für potenziell entstehende EXR bzw. Katastrophenszenarios (Bostrom, 2014; Carlsmith, 2022; Ćirković, 2015; Clarke et al., 2022; Hendrycks et al., 2023; Kilian et al., 2023; Sotala & Yampolskiy, 2015; Tegmark, 2017). Hendrycks & Mazeika (2022) illustrieren in ihrem Werk diese und weitere potenzielle EXR.

Abbildung 11: Spekulative Risiken für zukünftige KI-Systeme, welche durch empirische Forschung unwahrscheinlicher gemacht werden können (Quelle: Hendrycks & Mazeika 2022, S. 5)

Auf den umfangreichen Wikipedia-Artikel zur Thematik EXR ist hierbei ergänzend hinzuweisen, da dieser viele weitere Details, Autoren und Beispiele benennt und umfassend erläutert (Wikipedia, 2025).

4.7.5 Risikofaktor Superintelligenz

Um das Kapitel der EXR richtig abzuschließen, sollte noch auf den Risikofaktor der ASI eingegangen werden. Der Begriff der ASI wurde eingangs erläutert und als ein theoretisches Folgeszenario von AGI vorgestellt. Falls das stattfindende KI-Wettrennen tatsächlich früher oder später zur Konstruktion eines AGI-Systems führen sollte, wovon

inzwischen ausgegangen wird (Eva, 2024), besteht also das Risiko, dass die Entstehung von ASI durch eine folgende, eingangs erläuterte, Intelligenzexplosion erfolgt. Eine solche ASI besitzt Fähigkeiten, welche für Menschen unverständlich sind, wodurch eine **Kontrolle eines solchen Systems unmöglich** wird (Bales et al., 2024; Bostrom, 2014; Kasirzadeh, 2024; Yampolskiy, 2022). Daher ist eine aktuell stattfindende Kritik und die Forderung eines Stopps an der gefährlichen Entwicklung von AGI nachvollziehbar (Kharpal, 2025). Yampolskiy (2019, 2022) erwähnt dabei auch die große Problematik, dass immer fortgeschrittenere KI-Systeme voraussichtlich **niemals vollständig erklärt, verstanden und kontrolliert werden können** und führt dies in seinen Werken detailliert aus. AGI-Systeme würden sich demnach unserer Kontrolle und unserem Denken entziehen. Dadurch werden alle kalkulierten Szenarien ungenauer oder sogar obsolet, da das System sowieso anders reagieren bzw. vorgehen wird. Der Handlungsspielraum und die Konstruktion von ASI läge also nach AGI gar nicht mehr in menschlicher Hand.

Doch angenommen ASI würde tatsächlich konstruiert werden, würde dies folglich eine Gefahr für die menschliche Existenz darstellen? Auch hier gehen die Meinungen auseinander (Müller, 2020). Tegmark (2017) stellt in seinem Werk **verschiedenste Szenarien** dar, welche **von Utopie, über Versklavung und Überwachung bis hin zur Auslöschung** reichen. Für Kurzweil (2015) steht fest, dass das Erreichen von ASI eine revolutionäre, positive Auswirkung auf das menschliche Leben haben wird und diese, ganz im transhumanistischen Sinne, auf eine neue Ebene bringen wird. Er behauptet, dass dadurch Mensch und Maschine letztendlich verschmelzen werden und dadurch Probleme wie Krankheit und Sterblichkeit beseitigt werden können. Bostrom (2014) berichtet von Sorgen, bleibt jedoch recht neutral eingestellt und hält die Zukunft für offen. Der **p(doom)-value** ist in diesem Kontext erwähnenswert und gibt an, für wie hoch verschiedene bekannte KI-Entwickler-Stimmen die Wahrscheinlichkeit für eine existenzielle, KI-bedingte, Katastrophe einschätzen (PauseAI, 2025). Die Prozentzahlen reichen hierbei von 0,01% bis 99,9%, wobei ein Großteil sich bei circa 10-40% platziert. **Klare Schlussfolgerungen stehen also weiterhin aus.**

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Diskussion rund um die **Auswirkungen spekulativ** bleibt, doch da AGI und damit auch ASI immer näherkommen, muss sich mit diesen Thematiken in weiterer Forschung präventiv auseinandergesetzt werden. Forschung, die sich mit der Sicherheit von und dem Umgang mit ASI auseinandersetzt, ist bereits ein eigenes Feld und wird als „Superalignment“ bezeichnet (Bradley, 2020; Kim et al., 2024; McAleese, 2022). Hier sollte für weitere ASI-Maßnahmen angesetzt werden.

4.8 Ethische Risiken (ETR)

Um die Risikokategorien zu vervollständigen, fehlt noch ein essenzieller Aspekt, welcher all den genannten Risiken zugrunde liegt – die Ethik. Nur wenige Werke sprechen ETR als eigene Risikokategorie explizit an (Floridi et al., 2018; Fulton et al., 2024; Müller, 2020; Wirtz et al., 2022), wobei eine stärkere Auseinandersetzung mit den ethischen Problematiken gefordert wird (Bengio et al., 2024; Brundage et al., 2018; Habbal et al., 2024). Doch vielerlei Werke (siehe Tabelle 1 Literaturrecherche, Spalte ETR) implizieren in direkterer oder indirekterer Art und Weise ethische bzw. moralische Problematiken und sprechen diese flüchtig, an verschiedensten Stellen, an. Im Laufe der Recherche wurde hierbei erkennbar, dass bestimmte ethische Grundwerte immer wieder als durch KI gefährdet bezeichnet werden. Namentlich umfasst dies Aspekte wie **Verantwortung, Autonomie, Gerechtigkeit, Freiheit, Gemeinwohl, Nachhaltigkeit, Respekt und die Menschenwürde aber auch viele weitere**. Wie diese Aspekte durch KI-Nutzung gefährdet werden soll innerhalb dieses Kapitels betrachtet werden. Hierdurch soll die enorme Relevanz der Ethik im Bereich der Nutzung und Entwicklung von KI verdeutlicht werden. Es ist anzumerken, dass die Punkte eng miteinander verknüpft sind und vielerlei Wechselwirkungen bestehen. Eine voneinander unabhängige Betrachtung der Aspekte wäre hier also nicht sinnvoll. Daher wird an dieser Stelle auf Unterkapitel verzichtet. Doch nun zu den Aspekten selbst.

Die Problematik der **Verantwortungsdiffusion** wird hierbei immer wieder als großes Risiko von KI von verschiedenen Autoren angesprochen (Critch & Russell, 2023; Floridi et al., 2018; Fulton et al., 2024). Dies bedeutet, dass die moralische Verantwortung für bestimmte Handlungen durch die KI-Nutzung undurchsichtig und nicht mehr eindeutig einer Instanz zuordenbar wird. Erkennbar wird dies auch durch die erneute Betrachtung der vorangegangenen Kapitel. Dort wurde beispielsweise erläutert, wie militärische Entscheidungen und die damit einhergehende Verantwortung an AWS abgegeben wird (siehe SR, GRR). Doch da diese Systeme bislang keine moralischen Akteure sind wird die Verantwortung zerstreut. Dies ist höchstproblematisch, da hierdurch schädliche Handlungen bzw. Aktionen entstehen könnten, wobei die Frage der Verantwortung nicht mehr beantwortet werden kann. Verschiedenste Werke prangern die Verantwortungsproblematik im KI-Kontext an (Hammond et al., 2025; He et al., 2023; Leichtmann et al., 2024; Page et al., 2018; Zeng et al., 2024). **Entscheidungen** sind zudem aus ethischer Perspektive nicht nur bei Fragen rund um die Verantwortung kritisch, sondern auch in den Bereichen der **Gerechtigkeit und der Freiheit**.

So wurde im Kapitel der GRR gesehen, wie Entscheidungen innerhalb der Judikative durch KI-Unterstützung stark beeinflusst werden können. Es besteht also die erhebliche Gefahr, dass die moralische Frage der Gerechtigkeit innerhalb dieser Szenarien durch einen amoralischen Akteur, nämlich durch ein KI-System, intransparent und schlecht nachvollziehbar entschieden wird (Bikeev et al., 2019; Carnat, 2024; Fulton et al., 2024; Perron et al., 2025; Qu et al., 2023; Wirtz et al., 2022). Dies führt zu erheblichen moralischen Bedenken und Diskussion, da noch immer ungewiss ist, ab wann KI als ein **moralischer Akteur** gelten könnte (Luo & Lu, 2021; Müller, 2020).

Darüber hinaus wurde bereits im Kapitel der SGR teilweise dargestellt wie KI-Nutzung erhebliche Auswirkungen auf das Verhalten des Nutzenden haben und Entscheidungen für diesen treffen. Der Mensch lässt sich also, gerade verstärkt durch Punkte wie den angesprochenen „Automation-bias“, komplett von der Maschine und dessen Vorentscheidungen leiten. Die Entscheidungen für die richtige Navigation, vorgelegten Social Media Content, angehörter Musik, gekauften Produkten, gelesenen Informationen oder getroffenen Dating-Partnern wird (wissentlich oder unwissentlich) durch Maschinen und Algorithmen getroffen (Schmidt, 2021). Im Folgeschluss bedeutet dies, dass **KI dem Menschen die Entscheidungsfreiheit**, nicht nur bei größeren, sondern auch bei alltäglichen Entscheidungen **nimmt** (Leichtmann et al., 2024; Schmidt, 2021; Wirtz et al., 2022). Die langfristigen Folgen eines solchen KI-gesteuerten Verhaltens sind noch ungewiss, lassen aber erhebliche Gefahren vermuten. Diese Aufgabe der Entscheidungsfreiheit **gibt gleichzeitig auch die menschliche Autonomie auf**, da alle Entscheidungen vorkalkuliert und nicht mehr durch den Menschen „selbst“ getroffen werden (Floridi et al., 2018; Sheikh et al., 2023; Sotala & Yampolskiy, 2015; Wirtz et al., 2022). Dies hat auch, wie angesprochen, Folgen für die menschlichen kognitiven Fähigkeiten und die Bildung (Wang, 2022).

Eine solche Abgabe der getroffenen Entscheidungen an die Maschine birgt auch große Probleme bei der Beantwortung **moralischer Dilemmata**, welche kaum eine „richtige“ Entscheidung ermöglichen oder zumindest einen „**menschlichen Faktor**“ bei der Beurteilung benötigen. Das autonome Fahren mithilfe von Unterstützungssystemen ist hierbei ein bekanntes Beispiel. Wohin weicht das Auto aus, falls in jedem Szenario Menschenleben gefährdet werden? Sollte utilitaristisch vorgegangen werden oder die Entscheidung einfach der Fahrzeug-KI, je nach Situation, selbst überlassen werden? Diese wichtigen Fragen bleiben bei der Weiterentwicklung von KI weiter unbeantwortet, werden jedoch immer wieder als Probleme thematisiert (Cunneen, 2023; Fulton et al.,

2024; Habbal et al., 2024; Mannes, 2020; McLean et al., 2023; Wirtz et al., 2022). Im Übrigen ist nicht nur das Feld des autonomen Fahrens betroffen. Immer wenn moralische Dilemmata auftreten, besteht das Risiko, dass KI „falsche“ Entscheidungen trifft. Weitere Beispiele wären der Umgang mit Triage-Situationen oder Ausfälle von kritischer Infrastruktur wie Strom und Wasser, wobei nur bestimmte Personengruppen versorgt werden können (Page et al., 2018).

Da moralische Werte zudem höchst komplexer Natur sind, ist ein **striktes „Einprogrammieren“ der richtigen Werte schwer** durchzuführen. Menschen sind sich bereits ohne KI im Detail **uneinig welche Werte als „richtig“ oder „falsch“** gelten und welche Vorrang vor anderen haben sollten (Kusche, 2023; Wirtz et al., 2022). Es gibt nicht die eine „Moral“ oder die eine „Ethik“ von derer die Werte einfach abgeleitet und eingefügt werden können. Beispielsweise ist der **Utilitarismus grundlegend verschieden zur Pflichtenethik von Immanuel Kant**. Beide sind jedoch von hoher Relevanz und als moralisches Handeln zu verstehen. **Es besteht immer das Risiko, dass bestimmte moralische Prinzipien untergraben oder ignoriert werden**. Wie soll damit also ein Entwickler umgehen, welcher moralische Werte implementieren soll? Außerdem ist nicht garantiert, dass die Systeme sich an die vorgegebenen Werte halten werden (siehe Alignment-Faking) oder diese Werte komplett richtig interpretieren und anwenden (Slattery et al., 2024; Sotola & Yampolskiy, 2015; Thimmanayakanapalya et al., 2024).

Abseits davon steht KI-Nutzung in bestimmten Bereichen **im Konflikt mit der Nachhaltigkeit und der Erhaltung des Gemeinwohls**. KI sollte als Technologie stets das Ziel verfolgen das Wohlbefinden aller Lebewesen auf dem Planeten zu erhöhen (Floridi et al., 2018; He et al., 2023). Doch die gegenwärtige Lage zeichnet ein anderes Szenario ab. Im Kapitel der ÖR wurden ausführlich die negativen Einflüsse von KI-Entwicklung und Nutzung dargestellt, welche letztendlich in Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt resultieren (Floridi et al., 2018; Galaz et al., 2021; Iqbal et al., 2024; Perron et al., 2025). Zusätzlich zeigen die Entwicklungen im Bereich LAWS und die angesprochenen CBRN-Risiken enorme Gefährdungspotenziale für das Wohlergehen aller Lebewesen und viele weitere moralische Verwerfungen auf (Critch & Russell, 2023; Habbal et al., 2024; Salmon et al., 2024; Simmons-Edler et al., 2024; Wirtz et al., 2022). Daneben können angesprochene Fehler und Errors von KI-Systemen weitere Verletzungen oder Leid verursachen, selbst wenn diese nicht militärischer Natur sind (Mannes, 2020; Muley et al., 2023; Park et al., 2024; Perron et al., 2025; Sotola &

Yampolskiy, 2015; Tegmark, 2017; Uuk et al., 2024; Wirtz et al., 2022). Beispiele sind die besagte Nutzung im medizinischen Kontext (Muley et al., 2023) oder die kriminelle Nutzung von KI (Bikeev et al., 2019; Luusua & Ylipulli, 2020; Zeng et al., 2024). Für die im Kontext der EXR angesprochenen Thematiken wie falsche Zielverfolgung (Bostrom, 2014; Everitt et al., 2018) oder Überwachung (Luo & Lu, 2021) gilt Selbiges doch in wesentlich größerem Ausmaß.

Die **Menschenwürde** ist dabei nicht nur auf **körperliche Weise gefährdet**. Bereits im Kapitel der WR und der SGR wurde von **psychologischen Folgen und einem menschlichen Wertverlust** gesprochen. So wird die Menschenwürde auch durch Probleme wie Diskriminierungen und Bias in verschiedensten Kontexten (Arora et al., 2023; Floridi et al., 2018; Fulton et al., 2024; Habbal et al., 2024; Nidhisree et al., 2024; Orwat et al., 2024; Perron et al., 2025; Wirtz et al., 2022; Zeng et al., 2024), aber auch durch den erwähnten Wertverlust menschlicher Arbeit und die fehlende Sinnfindung (Garvey, 2018; Gausen et al., 2024; Morris et al., 2023; Müller, 2020; Wirtz et al., 2022) angegriffen. Fragen rund um die Thematik, wer auf der Strecke bleibt, wenn KI-Systeme die Entscheidungshoheit haben, wie mit zahlreichen Arbeitslosen umgegangen werden soll und welche Wirkung dies auf die Betroffenen und deren Würde selbst hat, bleiben unbeantwortet.

Neben diesen Hauptaspekten ist auch oft von den Gefahren der **Vermenschlichung von KI-Systemen** die Rede (Akbulut et al., 2024; Deshpande et al., 2023; Morris et al., 2023; Müller, 2020; Slattery et al., 2024). Eine Vermenschlichung von KI ist ethisch fragwürdig und birgt die teilweise in den SGR angesprochenen Risiken der emotionalen Bindung durch parasoziale Beziehungen, psychologischer Probleme und „Over-Reliance“. Lee et al. (2023), aber auch Ventura & Köbis (2024) spekulieren über diese und andere ethische Konsequenzen durch KI-Nutzung im Kontext des sozialen Zusammenlebens.

Müller (2020) diskutiert zusätzlich, ob die Nutzung von potenziellen Pflege- und Sexrobotern die ethischen **Respektprinzipien** von Immanuel Kant **untergraben**, da genutzte Maschinen nur menschliche Gefühle vortäuschen. Mehr Details dazu ist im entsprechenden Werk nachzulesen.

Erwähnt werden sollte zudem, dass die in den TR angesprochenen Thematiken wie Privatsphäre, Transparenz oder Datenschutz auch für den Kontext der ETR relevant sind und betrachtet werden sollten (Bhat et al., 2025; Floridi et al., 2018; Hammond et al., 2025; He et al., 2023; Nidhisree et al., 2024; Sýkorová et al., 2024; Wagman et al., 2025;

Wirtz et al., 2022; Zeng et al., 2024). Mehr Details sind dem entsprechenden obigen Kapitel und den erwähnten Werken zu entnehmen.

Des Weiteren ist auch der zukünftige Umgang mit immer intelligenteren KI-Systemen im ethisch-moralischen Kontext ein Problemfeld. Dung (2023) hebt dabei hervor, dass **KI-Systeme** irgendwann so intelligent bzw. sich **selbst bewusst sein könnten, dass diese auch Leid und Schmerz erkennen und „fühlen“**. Dies würde komplett neue ethische Fragen aufwerfen und die Perspektive auf KI als moralischen Akteur komplett verändern (Dung, 2023; Slattery et al., 2024; Uuk et al., 2024).

Es bleibt festzuhalten, dass die hier dargestellten, ethischen Problematiken lediglich **exemplarische Hauptaspekte aus der identifizierten Literatur** darstellen. Die wahre Spannweite der **ETR ist also noch wesentlich vielfältiger und muss stetig neuen Entwicklungen entsprechend erweitert bzw. angepasst werden**.

Teixeira et al. (2022) zeigen, für diesen Kontext beispielhaft, eine Auswahl verschiedenster KI-Problematiken aus unterschiedlichen Kategorien auf, welche direkt oder indirekt alle ethische Implikationen nach sich ziehen. Dies veranschaulicht, dass **ethische Grundfragen allgegenwärtig und strenggenommen Grundlage jedes, innerhalb dieser Arbeit, erwähnten KI-Risikos sind**. Die Arbeiten von Bengio et al. (2025) und Badawy (2023) zeigen diesen Sachverhalt ergänzend auf.

Accountability	Data Protection/Privacy	Extinction
Manipulation	Protection	Security
Accuracy	Data Quality	Fairness
Moral	Reliability	Semantic
Bias	Diluting Rights	Interpretability
Opacity	Responsability	Systemic
Completeness	Explainability	Liability
Power	Safety	Transparency

Abbildung 12: KI-Risiken bzw. Hauptsorgen (Quelle: Teixeira et al. 2022, S. 28)

Abschließend lässt sich sagen, dass KI droht **moralisches Handeln und das harmonische Zusammenleben von Menschen unter sich, aber auch das Leben im Einklang mit der Natur, umfassend zu verletzen**. Es gilt daher, die **Ethik als wichtigen Aspekt innerhalb der KI-Entwicklung und Forschung zu bewahren** und Systeme bestmöglich mit Rücksicht auf ethische Leitlinien zu entwerfen bzw. zu nutzen, um eine **lebenswerte Zukunft zu gewährleisten** (He et al., 2023; Kusche, 2023; Perron et al., 2025).

5. Bekämpfung der Risiken

5.1 Ansätze für Gegenmaßnahmen

Die große Anzahl an aufgeführten Risiken kann angsteinflößend und überwältigend wirken. Doch viele der genannten Gefahren können effektiv angegangen werden, wobei die Umsetzung teilweise bereits geschehen ist. Dieses Kapitel soll daher dazu dienen einen Einblick in die Gegenmaßnahmen und Ansätze zur Bekämpfung der Risiken zu erhalten. Dabei sollen in aggregierter Form relevante Richtlinien, Frameworks und Veröffentlichungen betrachtet und erläutert werden. Anzumerken ist, dass das Hauptaugenmerk der Arbeit auf den Risiken selbst liegt. Die Gegenmaßnahmen werden daher an dieser Stelle lediglich kurz angerissen, wobei die erwähnten Ansätze zur Inspiration für Folgewerke dienen sollen.

Zur Vereinfachung werden hierbei **beispielhafte Sicherheitsframeworks** gegen die KI-Risiken betrachtet. Diese geben Ideen und Ansätze wie die Probleme holistisch effektiv angegangen werden können. Für einen spezifischeren Ansatz sei auf das Werk von Wirtz et al. (2022) hingewiesen, da dort der Versuch einer kategorischen Zuordnung der Gegenmaßnahmen unternommen wird. Nun aber zu den Ansätzen selbst.

Das bekannteste **Rahmenwerk für staatliche KI-Sicherheit und Richtlinien** ist wohl der EU Artificial Intelligence Act (2025). Die Hauptpunkte **des EU-AI-Acts** sind hierbei vier Kernpunkte. Zunächst werden die Risiken in die vier Risikostufen „unannehmbare Risiken“, „hohe Risiken“, „begrenzte Risiken“ und „geringe Risiken“ unterteilt. Für diese Stufen fallen jeweils andere Richtlinien und Rahmenbedingungen an. Unannehmbare Risiken werden dabei beispielsweise explizit verboten, wobei Hochrisikosysteme streng beobachtet werden. Als zweiter Punkt werden die Anbieter bzw. Entwickler von risikoreichen KI-Systemen in die Hauptverantwortung genommen, wobei diesen zahlreichen Verpflichtungen zugeschrieben wird. Darüber hinaus werden, als Punkt drei, den beruflichen Nutzern (natürliche oder juristische Personen) auch einige Verpflichtungen zugeteilt. Punkt vier schreibt Anbietern von General-Purpose-AI-Systemen (GPAI) zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu, da diese besonders risikoavers sein müssen. GPAI-Systeme sind hierbei die meisten LLMs der führenden KI-Anbieter. GPAI sollte hierbei nicht mit AGI verwechselt werden. GPAI ist lediglich breitgefächert und kann verschiedenste Aufgaben bewältigen, kann aber nicht gleich gut oder besser als der Mensch in jedem dieser Aufgaben bzw. Bereiche performen. GPAI ist also praktisch die Vorstufe zu AGI und strebt durch weitere Verbesserungen und Training die

Kompetenz von AGI-Systemen an. Weitere Details zu den Richtlinien sind dem EU-AI-Act selbst zu entnehmen.

Zusätzlich zum AI-Act hat die **Europäische Kommission** auch ethische Richtlinien für „Trustworthy AI“ formuliert, welche gerade mit Hinblick auf die ETR, aber auch auf weitere Kategorien, als ergänzende Gegenmaßnahmen wirken (European Commission, 2019). Es werden sieben Kernaspekte erwähnt, welche für „Trustworthy AI“ nötig sind, nämlich „Vorrang menschlichen Handelns und menschlicher Aufsicht“, „Technische Robustheit und Sicherheit“, „Privatsphäre und Datenqualitätsmanagement“, „Transparenz“, „Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness“, „Gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen“, sowie „Rechenschaftspflicht“. Zudem veröffentlichte der Europarat die sogenannte „HUDERIA-Methode“. Diese ist ein Instrument, welches die Einflüsse von KI-Systemen auf die Menschenrechte einordnet und bewertet (Europarat, 2024). Es werden also viele oben erwähnte Risikobereiche mit diesen Maßnahmen direkt angesprochen.

Erwähnenswert, gerade in Bezug auf die hohe Relevanz von Daten im Kontext von KI-Risiken, ist die Datenschutz-Grundverordnung der EU, welche auch für KI gilt. Diese hilft also bereits bei der Bekämpfung der Risiken, welche mit Daten zu tun haben (DSGVO, 2016).

Die EU ist die führende Instanz im Bereich der KI-Regulation. Doch auch andere Länder legen Richtlinien fest. Beispielhaft sollen daher noch die Regularien der zwei führenden Nationen im Bereich der KI-Entwicklung genannt werden. So veröffentlichte das **„National Institute of Standards and Technology“**, kurz NIST, als staatlicher Akteur ein Playbook, welches sich umfangreich mit den Risiken und Gegenmaßnahmen von KI auseinandersetzt (NIST, 2023, 2024). Ähnlich wie in dieser Arbeit werden dabei die Risiken identifiziert und gesammelt, wobei daraufhin standardisierte Antworten auf die Problematiken vorgeschlagen bzw. definiert werden. Neben diesem Playbook existieren auch verschiedenste regulatorische Einzelmaßnahmen der USA (NCSL, 2024). Verschiedenste **chinesische, staatliche Institutionen veröffentlichten** hingegen in einem Verbund eine **Gesetzessammlung zur Regulation von KI**. Der Titel der Gesetzessammlung lautet übersetzt „Vorläufige Maßnahmen für die Verwaltung von Diensten der generativen Künstlichen Intelligenz“ und ist insbesondere an die KI-Anbieter adressiert, wobei Richtlinien für Aufsicht, Kontrolle sowie rechtliche Haftung definiert werden (Cyberspace Administration of China, 2023). Neben dieser Gesetzessammlung existieren, ähnlich wie in den USA, verschiedenste Einzelmaßnahmen, welche direkter oder indirekter die Regulation von KI betreffen (Yang & Li, 2025).

Neben diesen Staatlichen Instanzen setzen sich auch andere globale Organisationen mit den Risiken von KI auseinander. Die Prinzipien der OECD (2024) oder die Normen der ISO (2023) sind beispielhafte Schritte für sicherere KI-Systeme.

Da viel Verantwortung bei den Anbietern bzw. Entwickelnden der KI-Systeme selbst liegt, ist anzumerken, dass auch diese Schritte und Frameworks entworfen haben, um eine sichere KI-Entwicklung zu gewährleisten. Gerade **Unternehmen wie OpenAI, Google DeepMind und Anthropic** setzen sich dabei tiefergehend mit KI-Sicherheit auseinander. OpenAI (2025b) beschreibt dabei seine methodische Vorgehensweise für sichere KI-Entwicklung (Teach, Test, Share), legt verschiedene „System Cards“ für mehr Sicherheit vor und stellt verschiedenste weitere Sicherheitsmaßnahmen wie sein „Preparedness Framework“ auf. Google DeepMind (Dafoe et al., 2025) nutzt ein „Frontier Safety Framework“ und hält dieses durch Updates auf einem aktuellen Stand. Hierbei geht es auch gerade um Problematiken rund um AGI und Alignment Risks, aber auch um weitere erwähnte Risiken mit viel Schadenspotenzial. Anthropic (2023) definiert wiederum eine „Responsible Scaling Policy (RSP)“, welche verschiedene KI-Sicherheitslevel definiert. Je nach entsprechender Kategorie muss ein System bzw. Modell anders gehandhabt werden. Zudem werden im Bericht noch weitere Risiken mit schweren Folgen diskutiert. Zu erwähnen in diesem Kontext ist auch der FLI AI Safety Index 2024, welcher die Sicherheit der KI-Systeme führender Anbieter evaluiert und mit einem Score bewertet (Future of Life Institute, 2024).

Interessant ist zudem, dass sich auch NVIDIA als wichtiger Hardwareanbieter mit den KI-Risiken, entsprechenden Gegenmaßnahmen und „Trustworthy AI“ auseinandersetzt (Ghosh et al., 2025; NVIDIA, 2025b).

Neben staatlichen und unternehmerischen Ansätzen existieren auch sehr gute Einzelwerke innerhalb der KI-Sicherheitsliteratur. Im Folgenden werden einige als interessant befundende Ansätze benannt.

Im Januar 2025 wurde von 96 internationalen KI-Experten, unter der Leitung von einer der relevantesten Stimmen im Bereich KI und Sicherheit, Yoshua Bengio, der „**International AI Safety Report**“ veröffentlicht, welcher viele der innerhalb dieser Arbeit identifizierten Risiken sammelt, im Detail erläutert und Handlungsempfehlungen für politische, aber auch andere, relevante Akteure liefert (Bengio et al., 2025). Gerade solche Kooperationen sind für den Bereich der KI-Sicherheit äußerst wertvoll und müssen vermehrt gefördert werden, da diese Aufmerksamkeit erregen und die Relevanz des Themas verdeutlichen.

Abseits davon arbeiten viele weitere Autoren an spezifischen, teilweise aber auch holistischeren Ansätzen.

So überträgt Schuett (2022) beispielsweise den „Three Lines of Defense“-Ansatz, welcher in verschiedensten Industrien bereits eingesetzt wird, auf den Bereich der KI-Risiken und schildert, welche Instanzen für die jeweiligen Risiken und Gegenmaßnahmen zuständig sind. Sattlegger & Bharosa (2024) ergänzen diesen Ansatz, insbesondere durch eine ethische Perspektive auf die Thematik. Vereinfacht geschildert werden dabei auf der ersten Ebene vom Management eines Unternehmens Risiken identifiziert, auf der zweiten Ebene Expertise eingeholt, sowie Kontroll- bzw. Gegenmaßnahmen eingeleitet und auf der dritten Ebene, durch eine unabhängige Instanz, Audits durchgeführt. Einen ähnlichen Ansatz liefern weiterführend Campos et al. (2025).

Anderljung et al. (2023) liefern ebenfalls drei Bausteine zur Bekämpfung von KI-Risiken. Hierbei wird jedoch eine regulatorische Sicht außerhalb von Unternehmen eingenommen. Die Autoren wollen die Regulation von „Frontier-AI-Models“ von Top-KI-Unternehmen gewährleisten und fordern Standardisierungsprozesse für die Anforderungen an Top-KI-Entwickler, Transparenz durch Reports über die Fortschritte der KI-Entwicklungsprozesse, sowie Mechanismen zur Gewährleistung der Einhaltung von Sicherheitsstandards für die Entwicklung und den Einsatz von Top-KI-Modellen.

Einen konkreteren Ansatz schlagen Koessler et al. (2024) vor, wobei darüber diskutiert wird wie effektiv „Risk-Thresholds“ für KI-Systeme eingeführt werden könnten. Dabei können führende KI-Entwicklerunternehmen den Ansatz dafür nutzen, die Kompetenz ihrer Modelle mit den gegebenen Risikoschwellen abzugleichen und entsprechende Gegenmaßnahmen bzw. Entscheidungen für den weiteren Entwicklungsprozess zu treffen. Koessler et al. (2024) gehen dabei in ihrem Werk weiter ins Detail wie diese Risikoschwellen aussehen könnten. Einen erwähnenswerten, holistischen Ansatz eines KI-Security-Frameworks auf Basis einer Risikokarte liefern außerdem Jing et al. (2021).

Einen spezifischeren Ansatz für beispielsweise TR geben Neupane et al. (2023), wobei KI-gestützte Cyberattacken tiefgehend analysiert, unterteilt und mit entsprechenden Gegenmaßnahmen angegangen werden.

Ein spezifisches Framework für die im Trend liegenden KI-Agenten haben Zhou et al. (2024) mit dem „HAICOSYSTEM“ entworfen, welches die Mensch-KI-Interaktion simulieren und hierdurch Risikoprävention fördern soll. Frameworks wie diese, welche aktuelle Entwicklungen im Bereich der KI berücksichtigen, sind sehr zu begrüßen und weiterhin zu fördern.

Weitere Ansätze beschäftigen sich mit der Füllung von Lücken in bisherigen KI-Sicherheitsframeworks wie dem EU-AI-Act (Qureshi et al., 2024; Stettinger et al., 2024) oder den NIST-Guidelines (Barrett et al., 2022) und mit der Einführung von **Qualitätsprüfungen** im Hinblick auf die bisherigen KI-Regulierungen (Elia et al., 2025). Während die meisten Arbeiten sich mit Sicherheitsframeworks für naheliegende Risiken beschäftigen **betrachtet eine bestimmte Forschungssparte konkret den Bereich der EXR**. Da diese Risikokategorie, wie im entsprechenden Kapitel erläutert, von großer Bedeutung, doch noch immer ziemlich ungreifbar ist, sollen an dieser Stelle einige Werke vorgestellt werden, die sich mit möglichen Gegenmaßnahmen befassen.

Kim et al. (2024) stellen für diesen Kontext einen **Superalignment-Ansatz** vor, welcher verschiedene KI-Überwachungstechniken umfasst. Die Autoren erläutern dabei vier Kategorien an Überwachungstechniken, die genutzt werden können: „Weak-to-Strong Generalization“, „Debate“, „Reinforcement Learning from AI-Feedback“ und „Sandwiching“.

Einen umfassenden Einblick in die EXR und potenzielle Gegenmaßnahmen geben auch die bereits oft zitierten Werke von Hendrycks et al. (2023) und Hendrycks & Mazeika (2022). So geben die Autoren am Ende jedes größeren Kapitels Vorschläge wie die Risiken durch beispielsweise verbesserte Regulation, rechtliche Verantwortungszuschreibungen, Dokumentationen, menschliche Entscheidungsinstanzen, internationale Koordination, Audits oder erhöhte Transparenz angegangen werden könnten. Für mehr Details sei auf die Werke selbst verwiesen.

Zahlreiche weitere Werke setzen sich hierbei tiefergehend mit Superalignment und entsprechenden notwendigen moralischen bzw. menschlichen Werten auseinander, welche EXR, verursacht durch potenzielle AGI bzw. ASI-Systeme, vorbeugen sollen (Laukkonen et al., 2025; Mai et al., 2025; Zeng et al., 2025).

Dies sind wie angesprochen nur einige Beispiele für Werke, welche sich mit der Sicherheit von KI auseinandersetzen. Doch sie zeigen die Fülle an Perspektiven, Gegenmaßnahmen und Ansätzen innerhalb der KI-Risikoliteratur auf und geben Hoffnung auf eine effektive Bekämpfung des weitreichenden Spektrums an Risiken. Um im Rahmen der Arbeit zu bleiben, soll an dieser Stelle auf weitere Beispiele verzichtet werden.

5.2 KI-Sicherheitsinstitutionen

Trotz der vielen Ansätze und Gegenmaßnahmen zur Bekämpfung der Gefahren und Risiken, **muss weiterhin auf die große Herausforderung die KI darstellt aufmerksam gemacht werden.** Die breite Bevölkerung bzw. die Gesellschaft sollte darauf aufmerksam gemacht werden, welche Risiken KI mit sich bringt. Dies umfasst nicht nur naheliegende Problematiken wie Bias oder Falschinformationen, über die bereits teilweise Wissen herrscht, sondern gerade auch verdeckte Gefahren wie in den GRR, SGR oder EXR beschrieben, über die weniger bis kaum Verständnis besteht. Hoes & Gilardi (2025) zeigen diesen Sachverhalt auf, stellen jedoch auch klar, dass **die Sorgen über EXR nicht von „kurzfristigeren“ Risiken ablenken.** Es kann und muss also auf das gesamte erläuterte Risikospektrum aufmerksam gemacht werden.

Zu diesem Zweck können entsprechende KI-Sicherheitsinstitutionen dienen.

Bengio et al. (2024) fordern hierbei staatliche Institutionen, welche auf Flexibilität und die schnellen Entwicklungen innerhalb des KI-Sektors angepasst sind. Diese sollen den Fortschritt überwachen und können über staatliche Kanäle auf die Problematiken aufmerksam machen. Dazu gehören Institutionen wie das NIST, aber auch Veranstaltungen wie der AI-Safety-Summit oder die erwähnte Wiener Konferenz über AWS. Allen & Adamson (2024) zeigen weiterführend eine Übersicht über einen Zusammenschluss verschiedenster nationaler Institutionen zur Bekämpfung von KI-Risiken auf.

Doch gerade auch unabhängige Sicherheitsinstitutionen haben bereits Aufmerksamkeit erregt und wesentlich zur Sicherheitsforschung beigetragen. Das bereits oft zitierte FLI war hier besonders wirksam und hat mit seinem „Open Letter zur Pausierung von großen KI-Experimenten“ für viel Aufsehen in den Medien gesorgt (FLI, 2023). Gerade auch weil viele wichtige Stimmen im Bereich der KI-Forschung wie beispielsweise Elon Musk, Steve Wozniak, Yuval Noah Harari, Andrew Yang oder Jaan Tallinn diesen Open Letter unterschrieben haben. Dieses Beispiel zeigt, wie solche Institutionen eine Plattform für wichtige Nachrichten an die Öffentlichkeit darstellen können. Weitere Institutionen wie das Center for AI Safety (CAIS) folgten diesem Beispiel und gaben Statements mit weiteren einflussreichen Stimmen bzw. Beteiligungen ab (CAIS, 2024).

Erweiternd können diese Institutionen auch dazu dienen, auf wichtige neue Erkenntnisse innerhalb der KI-Sicherheitsforschung aufmerksam zu machen. Gerade die Werke von unbekannteren Autoren, welche auf kleineren Konferenzen veröffentlichen, geraten oft in Vergessenheit, obwohl sie wichtige Erkenntnisse enthalten könnten. Ein Paper, in

welchem alle Lösungen zu den erwähnten KI-Risiken enthalten sind, welches aber unentdeckt bleibt, wird der Gesellschaft kaum weiterhelfen. Die Institutionen können also ein Sprachrohr für solche Stimmen sein.

Zusätzlich kann hier der von Bengio et al. (2024) angesprochene Punkt der Flexibilität und Anpassbarkeit besser greifen, da die erwähnten Organisationen unabhängig von langsamen staatlichen Prozessen agieren können. So können zukünftige Entwicklungen schneller angegangen werden.

Eine umfassende Übersicht über Forschungsinstitute und Einzelpersonen, welche sich mit der Bekämpfung von EXR, aber auch anderen Risiken beschäftigen gibt die **interaktive Karte der AISafety Webseite** (AISafety.com, 2025).

Abbildung 13: Karte verschiedener KI-Sicherheitsinstitutionen (Quelle: <https://www.aisafety.com/map>)

Ergänzende Institutionen sind auch innerhalb der Literatur nachzuschlagen (Aksoy Ercan & Akin, 2024; Gruetzemacher et al., 2023). Die Förderung dieser Institutionen ist also ein essenzieller Schritt hin zu einer sichereren KI-geprägten Zukunft.

5.3 Erweiternde Maßnahmen

Neben den erläuterten Ansätzen und Sicherheitsinstitutionen sollen in diesem kurzen Abschnitt noch drei weitere wichtige Aspekte betrachtet werden, welche essenzielle Bestandteile einer zukünftig sicheren KI-Entwicklung darstellen. Diese Aspekte wurden nicht zufällig ausgewählt, sondern haben sich während der Literaturrecherche als mehrfach erwähnte bedeutungsvolle Punkte herauskristallisiert, welche jedoch nicht wirklich in die vorherigen zwei Kapitel passen. Daher sollen diese hier Erwähnung finden.

Zunächst wird vorgeschlagen, dass neben den im vorherigen Kapitel erläuterten Institutionen es eine **übergreifende internationale Institution geben sollte, welche sich direkt mit KI bzw. AGI-Sicherheit auseinandersetzt** und realen globalen Einfluss hat (Aksoy Ercan & Akin, 2024; Gruetzemacher et al., 2023; Miotti & Wasil, 2023). Dafür gibt es verschiedene Ansätze in der Literatur. Gruetzemacher et al. (2023) schlagen vor ein internationales Konsortium aus Top-KI-Entwickelnden und unabhängigen Risiko-Gutachern zu schaffen, welches freier und umfassender handeln kann als kleinere Institutionen. Über dieses Konsortium können, laut den Autoren, eine bessere internationale Koordination und Regulation der Risiken und Herausforderungen erfolgen. Miotti & Wasil (2023) schlagen ebenfalls ein Konsortium für KI-Überwachung vor. Die Autoren benennen es als „Multinationales AGI Consortium (MAGIC)“. Der Fokus liegt hier auf Überwachung von potenziellen AGI-Systemen mithilfe von Hardwareüberwachung und verschiedenen Sicherheitsevaluationen. Potenzielle Kandidaten, die solche Konsortien einberufen könnten, wären internationale Organisationen wie die UN, UNESCO, OECD oder die EU (Aksoy Ercan & Akin, 2024). Zwar gibt es bereits Ansätze und Reports bei beispielsweise den UN, doch diese reichen noch lange nicht aus, um die umfassenden Herausforderungen anzugehen (United Nations, 2024).

Neben internationalen Institutionen für KI-Überwachung und Regulierung wäre auch ein **Umdenken innerhalb der KI-Entwicklung** sinnvoll. Das innerhalb der Arbeit oft erwähnte FLI stellt inzwischen die Forderung, dass anstatt AGI eine andere Art von sicherer, hochkompetenter KI angestrebt werden sollte. Mitgründer des FLI Max Tegmark beschreibt dies als „Tool AI“. Er behauptet, dass AGI nicht anzustreben ist, da die Menschheit aktuell näher an einer tatsächlichen AGI-Schaffung als an einer AGI-Regulation bzw. Kontrolle ist (Tegmark, 2024). Das KI-Wettrüsten wäre demnach ein „Suicide race“ ohne Gewinner, da am Ende das System, durch Szenarien wie in den EXR beschrieben, die Kontrolle übernehmen oder die Menschheit in unterschiedlichen Formen existenziell bedrohen wird. Es ist also durchaus sinnvoll über ein Umdenken im Streben nach AGI nachzudenken.

Als dritter Punkt sollte auf die **iterative Vorgehensweise im Bereich der KI-Sicherheit und Regulation** hingewiesen werden. Für die Zukunft wird es wesentlich sein bestehende Regulationen und Sicherheitsmaßnahmen erneut auf Aktualität und Lücken zu prüfen, um große Gefahrenquellen vorzubeugen. Verschiedene Werke betonen die große Relevanz eines iterativen Vorgehens bei der Konstruktion und dem Erhalt passender Sicherheitsmaßnahmen (Qureshi et al., 2024; Zeng et al., 2025). Gerade im

Kontext AGI und ASI wären solche Lücken fatal und könnten, wie in den EXR gesehen, katastrophale Folgen nach sich ziehen (Zeng et al., 2025). Daher ist es, wie weiter oben bereits erwähnt, sinnvoll auch große Rahmenwerke wie den EU-AI-Act ständig iterativ nachzubessern und auf Lücken bzw. Erweiterungen nachzuprüfen (Stettinger et al., 2024). Nur so kann eine umfassende Kontrolle und Regulation Bestand haben.

6. Darstellung der Ergebnisse – das KI-Risiko-Framework (KIRIF)

Nach der Betrachtung der Risikokategorien und der Ansätze für Gegenmaßnahmen sollen nun die Ergebnisse vorgestellt werden. Abbildung 13 zeigt das fertige KI-Risiko-Framework (KIRIF), welches die Ergebnisse dieser Arbeit gesammelt darstellt. Im oberen Teil befinden sich die ersten sechs Risikokategorien mit ihren jeweiligen, in den Abschnitten erläuterten, Hauptaspekten. Darunter stehen die EXR und die ETR, wobei ebenfalls die wichtigsten erläuterten Kernpunkte aufgezeigt werden. Diese zwei Kategorien werfen fundamentale Fragen für alle vorangegangenen Risikokategorien auf und stehen daher auf horizontaler Ebene. Die Risikoübersicht stellt den größten Teil und Mehrwert des Frameworks dar. Darauf folgt die angerissene Sammlung von Gegenmaßnahmen, wobei die Maßnahmen auf einer politischen, unternehmerischen und wissenschaftlichen Ebene stattfinden können. Die Aspekte im unteren Teil des Frameworks stellen wichtige Nebenaspekte für eine sichere Weiterentwicklung dar und sind auch im Kapitel der Gegenmaßnahmen aufzufinden. Die dargestellten Gegenmaßnahmen sollen dabei hauptsächlich zu weiterer Forschung inspirieren. Es lässt sich also festhalten, dass das KIRIF die eingangs formulierten Forschungsfragen beantworten konnte. Es liefert eine breite Übersicht über die Risiken hochentwickelter KI-Systeme, wobei eine große Anzahl an Risiken identifiziert und kategorisiert, sowie beispielhaft erläutert werden konnten. Auf Grundlage dieser Risiken konnten erste Ansätze für Gegenmaßnahmen formuliert bzw. aufgezeigt werden. Es konnte zudem festgestellt werden, dass vor allem Zusammenschlüsse von Forschern und KI-Sicherheitsinstitutionen auf die Risiken aufmerksam machen können. Das KIRIF hält diese Erkenntnisse gesamtheitlich und in übersichtlicher Art und Weise fest.

Die weitläufige Übersicht über die KI-Risiken, eingeordnet in die jeweiligen Risiken, sowie die Ansätze für die Gegenmaßnahmen sollen damit helfen, den Weg zu einer Zukunft mit sicherer Künstlicher Intelligenz zu ebnen.

Abbildung 14: Das KI-Risiko-Framework (KIRIF)

7. Evaluation & Demonstration

Der Aufbau des KIRIFs unterliegt streng den Aussagen der innerhalb der Literaturrecherche (Vom Brocke et al., 2009) aufgefundenen Werken. Damit wird das wissenschaftliche Fundament der Arbeit sichergestellt. Es wurde bei der Literaturrecherche darauf geachtet lediglich qualitative Werke von namenhaften Organisationen bzw. Journalen und Webseiten zu nutzen. Wie bereits erwähnt umfasst dies die Analyse der Datenbanken Springer Link, ArXiv.org, IEEE Xplore, ACM Digital Library, AIS Electronic Library, ScienceDirect, Emerald Insight, DeGruyter, sowie Taylor & Francis Online. ArXiv.org wurde trotz fehlender Peer-Reviews ausnahmsweise inkludiert, da die Webseite sich, vor allem im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Informatik, als Standard-Plattform für die neuesten Veröffentlichungen und Erkenntnisse etabliert hat. Bei ArXiv-Veröffentlichungen wurde nichtsdestotrotz nochmals besonders auf die Qualität der von den Autoren genutzten Quellen geachtet, um nur angemessene Werke zu berücksichtigen.

Die Risikokategorienbildung erfolgte dabei systematisch auf Basis der erstellten Literaturtabelle. Die Kreuze für die jeweiligen Kategorien wurden nach der Vorgehensweise von Webster & Watson (2002) gesetzt. Daraufhin wurde für jede Kategorie die entsprechende Spalte von oben nach unten durchgearbeitet. Jedes, innerhalb der Spalte, angekreuzte Werk wurde folglich tiefer untersucht, um Inhalte für die Kategorienbildung zu extrahieren. Wurde ggf. eine falsche Einordnung festgestellt, wurden die Kreuze der Tabelle entsprechend angepasst oder das Werk, falls als doch nicht relevant eingestuft, komplett aus der Tabelle entfernt. Somit wurde die Qualität der Tabelle und die transparente Durchführung der Arbeit abgesichert.

Besonders relevante bzw. oft in der Literatur erwähnte Aspekte wurden im Text fett markiert. Damit wurde eine transparente Übersicht für den Lesenden geschaffen und klar dargestellt, welche Aspekte wo Erwähnung fanden. Zudem wurden hauptsächlich diese fett markierten Punkte als Basis für die Inhalte des KIRIFs verwendet, da diese die wichtigsten herausgearbeiteten Risiken darstellen.

Die Ansätze für die Gegenmaßnahmen wurden für die staatliche und unternehmerische Ebene entsprechend der aktuell bekanntesten Rahmenwerke und Unternehmen im Bereich der KI-Sicherheit ausgewählt. Die wissenschaftliche Ebene und die Nebenaspekte setzten sich aus, im Rahmen der Literaturrecherche, als interessant bewerteten Werken und unabhängigen Aspekten zusammen. Wie mehrfach erwähnt soll

diese Gegenmaßnahmensammlung lediglich beispielhafte Ansätze für weitere Werke vorstellen. Auf eine tiefere Systematik wurde also an dieser Stelle verzichtet.

Der Nutzen des KIRIFs kann erst nach seiner Veröffentlichung vollständig praktisch demonstriert werden. Erst damit werden Wissenschaftler, Unternehmer, politische Akteure und die Allgemeinheit auf die erwähnten Probleme und Risiken aufmerksam gemacht und können entsprechend dieser und den erwähnten Ansätzen agieren. Inwiefern diese Reaktion stattfindet und welche Folgearbeiten das vorgestellte Werk nach sich zieht kann also erst in der späteren Praxis festgestellt bzw. demonstriert werden. Der Design-Science-Research-Schritt der Demonstration tritt also verzögert ein. Ansonsten konnte die definierte Methodik eingehalten werden.

Insgesamt zeigt der Ergebnisteil und das fertige KIRIF, dass die anfangs gesetzten Ziele der Arbeit erreicht werden konnten.

8. Diskussion & Kritische Reflektion

Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit der Sammlung und Einordnung der großen Bandbreite an Risiken der KI. Die Thematik ist von hoher Komplexität geprägt, da, wie in den Kategorien gesehen, KI tiefgreifende Veränderungen und Wechselwirkungen auf verschiedensten Ebenen mit sich bringt. Eine vollständige Übersicht über diese Prozesse zu geben ist daher kaum möglich und innerhalb dieser Arbeit unbeachtete Risikopotenziale sind nicht auszuschließen. Dennoch konnte die Arbeit durch das entstandene KIRIF und die erstellten Kategorien weite Teile der KI-Gefahrenlandschaft aufdecken, wobei Folgearbeiten bestimmte Lücken, Kompromisse und Ungenauigkeiten angehen können.

Zu kritisieren ist zudem, dass teilweise Überschneidungen und Dopplungen bei gewissen Risikokategorien existieren, wodurch die Grenzen der Kategorien leicht verschwimmen. Diese Überschneidungen sind jedoch gewollt und nötig, um die benannten Wechselwirkungen zwischen den Kategorien aufzuzeigen. Eine komplett abgekapselte Betrachtung der Risiken bzw. Kategorien ist nicht zu empfehlen, da so zusammenhängenden Gefahren ignoriert werden könnten.

Auch anzusprechen ist die gewählte Methodik von Peffers et al. (2020) und die Literaturrecherche nach Webster & Watson (2002). Durch die genutzte Methodik zur Erstellung der Arbeit und Durchführung der Literaturrecherche könnten eventuelle Thematiken oder relevante Werke zu kurz gekommen bzw. nicht entdeckt worden sein.

Dennoch ist anzumerken, dass durch die große Anzahl an genutzten Quellen (n=126), die relevanten Risiken abgedeckt sein sollten und potenziell unentdeckte Werke wohl hauptsächlich Redundanzen liefern würden.

Einschränkend wirken auch die schnellen Fortschritte und die vielen Veröffentlichungen im Bereich der KI. So können neue Entwicklungen neue Risiken aufwerfen, welche berücksichtigt werden sollten.

Die Arbeit spricht darüber hinaus, gerade im hinteren Teil des Werkes, Risiken an, welche partiell spekulativen und langfristigen Entwicklungen unterworfen sind. Zwar wird auch hier auf Basis wissenschaftlicher Quellen gearbeitet, doch auch diese Autoren müssen mit teilweise abstrakten Szenarien arbeiten und zukünftige Entwicklungen abwägen. Dies spielt vor allem eine Rolle, wenn von „wirklicher“ AGI oder ASI gesprochen wird.

Im Rahmen der Arbeit wurde zudem ausschließlich auf Basis der erläuterten Literaturrecherche gearbeitet. Auf weitere ggf. sinnvolle empirische Validierungen wie Experteninterviews wurde verzichtet. Begründet liegt dies im großen Umfang der Literaturrecherche und fehlender Mehrwertversprechen zusätzlicher wissenschaftlicher Methoden für diesen Kontext. Wie erwähnt würden weitere Methoden voraussichtlich nur zu weiteren Redundanzen führen.

Zusätzlich könnte kritisiert werden, dass diese Arbeit zu Überregulation beiträgt und innovationshindernd sein könnte, da zu großer Vorsicht geraten wird. Die Thematik wurde auch im Bereich der GRR angeschnitten (Collao, 2025). Doch mit Hinblick auf die großen Gefahren, welche im Verlauf der Arbeit umfangreich vorgestellt worden sind, wird diese Vorsicht als begründet und notwendig betrachtet, selbst wenn diese Einschränkungen für die Innovationskraft bedeutet.

Überdies sei nochmals auf die Unberechenbarkeit von KI mit Hinblick auf AGI und ASI hinzuweisen. Auch wenn diese Thematiken spekulativer bleiben, könnten die Gefahren, die diese Systeme mit sich bringen, alles kalkulierte Vorbereiten der Sicherheitsliteratur und damit auch dieses Werk über den Haufen werfen. Diese „Black-Swan“-Risiken, aber auch die angesprochenen „Unknown unknowns“, werden durch diese und zukünftige Arbeiten nur sehr schwer behandelt werden können.

Abschließend sei zu erwähnen, dass die Arbeit zwar Lösungsansätze für die Risiken darstellt, eine tatsächliche Adressierung und effektive Regulierung der Probleme aber anderen Institutionen und Folgearbeiten überlässt.

9. Ausblick & Future Work

Das vorgelegte KIRIF fordert den aktuellen Zeitgeist der KI-Entwicklung heraus und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Risiken der im Trend stehenden Technologie. Wie die Literaturrecherche dabei zeigt, setzen sich vor allem neue Werke mit den Risiken auseinander. Ein Umdenken, weg von lediglich den Vorteilen und hin zu den Gefahren von KI, ist also für die letzten zwei bis drei Jahre erkennbar. Diese Entwicklung ist zu begrüßen und weiter in zukünftigen Forschungsarbeiten zu fördern, da der Einsatz bzw. Einfluss von KI-gestützten Technologien immer weiter zunehmen wird.

Das KIRIF kann zukünftigen Forschungsarbeiten helfen, die Herausforderungen einzuordnen und anzugehen. Zusätzlich sollte das KIRIF nicht als abgeschlossen gelten, sondern stetig Grundlage neuer Erweiterungen und Ergänzungen sein, um mit neuen Problematiken Schritt halten zu können. Arbeiten, die sich mit der Erweiterung oder Lückenfüllung des KIRIFs beschäftigen wären also hilfreich. Darunter fällt die Ergänzung der bisherigen Kategorien, sowie, falls nötig, die Schaffung komplett neuer Kategorien.

Wie oft im Verlauf der Arbeit erwähnt, sollte das KIRIF jedoch vor allem zum Planen von Gegenmaßnahmen zur Bekämpfung der Risiken dienen. Forschungsarbeiten könnten sich also damit beschäftigen, eine bestimmte Risikokategorie näher zu betrachten oder detailliert ein einzelnes Risiko direkt anzugehen. Außerdem kann die Arbeit dazu dienen bestehende große Rahmenwerke wie den EU-AI-Act auf mögliche Verbesserungen zu überprüfen, indem betrachtet wird, ob alle hier erwähnten Risiken durch die festgelegten Regulierungen effektiv und in ausreichenden Ausmaßen angegangen werden.

Forschungsarbeiten, welche eine komplett andere Kategorienbildung, beispielsweise auf Basis des Schweregrades der Auswirkungen (Minimal, Moderat, Stark, Existenziell) vorstellen, wären sehr interessant, um einen Vergleich zu ermöglichen und potenzielle Lücken in der hier vorhandenen Arbeit aufzudecken.

Außerdem wäre eine Erweiterung oder detailreichere Ausführung der vier erwähnten Nebenaspekte sehr zu begrüßen, um die Relevanz dieser fundierter festzustellen oder um neue Nebenaspekte identifizieren zu können.

Die weiteren Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz bleiben spannend. Es sollte jedoch auch zukünftig darauf geachtet werden nicht nur die großen Vorteile der Technologie anzuerkennen, sondern auch die unscheinbaren Nachteile. Eine Balance zwischen Nutzen und Gefahren zu bewahren, wird eine bestehende Herausforderung im Bereich der Künstlichen Intelligenz bleiben.

10. Fazit

Das KIRIF leistet seinen Teil zur stark benötigten KI-Sicherheitsforschung und zur Bekämpfung der zahlreichen gegenwärtigen, aber auch zukünftig absehbaren, Risiken. Es konnte die definierten Ziele erreichen und die gestellten Forschungsfragen beantworten, indem es einen tiefgehenden Überblick über die existierenden Risiken gab, diese sinnvoll kategorisierte und Ansätze sowie Ideen für Gegenmaßnahmen schuf bzw. vorstellte. Es basiert auf einer breiten wissenschaftlichen Basis und wurde durch eine methodische Herangehensweise (Peppers et al., 2006) und einer systematischen Literaturrecherche (Vom Brocke et al., 2009; Webster & Watson, 2002) hochqualitativ erstellt.

Als Ergebnisse konnten acht Risikokategorien festgehalten werden. Die Technologischen Risiken (TR) betrachteten die Entwicklerseite und befassen sich mit Problemen wie Autonomie und Kontrolle der Systeme, schlechten Trainingsdaten und Bias, Technischen Fehlern im Umgang mit KI-Systemen, dem Problem der zunehmenden Intransparenz der Systeme, Angriffen und Manipulationen bei der Erstellung der Systeme und dem Umgang mit technologischen Fortschritten. Das Kapitel der Sicherheitsrisiken (SR) befasste sich mit der kriminellen Nutzung von KI, den militärischen Einsatzmöglichkeiten, KI-gestütztem Terrorismus, sowie mit CBRN-Gefahren, die durch KI ein neues Level an Gefahrenpotenzial erreichen. Soziale & Gesellschaftliche Risiken (SGR) betrachteten die Gefahren für die Gesellschaft und das soziale Miteinander. Erläutert wurden Probleme für die Sozialen Medien bzw. Nachrichten und verschiedenste Einflüsse auf Bereiche wie das Sozialleben, Kunst und Kultur, Gesundheit, Bildung und menschliche Fähigkeiten, sowie die Forschung. Auch wurde auf Problematiken rund um das Verständnis von KI hingewiesen und das Problem zunehmender sozialer Ungerechtigkeit angesprochen, welches durch KI absehbar verstärkt werden wird. Die wirtschaftlichen Risiken (WR) analysierten vor allem die vielen Gefahren für die Arbeitnehmenden, aber auch die Probleme für Unternehmen selbst. Auch wurde auf weitere Gefahrenquellen wie Finanzcrashes und fehlende Steuereinnahmen verwiesen. Kategorie fünf der Geopolitischen & Rechtlichen Risiken (GRR) begutachtete die Gefahr aus Nationen- bzw. Staatensicht. Die Unterkapitel umfassten die geopolitische KI-Konkurrenz und das damit einhergehende KI-Wettrüsten, politische Einflussnahmen durch KI, Risiken für das Rechtssystem und die KI-Regulation, ein potenzieller staatlicher Kontrollverlust verursacht durch KI und dem Risiko für die Entstehung eines allsehenden Überwachungsstaates.

Eine komplett neue und oft vergessene Perspektive gaben die Ökologischen Risiken (ÖR), wobei hier auf die starke Umweltbelastung durch Treibhausgase der KI-Hardware, sowie auf den erheblichen Ressourcenverbrauch der Technologie aufmerksam gemacht wurde. Kapitel sieben sprach die enorme Gefahr von Existenziellen Risiken (EXR) von KI an und schilderte vier Beispielszenarien, wie solche Gefahren durch fortgeschrittene KI-Systeme und starke Nutzung entstehen könnten. Vorgestellt wurde ein Inkrementeller Kontrollverlust durch KI, Zielverfolgung und Machtsuche von KI, der Selbsterhaltungstrieb und Täuschungsversuche von KI, sowie katastrophales und kaum vermeidbares Fehlerpotenzial von KI-Systemen. Zusätzlich wurde die Erstellung einer potenziellen superintelligenten KI (ASI) als ergänzender existenzieller Risikofaktor thematisiert. Abgerundet wurde die Kategorienbildung durch die Darstellung bestehender ethischer Risiken (ETR), wobei KI wichtige ethische Grundwerte wie Verantwortung, Autonomie, Gerechtigkeit, Freiheit, Gemeinwohl, Nachhaltigkeit, Respekt, die Menschenwürde und viele weitere Aspekte bedroht. Es wird dabei festgehalten, dass Ethik und Moral strenggenommen Grundlage jedes Risikos sind und die Beachtung dieser Werte essenziell für eine richtige Gestaltung zukünftiger KI-Systeme und Sicherheitsmaßnahmen ist.

Nach der Kategorienerstellung wurden Ansätze für Gegenmaßnahmen auf staatlicher, unternehmerischer und wissenschaftlicher Ebene dargestellt. Zudem wurde auf KI-Sicherheitsinstitutionen als wichtige Akteure verwiesen, da diese die Forschung fördern und auf die Risikothematik aufmerksam machen können. Zur Stärkung der KI-Sicherheit wurden zudem vier ergänzende Nebenaspekte vorgeschlagen: die Förderung bestehender Sicherheitsinstitutionen, der Aufbau einer global einflussreichen KI-Sicherheitsorganisation, ein grundlegendes Umdenken in der AGI-Entwicklung sowie ein iteratives Vorgehen bei sicherheitsrelevanten Prozessen.

Die Ergebnisse wurden gesamtheitlich im KIRIF festgehalten. Zudem wurden eine Evaluation und eine kritische Diskussion bzw. Reflektion der Arbeit durchgeführt, um Verbesserungspotenziale hervorzuheben. Im Ausblick wurde dargestellt wie Folgearbeiten die Verbesserungspotenziale und weitere Lücken der Arbeit angehen könnten.

Mit seinem interdisziplinären Ansatz, der Fokussierung auf die Risiken selbst und dem breiten inhaltlichen Umfang stellt das KIRIF einen aktuellen State-of-the-Art-Beitrag zur KI-Risikoforschung dar und bietet eine praxisrelevante Grundlage für verschiedenste Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Anhang

Zugehörige KI-Risiken Literaturrecherche aus Kapitel 3:

Table 2: In der Literaturrecherche erwähnte KI-Risiken eingeordnet in Kategorien (Tabelle nach Webster & Watson (2002))

Autor / Autoren	TR	SR	SGR	WR	GRR	ÖR	EXR	ETR
Bengio et al. (2024)	X	X	X	X	X		X	X
Brundage et al. (2018)	X	X	X		X			X
Müller (2020)	X		X	X	X		X	X
Habbal et al. (2024)	X	X	X	X	X			X
Mannes (2020)	X							X
Floridi et al. (2018)	X		X	X	X	X		X
Muley et al. (2023)	X							X
Gausen et al. (2024)				X				X
Wirtz et al. (2022)	X	X	X	X	X			X
Rohde et al. (2024)						X		
Critch & Russell (2023)	X	X	X	X	X		X	X
Sheikh et al. (2023)	X	X		X	X	X		X
Tegmark (2017)		X	X	X	X		X	X
Morris et al. (2023)	X		X	X	X		X	X
Everitt et al. (2018)	X						X	X
Bostrom (2014)			X				X	X
Kim et al. (2024)							X	
Bradley (2020)							X	
Sotala & Yampolskiy (2015)			X				X	X
Shevlane et al. (2023)	X	X	X		X		X	
Meinke et al. (2024)	X						X	
Greenblatt et al. (2024)	X						X	
Kulveit et al. (2025)	X				X		X	
Iqbal et al. (2024)						X		X
Kshetri (2024)						X		
Chakraborty (2024)						X		
Wu et al. (2021)						X		
Ligozat et al. (2021)						X		

Autor / Autoren	TR	SR	SGR	WR	GRR	ÖR	EXR	ETR
Kusche (2023)			X		X			X
Perron et al. (2025)	X				X	X		X
Dung (2023)								X
Erskine & Miller (2024)		X			X			
Erskine (2024)		X			X			
McLean et al. (2023)	X							X
Sposato (2025)			X					
Trabelsi (2024)				X				
Sýkorová et al. (2024)								X
Ho & Goh (2025)	X							
Lünich et al. (2024)			X					
Wang et al. (2024)				X				
Ye et al. (2024)	X				X			
Abdelwanis et al. (2024)			X					
Salmon et al. (2024)		X					X	X
Ashraf et al. (2024)			X					
Kilian et al. (2023)	X	X	X		X		X	
Dánielsson et al. (2022)				X				
Galaz et al. (2021)	X					X		
Sunarti et al. (2021)			X					
Herbosch (2025)					X			
Carnat (2024)					X			X
Park et al. (2024)	X		X				X	X
Bhat et al. (2025)			X					X
Hansen et al. (2024)			X					
Lin et al. (2023)	X							
Arora et al. (2023)	X							X
Ćirković (2015)							X	
Yampolskiy (2019)	X						X	
Yampolskiy (2022)	X						X	X
Sharma et al. (2024)	X		X					
Nallaperuma (2024)			X					

Autor / Autoren	TR	SR	SGR	WR	GRR	ÖR	EXR	ETR
Clarke et al. (2022)							X	
Orwat et al. (2024)					X			X

Erläuterung der Abkürzungen: **TR** = Technologische Risiken, **SR** = Sicherheitsrisiken, **SGR** = Soziale & Gesellschaftliche Risiken, **WR** = Wirtschaftliche Risiken, **GRR** = Geopolitische & Rechtliche Risiken, **ÖR** = Ökologische Risiken, **EXR** = Existenzielle Risiken, **ETR** = Ethische Risiken

Literaturverzeichnis

- Abdelwanis, M., Alarafati, H. K., Tammam, M. M. S., & Simsekler, M. C. E. (2024). Exploring the risks of automation bias in healthcare artificial intelligence applications: A Bowtie analysis. *Journal of Safety Science and Resilience*, 5(4), 460–469. <https://doi.org/10.1016/J.JNLSSR.2024.06.001>
- Agarwal, A., & Nene, M. J. (2024). Addressing AI Risks in Critical Infrastructure: Formalising the AI Incident Reporting Process. *Proceedings of CONECCT 2024 - 10th IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies*. <https://doi.org/10.1109/CONECCT62155.2024.10677312>
- AI HLEG. (2019). *A DEFINITION OF AI: MAIN CAPABILITIES AND DISCIPLINES* Definition developed for the purpose of the AI HLEG's deliverables. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines>
- AI Safety.com. (2025). *Map of AI Existential Safety*. <https://www.aisafety.com/map>
- Akbulut, C., Weidinger, L., Manzini, A., Gabriel, I., & Rieser, V. (2024). *All Too Human? Mapping and Mitigating the Risks from Anthropomorphic AI*. www.aaai.org
- Aksoy Ercan, S. I., & Akin, O. (2024). International Insights on AI Risk: Comparative Analysis of International Organizations. *8th International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, IDAP 2024*. <https://doi.org/10.1109/IDAP64064.2024.10711117>
- Allen, G., & Adamson, G. (2024). *The AI Safety Institute International Network: Next Steps and Recommendations*. Center for Strategic & International Studies. <https://www.csis.org/analysis/ai-safety-institute-international-network-next-steps-and-recommendations>
- Altman, S. (2025). *Reflections - Sam Altman Blog*. <https://blog.samaltman.com/reflections>
- Anderljung, M., Barnhart, J., Korinek, A., Leung, J., O'Keefe, C., Whittlestone, J., Avin, S., Brundage, M., Bullock, J., Cass-Beggs, D., Chang, B., Collins, T., Fist, T., Hadfield, G., Hayes, A., Ho, L., Hooker, S., Horvitz, E., Kolt, N., ... Wolf, K. (2023). *Frontier AI Regulation: Managing Emerging Risks to Public Safety*. <http://arxiv.org/abs/2307.03718>
- Anduril Industries. (2024). *ALTIUS-700M hits all targets in successful test of largest loitering munition on the market*. <https://www.anduril.com/article/altius-700m-live-fire-test/>

- Anthropic. (2023). *Anthropic's Responsible Scaling Policy*.
<https://www.anthropic.com/news/anthropics-responsible-scaling-policy>
- Arora, A., Barrett, M., Lee, E., Oborn, E., & Prince, K. (2023). Risk and the future of AI: Algorithmic bias, data colonialism, and marginalization. *Information and Organization*, 33(3), 100478. <https://doi.org/10.1016/J.INFOANDORG.2023.100478>
- Ashraf, A. R., Mackey, T. K., & Fittler, A. (2024). Search Engines and Generative Artificial Intelligence Integration: Public Health Risks and Recommendations to Safeguard Consumers Online. *JMIR Public Health and Surveillance*, 10. <https://doi.org/10.2196/53086>
- Badawy, W. (2023). Data-driven framework for evaluating digitization and artificial intelligence risk: a comprehensive analysis. *AI and Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s43681-023-00376-4>
- Bales, A., D'Alessandro, W., & Kirk-Giannini, C. D. (2024). *Artificial Intelligence: Arguments for Catastrophic Risk*. <http://arxiv.org/abs/2401.15487>
- Barrett, A., Hendrycks, D., Newman, J., & Nonnecke, B. (2022). *Actionable Guidance for High-Consequence AI Risk Management: Towards Standards Addressing AI Catastrophic Risks*. <https://arxiv.org/abs/2206.08966>
- Barrett, C., Boyd, B., Burzstein, E., Carlini, N., Chen, B., Choi, J., Chowdhury, A. R., Christodorescu, M., Datta, A., Feizi, S., Fisher, K., Hashimoto, T., Hendrycks, D., Jha, S., Kang, D., Kerschbaum, F., Mitchell, E., Mitchell, J., Ramzan, Z., ... Yang, D. (2023). *Identifying and Mitigating the Security Risks of Generative AI*. <https://doi.org/10.1561/33000000041>
- Beltran, M. A., Mondragon, M. I. R., & Han, S. H. (2024). Comparative Analysis of Generative AI Risks in the Public Sector. *ACM International Conference Proceeding Series*, 610–617. <https://doi.org/10.1145/3657054.3657125>
- Benedikt Frey, C., & Osborne, M. (2013). *The Future of Employment*. <https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/the-future-of-employment>
- Bengio, Y., Hinton, G., Yao, A., Song, D., Abbeel, P., Darrell, T., Harari, Y. N., Zhang, Y. Q., Xue, L., Shalev-Shwartz, S., Hadfield, G., Clune, J., Maharaj, T., Hutter, F., Baydin, A. G., McIlraith, S., Gao, Q., Acharya, A., Krueger, D., ... Mindermann, S. (2024). Managing extreme AI risks amid rapid progress: Preparation requires technical research and development, as well as adaptive, proactive governance. *Science*, 384(6698), 842–845. <https://doi.org/10.1126/science.adn0117>

- Bengio, Y., Mindermann, S., Privitera, D., Besiroglu, T., Bommasani, R., Casper, S., Choi, Y., Fox, P., Garfinkel, B., Goldfarb, D., Heidari, H., Ho, A., Kapoor, S., Khalatbari, L., Longpre, S., Manning, S., Mavroudis, V., Mazeika, M., Michael, J., ... Zeng, Y. (2025). *International AI Safety Report*.
- Bhat, R., Kowshik, S., Suresh, S., Alamelu, G., Gite, S., & Albattat, A. (2025). Digital companionship or psychological risk? The role of AI characters in shaping youth mental health. *Asian Journal of Psychiatry*, 104, 104356. <https://doi.org/10.1016/J.AJP.2024.104356>
- Bikeev, I., Kabanov, P., Begishev, I., & Khisamova, Z. (2019, December 19). Criminological risks and legal aspects of artificial intelligence implementation. *ACM International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/3371425.3371476>
- Bostrom, Nick. (2014). *Superintelligence*. Oxford University Press.
- Bradley, P. (2020). Risk management standards and the active management of malicious intent in artificial superintelligence. *AI and Society*, 35(2), 319–328. <https://doi.org/10.1007/s00146-019-00890-2>
- Brockman, J. (2020). *Possible Minds: Twenty-Five Ways of Looking at AI*. Penguin Publishing Group.
- Brundage, M., Avin, S., Clark, J., Toner, H., Eckersley, P., Garfinkel, B., Dafoe, A., Scharre, P., Zeitzoff, T., Filar, B., Anderson, H., Roff, H., Allen, G. C., Steinhardt, J., Flynn, C., Héigeartaigh, S. Ó., Beard, S., Belfield, H., Farquhar, S., ... Amodei, D. (2018). *The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation*. <https://arxiv.org/abs/1802.07228>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2016). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton.
- Bubeck, S., Chandrasekaran, V., Eldan, R., Gehrke, J., Horvitz, E., Kamar, E., Lee, P., Lee, Y. T., Li, Y., Lundberg, S., Nori, H., Palangi, H., Ribeiro, M. T., & Zhang, Y. (2023). *Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4*. <http://arxiv.org/abs/2303.12712>
- Bucknall, B. S., & Dori-Hacohen, S. (2022). Current and Near-Term AI as a Potential Existential Risk Factor. *AIES 2022 - Proceedings of the 2022 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, 119–129. <https://doi.org/10.1145/3514094.3534146>
- CAIS. (2024). *Statement on AI Risk*. <https://safe.ai/work/statement-on-ai-risk>

- Campos, S., Papadatos, H., Roger, F., Touzet, C., Quarks, O., & Murray, M. (2025). *A Frontier AI Risk Management Framework: Bridging the Gap Between Current AI Practices and Established Risk Management*. <http://arxiv.org/abs/2502.06656>
- Carlsmith, J. (2022). *Is Power-Seeking AI an Existential Risk?* <http://arxiv.org/abs/2206.13353>
- Carnat, I. (2024). Addressing the risks of generative AI for the judiciary: The accountability framework(s) under the EU AI Act. *Computer Law & Security Review*, 55, 106067. <https://doi.org/10.1016/J.CLSR.2024.106067>
- Cave, S., & ÓhÉigeartaigh, S. S. (2018). An AI Race for Strategic Advantage: Rhetoric and Risks. *AIES 2018 - Proceedings of the 2018 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, 36–40. <https://doi.org/10.1145/3278721.3278780>
- Chakraborty, S. (2024). *Towards A Comprehensive Assessment of AI's Environmental Impact*. <http://arxiv.org/abs/2405.14004>
- Chandra, M., Naik, S., Ford, D., Okoli, E., De Choudhury, M., Ershadi, M., Ramos, G., Hernandez, J., Bhattacharjee, A., Warreth, S., & Suh, J. (2024). *From Lived Experience to Insight: Unpacking the Psychological Risks of Using AI Conversational Agents*. <http://arxiv.org/abs/2412.07951>
- Cheng, S. (2024). When Journalism Meets AI: Risk or Opportunity? *Digital Government: Research and Practice*. <https://doi.org/10.1145/3665897>
- Ćirković, M. M. (2015). Linking simulation argument to the AI risk. *Futures*, 72, 27–31. <https://doi.org/10.1016/J.FUTURES.2015.05.003>
- Clarke, S., Cottier, B., Englander, A., Eth, D., Manheim, D., Dylan, S., & Rice, M. I. (2022). *Modeling Transformative AI Risks (MTAIR) Project*. <https://arxiv.org/abs/2206.09360>
- Cole, D. (2024). *The Chinese Room Argument (Stanford Encyclopedia of Philosophy)*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. <https://plato.stanford.edu/entries/chinese-room/>
- Collao, V. V. (2025). *The EU AI Act: A Global Game-Changer or a Roadblock for Innovation in the US?* Oxford Business Law Blog. <https://blogs.law.ox.ac.uk/oblb/blog-post/2025/03/eu-ai-act-global-game-changer-or-roadblock-innovation-us>
- Cooban, A. (2024). *ChatGPT can be tricked into telling people how to commit crimes, a tech firm finds*. <https://edition.cnn.com/2024/10/23/business/chatgpt-tricked-commit-crimes/index.html>

- Critch, A., & Russell, S. (2023). *TASRA: a Taxonomy and Analysis of Societal-Scale Risks from AI*. <http://arxiv.org/abs/2306.06924>
- Cunneen, M. (2023). *Autonomous Vehicles, Artificial Intelligence, Risk and Colliding Narratives* (pp. 175–195). https://doi.org/10.1007/978-3-031-39991-6_10
- Cunneen, M., Mullins, M., & Murphy, F. (2020). Artificial intelligence assistants and risk: framing a connectivity risk narrative. *AI and Society*, 35(3), 625–634. <https://doi.org/10.1007/s00146-019-00916-9>
- Cyberspace Administration of China. (2023). *生成式人工智能服務管理暫行辦法*. https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm
- Dafoe, A., Dragan, A., Flynn, F., King, H., Lue, T., Ho, L., & Shah, R. (2025). *Updating the Frontier Safety Framework*. Google DeepMind. <https://deepmind.google/discover/blog/updating-the-frontier-safety-framework/>
- Daniélsson, J., Macrae, R., & Uthemann, A. (2022). Artificial intelligence and systemic risk. *Journal of Banking & Finance*, 140, 106290. <https://doi.org/10.1016/J.JBANKFIN.2021.106290>
- Davey, T. (2017). *55 Years After Preventing Nuclear Attack, Arkhipov Honored With Inaugural Future of Life Award*. Future of Life Institute. <https://futureoflife.org/recent-news/55-years-preventing-nuclear-attack-arkhipov-honored-inaugural-future-life-award/>
- Davis, K., Christodoulou, J., Seider, S., & Gardner, H. (2011). The Theory of Multiple Intelligences. *Cambridge Handbook of Intelligence*, 485–503. <https://ssrn.com/abstract=2982593>
- DeChant, C. (2025). *Episodic memory in AI agents poses risks that should be studied and mitigated*. <http://arxiv.org/abs/2501.11739>
- Deshpande, A., Rajpurohit, T., Narasimhan, K., & Kalyan, A. (2023). *Anthropomorphization of AI: Opportunities and Risks*. <http://arxiv.org/abs/2305.14784>
- Drexler, K. E. (2019). *Reframing Superintelligence Comprehensive AI Services as General Intelligence*. <https://static1.squarespace.com/static/660e95991cf0293c2463bcc8/t/660ec8f0ca87a33aa8832af3/1712244978900/2019-1.pdf>
- DSGVO. (2016). *Datenschutz-Grundverordnung DSGVO*. Intersoft Consulting. <https://dsgvo-gesetz.de/>

- Dung, L. (2023). How to deal with risks of AI suffering. *Inquiry (United Kingdom)*. <https://doi.org/10.1080/0020174X.2023.2238287>
- Elia, M., Lopez, A. M., Corredor Páez, K. A., Bauer, B., & Garcia-Cuesta, E. (2025). *MQG4AI: Towards Responsible High-risk AI-Illustrated for Transparency Focusing on Explainability Techniques*. www.cencenelec.eu/european-standardization/european-standards/
- Erskine, T. (2024). Before algorithmic Armageddon: anticipating immediate risks to restraint when AI infiltrates decisions to wage war. *Australian Journal of International Affairs*, 78(2), 175–190. <https://doi.org/10.1080/10357718.2024.2345636>
- Erskine, T., & Miller, S. E. (2024). AI and the decision to go to war: future risks and opportunities. *Australian Journal of International Affairs*, 78(2), 135–147. <https://doi.org/10.1080/10357718.2024.2349598>
- Etori, N. A., Dawson, M., & Gini, M. (2024). Double-edged sword ✕: Navigating AI Opportunities and the Risk of Digital Colonization in Africa. *MWAIS 2024 Proceedings*. <https://aisel.aisnet.org/mwais2024/25>
- EU Artificial Intelligence Act. (2025). *The Act Texts*. <https://artificialintelligenceact.eu/the-act/>
- Europäisches Parlament. (2023). *Was ist künstliche Intelligenz und wie wird sie genutzt?* <https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20200827STO85804/was-ist-kunstliche-intelligenz-und-wie-wird-sie-genutzt>
- Europarat. (2024). *HUDERIA: Neues Instrument zur Bewertung der Auswirkungen von KI-Systemen auf die Menschenrechte*. <https://www.coe.int/de/web/portal/-/huderia-new-tool-to-assess-the-impact-of-ai-systems-on-human-rights>
- European Commission. (2019). *Ethics guidelines for trustworthy AI*. digital-strategy.ec.europa.eu
- Eva, D. (2024, April 16). *Superintelligence Timeline Now Shrinks to 20 Years*. *Analytics India Magazine*. <https://analyticsindiamag.com/ai-trends/superintelligence-timeline-now-shrinks-to-20-years/>
- Everitt, T., Lea, G., & Hutter, M. (2018). AGI Safety Literature Review. *IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2018-July*, 5441–5449. <https://doi.org/10.24963/ijcai.2018/768>
- Faroldi, F. L. G. (2024). Risk and artificial general intelligence. *AI and Society*. <https://doi.org/10.1007/s00146-024-02004-z>

- Federal Ministry Republic of Austria. (2024). *2024 Vienna Conference on Autonomous Weapons Systems*. <https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/disarmament/conventional-arms/autonomous-weapons-systems/2024-vienna-conference-on-autonomous-weapons-systems>
- Ferrara, E. (2024). *What Are The Risks of Living in a GenAI Synthetic Reality? The Generative AI Paradox*. <https://arxiv.org/abs/2411.08250>
- Finze, N. (2024). Generative AI and Higher Education: Navigating Risks, Opportunities, and Changing Educator Identities. *Wirtschaftsinformatik 2024 Proceedings*. <https://aisel.aisnet.org/wi2024>
- FLI. (2023). *Pause Giant AI Experiments: An Open Letter*. Future of Life Institute. <https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/>
- Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Fulton, R., Fulton, D., Hayes, N., & Kaplan, S. (2024). The Transformation Risk-Benefit Model of Artificial Intelligence: Balancing Risks and Benefits Through Practical Solutions and Use Cases. *International Journal of Artificial Intelligence & Applications*, 15(2), 01–22. <https://doi.org/10.5121/ijaia.2024.15201>
- Future of Life Institute. (2024). *FLI AI Safety Index 2024*. <https://futureoflife.org/document/fli-ai-safety-index-2024/>
- Future of Life Institute. (2025). *The Risks of Autonomous Weapons*. <https://autonomousweapons.org/the-risks/>
- Galaz, V., Centeno, M. A., Callahan, P. W., Causevic, A., Patterson, T., Brass, I., Baum, S., Farber, D., Fischer, J., Garcia, D., McPhearson, T., Jimenez, D., King, B., Larcey, P., & Levy, K. (2021). Artificial intelligence, systemic risks, and sustainability. *Technology in Society*, 67, 101741. <https://doi.org/10.1016/J.TECHSOC.2021.101741>
- Garvey, C. (2018). AI Risk Mitigation Through Democratic Governance: Introducing the 7-Dimensional AI Risk Horizon. *AIES 2018 - Proceedings of the 2018 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, 366–367. <https://doi.org/10.1145/3278721.3278801>

- Gausen, A., Mitra, B., & Lindley, S. (2024). A Framework for Exploring the Consequences of AI-Mediated Enterprise Knowledge Access and Identifying Risks to Workers. *2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, FAccT 2024*, 207–220. <https://doi.org/10.1145/3630106.3658900>
- Ghosh, S., Varshney, P., Sreedhar, M. N., Padmakumar, A., Rebedea, T., Varghese, J. R., & Parisien, C. (2025). *Aegis2.0: A Diverse AI Safety Dataset and Risks Taxonomy for Alignment of LLM Guardrails*. <http://arxiv.org/abs/2501.09004>
- Gipiškis, R., Joaquin, A. S., Chin, Z. S., Regenfuß, A., Gil, A., & Holtman, K. (2024). *Risk Sources and Risk Management Measures in Support of Standards for General-Purpose AI Systems*. <http://arxiv.org/abs/2410.23472>
- Goldman, S. (2025). *Shopify is saying the quiet part out loud: AI will replace new hiring—other CEOs just won't admit it*. FORTUNE. <https://fortune.com/2025/04/10/shopify-ceo-ai-will-kill-jobs-other-ceos-just-wont-admit-it/>
- Golpayegani, D., Hovsha, J., Rossmair, L. W. S., Saniei, R., & Misic, J. (2022). Towards a Taxonomy of AI Risks in the Health Domain. *Proceedings - 2022 4th International Conference on Transdisciplinary AI, TransAI 2022*, 1–8. <https://doi.org/10.1109/TransAI54797.2022.00007>
- Greenblatt, R., Denison, C., Wright, B., Roger, F., MacDiarmid, M., Marks, S., Treutlein, J., Belonax, T., Chen, J., Duvenaud, D., Khan, A., Michael, J., Mindermann, S., Perez, E., Petrini, L., Uesato, J., Kaplan, J., Shlegeris, B., Bowman, S. R., & Hubinger, E. (2024). *Alignment faking in large language models*. <http://arxiv.org/abs/2412.14093>
- Gruetzemacher, R., Chan, A., Frazier, K., Manning, C., Los, Š., Fox, J., Hernández-Orallo, J., Burden, J., Franklin, M., Ghuidhir, C. N., Bailey, M., Pilditch, T., Eth, D., Campos, S., & Kilian, K. (2023). *An International Consortium for Evaluations of Societal-Scale Risks from Advanced AI Reading Guide*. <https://arxiv.org/abs/2310.14455>
- Grzanna, M. (2023). *Wie Künstliche Intelligenz in China der Überwachung dient – und zum Exportschlager wird*. Frankfurter Rundschau. <https://www.fr.de/politik/ki-kuenstliche-intelligenz-china-ueberwachung-manipulation-gesichtserkennung-uiguren-tbl-zr-92457977.html>
- Habbal, A., Ali, M. K., & Abuzaraida, M. A. (2024). Artificial Intelligence Trust, Risk and Security Management (AI TRiSM): Frameworks, applications, challenges and future

- research directions. In *Expert Systems with Applications* (Vol. 240). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.122442>
- Hadshar, R. (2023). *A Review of the Evidence for Existential Risk from AI via Misaligned Power-Seeking*. <http://arxiv.org/abs/2310.18244>
- Hammond, L., Chan, A., Clifton, J., Hoelscher-Obermaier, J., Khan, A., McLean, E., Smith, C., Barfuss, W., Foerster, J., Gavenčiak, T., Han, T. A., Hughes, E., Kovařík, V., Kulveit, J., Leibo, J. Z., Oesterheld, C., de Witt, C. S., Shah, N., Wellman, M., ... Rahwan, I. (2025). *Multi-Agent Risks from Advanced AI*. <http://arxiv.org/abs/2502.14143>
- Hansen, S., Brandt, C. J., & Søndergaard, J. (2024). Beyond the Hype—The Actual Role and Risks of AI in Today's Medical Practice: Comparative-Approach Study. *JMIR AI*, 3, e49082. <https://doi.org/10.2196/49082>
- Harari, Y. N. (2016). *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. Harper.
- He, J., Feng, W., Min, Y., Yi, J., Tang, K., Li, S., Zhang, J., Chen, K., Zhou, W., Xie, X., Zhang, W., Yu, N., & Zheng, S. (2023). *Control Risk for Potential Misuse of Artificial Intelligence in Science*. <http://arxiv.org/abs/2312.06632>
- Hendrycks, D., & Mazeika, M. (2022). *X-Risk Analysis for AI Research*. <http://arxiv.org/abs/2206.05862>
- Hendrycks, D., Mazeika, M., & Woodside, T. (2023). *An Overview of Catastrophic AI Risks*. <http://arxiv.org/abs/2306.12001>
- Herbosch, M. (2025). To err is human: Managing the risks of contracting AI systems. *Computer Law & Security Review*, 56, 106110. <https://doi.org/10.1016/J.CLSR.2025.106110>
- Hillebrandt, F. (2025). *Die 20 besten KI-Bildgeneratoren in 2025 (15 kostenlos)*. Gradually.Ai. <https://www.gradually.ai/ki-bildgeneratoren/>
- Ho, S. S., & Goh, T. J. (2025). Explicating multiple dimensions of public's and technology developers' mental models of risks and benefits of artificial intelligence in autonomous vehicles in Singapore. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 109, 1293–1312. <https://doi.org/10.1016/J.TRF.2025.01.016>
- Hoes, E., & Gilardi, F. (2025). *Existential risk narratives about AI do not distract from its immediate harms*. 122(16). <https://doi.org/10.1073/pnas>
- Holland, O. (2025). *Viral Studio Ghibli-style AI images showcase power – and copyright concerns – of ChatGPT update*. CNN.

- <https://edition.cnn.com/2025/03/27/style/chatgpt-studio-ghibli-ai-images-intl-hnk/index.html>
- Hurst, L. (2023). *AI deepfakes are being weaponised in the race for US president - and Trump is the latest target.* Euronews. <https://www.euronews.com/next/2023/06/09/ai-deepfakes-are-being-weaponised-in-the-race-for-us-president-and-trump-is-the-latest-tar>
- IBM. (2025a). *Was ist Datenqualität?* <https://www.ibm.com/de-de/topics/data-quality>
- IBM. (2025b). *Was ist starke KI?* <https://www.ibm.com/de-de/topics/strong-ai>
- IBM. (2025c). *What is an AI model?* <https://www.ibm.com/think/topics/ai-model>
- Iqbal, A., Qureshi, S., & Chishti, M. A. (2024). A Review of the Good and Bad of AI for the Environment: Decarbonizing AI. *2024 1st International Conference on Logistics, ICL 2024*. <https://doi.org/10.1109/ICL62932.2024.10788577>
- ISO. (2023). *ISO/IEC 23894:2023(en) Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management.* Iso.Org. <https://www.iso.org/obp/ui/en/>
- Jing, H., Wei, W., Zhou, C., & He, X. (2021). An Artificial Intelligence Security Framework. *Journal of Physics: Conference Series*, 1948(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1948/1/012004>
- Jones, T. (2021). *Real-Life Technologies that Prove Autonomous Weapons are Already Here.* <https://futureoflife.org/aws/real-life-technologies-that-prove-autonomous-weapons-are-already-here/>
- Kasirzadeh, A. (2024). *Two Types of AI Existential Risk: Decisive and Accumulative.* <http://arxiv.org/abs/2401.07836>
- Kellerhals, Thierry, & Wellner, M. (2024). *Is AI regulation threatening innovation and ChatGPT?* KPMG. <https://kpmg.com/ch/en/insights/artificial-intelligence/eu-ai-act-challenge.html>
- Kharpal, A. (2025). *'Dangerous proposition': Top scientists warn of out-of-control AI.* CNBC. <https://www.cnbc.com/2025/02/07/dangerous-proposition-top-scientists-warn-of-out-of-control-ai.html>
- Kilian, K. A. (2024). *Beyond Accidents and Misuse: Decoding the Structural Risk Dynamics of Artificial Intelligence.* <https://arxiv.org/pdf/2406.14873>
- Kilian, K. A., Ventura, C. J., & Bailey, M. M. (2023). Examining the differential risk from high-level artificial intelligence and the question of control. *Futures*, 151, 103182. <https://doi.org/10.1016/J.FUTURES.2023.103182>

- Kim, H., Yi, X., Yao, J., Lian, J., Huang, M., Duan, S., Bak, J., & Xie, X. (2024). *The Road to Artificial SuperIntelligence: A Comprehensive Survey of Superalignment*. <https://arxiv.org/abs/2412.16468v3>
- Knipp, K. (2020). *Wie der "Islamische Staat" Waffen sammelte*. <https://www.dw.com/de/wie-der-islamische-staat-waffen-sammelte/a-55884911>
- Koessler, L., Schuett, J., & Anderljung, M. (2024). *Risk thresholds for frontier AI*. <http://arxiv.org/abs/2406.14713>
- Kovarik, V., van Merwijk, C., & Mattsson, I. (2024). *Extinction Risks from AI: Invisible to Science?* <http://arxiv.org/abs/2403.05540>
- Krogerus, M., Tschäppeler, R., & Piening, J. (2012). *The decision book : fifty models for strategic thinking* (1st ed.). W.W. Norton & Co.
- Kshetri, N. (2024). The Environmental Impact of Artificial Intelligence. *IT Professional*, 26(3), 9–13. <https://doi.org/10.1109/MITP.2024.3399471>
- Kulveit, J., Douglas, R., Ammann, N., Turan, D., Krueger, D., & Duvenaud, D. (2025). *Gradual Disempowerment: Systemic Existential Risks from Incremental AI Development*. <http://arxiv.org/abs/2501.16946>
- Kurzweil, R. (2015). *Menschheit 2.0: die Singularität naht*. Lola Books.
- Kusche, I. (2023). Artificial Intelligence and/as Risk. In *AI - Limits and Prospects of Artificial Intelligence* (pp. 143–162). transcript Verlag. <https://doi.org/10.1515/9783839457320-007>
- Kwik, J. (2023). Mitigating the Risk of Autonomous Weapon Misuse by Insurgent Groups. *Laws*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/laws12010005>
- Laukkonen, R., Fionn Inglis, ;, Chandaria, S., Sandved-Smith, L., Hohwy, J., Gold, J., & Elwood, A. (2025). *Contemplative Wisdom for Superalignment*. <https://arxiv.org/abs/2504.15125>
- Lee, H. P., Yang, Y. J., von Davier, T. S., Forlizzi, J., & Das, S. (2024, May 11). Deepfakes, Phrenology, Surveillance, and More! A Taxonomy of AI Privacy Risks. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642116>
- Lee, P. Y. K., Ma, N. F., Kim, I. J., & Yoon, D. (2023). Speculating on Risks of AI Clones to Selfhood and Relationships: Doppelgänger-phobia, Identity Fragmentation, and Living Memories. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 7(1 CSCW). <https://doi.org/10.1145/3579524>

- Lei, Y. (2025). *Best AI Girlfriend Apps & Websites for AI GF in 2025 [FREE Download]*. PERFECT. <https://www.perfectcorp.com/consumer/blog/generative-AI/ai-girlfriend>
- Leichtmann, B., Hinterreiter, A., Humer, C., Ventura, A., Streit, M., & Mara, M. (2024). Moral reasoning in a digital age: blaming artificial intelligence for incorrect high-risk decisions. *Current Psychology*, 43(41), 32412–32421. <https://doi.org/10.1007/s12144-024-06658-2>
- Ligozat, A.-L., Lefèvre, J., Bugeau, A., & Combaz, J. (2021). *Unraveling the Hidden Environmental Impacts of AI Solutions for Environment*. <http://arxiv.org/abs/2110.11822>
- Lin, Y., Ruan, M., Cai, K., Li, D., Zeng, Z., Li, F., & Yang, B. (2023). Identifying and managing risks of AI-driven operations: A case study of automatic speech recognition for improving air traffic safety. *Chinese Journal of Aeronautics*, 36(4), 366–386. <https://doi.org/10.1016/J.CJA.2022.08.020>
- Lozhnikov, P. S., & Zhumazhanova, S. S. (2022). Potential Information Security Risks in the Implementation of AI - Based Systems. *16th International Scientific and Technical Conference “Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines”, Dynamics 2022 - Proceedings*. <https://doi.org/10.1109/Dynamics56256.2022.10014814>
- Luhmann, H. J. (2020). Künstliche Intelligenz – künstliches Bewusstsein. *Hirnpotentiale*, 163–183. https://doi.org/10.1007/978-3-662-60578-3_6
- Lünich, M., Keller, B., & Marcinkowski, F. (2024). Diverging perceptions of artificial intelligence in higher education: A comparison of student and public assessments on risks and damages of academic performance prediction in Germany. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 7, 100305. <https://doi.org/10.1016/J.CAEAI.2024.100305>
- Luo, S., & Lu, Y. (2021). *The “Artificial Intelligence + Social Governance” Mode: Risk Prevention and Governance Ability Improvement* (pp. 275–283). https://doi.org/10.1007/978-3-030-69999-4_37
- Luusua, A., & Ylipulli, J. (2020). Artificial intelligence and risk in design. *DIS 2020 - Proceedings of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference*, 1235–1244. <https://doi.org/10.1145/3357236.3395491>
- Ma, X. (2024). The potential legal risks of artificial intelligence. *ACM International Conference Proceeding Series*, 366–370. <https://doi.org/10.1145/3691422.3691471>

- Macey-Dare, R. (2023). *How Soon is Now? Predicting the Expected Arrival Date of AGI-Artificial General Intelligence*. SSRN. <https://papers.ssrn.com/abstract=4496418>
- Mai, F., Kaczér, D., Corrêa, N. K., & Flek, L. (2025). *Superalignment with Dynamic Human Values*. <http://arxiv.org/abs/2503.13621>
- Mannes, A. (2020). *Successful Research in AI Governance, Risk, and Artificial Intelligence*. <https://ojs.aaai.org/aimagazine/index.php/aimagazine/article/view/5200>
- Manning, C. (2020). *Artificial Intelligence Definitions*. Stanford University - Human-Centered Artificial Intelligence HAI. <https://hai.stanford.edu/sites/default/files/2020-09/AI-Definitions-HAI.pdf>
- Maqbal, S. B. A., & Tahir, N. M. (2024). AI Opportunities and Risks for Students' Decision-Making Skill. *14th IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering, ICCSCE 2024 - Proceedings*, 321–326. <https://doi.org/10.1109/ICCSCE61582.2024.10696240>
- McAleese, S. (2022). *How Do AI Timelines Affect Existential Risk?* <http://arxiv.org/abs/2209.05459>
- McFarland, A., & Tardif, A. (2025). *Die 10 besten KI-Musikgeneratoren (April 2025)*. Unite.Ai. <https://www.unite.ai/de/best-ai-music-generators/>
- McKinsey & Company. (2024). *What is AI (artificial intelligence)?* <https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-ai>
- McLean, S., King, B. J., Thompson, J., Carden, T., Stanton, N. A., Baber, C., Read, G. J. M., & Salmon, P. M. (2023). Forecasting emergent risks in advanced AI systems: an analysis of a future road transport management system. *Ergonomics*, 66(11), 1750–1767. <https://doi.org/10.1080/00140139.2023.2286907>
- Meinke, A., Schoen, B., Scheurer, J., Balesni, M., Shah, R., & Hobbhahn, M. (2024). *Frontier Models are Capable of In-context Scheming*. <http://arxiv.org/abs/2412.04984>
- Meixner, U. (2021). Bewusstseinsintelligenz und Künstliche Intelligenz. In J. V. U. Rathmann (Ed.), *Natürliche und Künstliche Intelligenz im Anthropozän* (pp. 13–32). WBG Academic, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. <https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/90609/file/90609.pdf>
- Mellouli, S., Janssen, M., & Ojo, A. (2024). Introduction to the Issue on Artificial Intelligence in the Public Sector: Risks and Benefits of AI for Governments. *Digital Government: Research and Practice*, 5(1). <https://doi.org/10.1145/3636550>

- Metcalf, J., Keller, E., & Boyd, D. (2016). *Perspectives on Big Data, Ethics, and Society*. Council for Big Data, Ethics and Society. <https://bdes.datasociety.net/council-output/perspectives-on-big-data-ethics-and-society/>
- Metz, R., & O'Sullivan, D. (2019). *A deepfake video of Mark Zuckerberg presents a new challenge for Facebook*. CNN. <https://edition.cnn.com/2019/06/11/tech/zuckerberg-deepfake/index.html>
- Microsoft. (2025). *What is artificial intelligence?* Microsoft Azure. <https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-artificial-intelligence#self-driving-cars>
- Miotti, A., & Wasil, A. (2023). *Taking control: Policies to address extinction risks from advanced AI*. <http://arxiv.org/abs/2310.20563>
- Morris, M. R., Sohl-dickstein, J., Fiedel, N., Warkentin, T., Dafoe, A., Faust, A., Farabet, C., & Legg, S. (2023). *Levels of AGI for Operationalizing Progress on the Path to AGI*. <http://arxiv.org/abs/2311.02462>
- Mucci, T., & Stryker, C. (2023). *Was ist künstliche Superintelligenz? | IBM*. IBM. <https://www.ibm.com/de-de/topics/artificial-superintelligence>
- Muley, A., Muzumdar, P., Kurian, G., & Basyal, G. P. (2023). Risk of AI in Healthcare: A Comprehensive Literature Review and Study Framework. *Asian Journal of Medicine and Health*, 21(10), 276–291. <https://doi.org/10.9734/ajmah/2023/v21i10903>
- Müller, V. (2020). *Ethics of Artificial Intelligence and Robotics*. <https://plato.stanford.edu/entries/ethics-ai/>
- Nallaperuma, K., Kaluarachchi, C. D., & Nguyen, L. (2024). Navigating the Nexus of Authenticity, Value and Risk: A Situational Privacy Calculus Model in Exploring the Use of AI Influencers. *ECIS 2024 Proceedings*. https://aisel.aisnet.org/ecis2024/track06_humanaicollab/track06_humanaicollab/14/
- NCSL. (2024). *Artificial Intelligence 2024 Legislation*. <https://www.ncsl.org/technology-and-communication/artificial-intelligence-2024-legislation>
- Neupane, S., Fernandez, I. A., Mittal, S., & Rahimi, S. (2023). *Impacts and Risk of Generative AI Technology on Cyber Defense*. <http://arxiv.org/abs/2306.13033>
- Nidhisree, C., Paul, A., Venunadh, A., & Bhowmick, R. S. (2024). Generative AI Under Scrutiny: Assessing the Risks and Challenges in Diverse Domains. *2024 IEEE 6th International Conference on Cybernetics, Cognition and Machine Learning Applications (ICCCMLA)*, 243–248. <https://doi.org/10.1109/ICCCMLA63077.2024.10871350>

- NIST. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>
- NIST. (2024). *Artificial Intelligence Risk Management Framework: General Artificial Intelligence Profile*. <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1>
- Nobel Prize. (2024). *Nobel Minds 2024*. YouTube: 38:32-39:26. https://youtu.be/1tELIYbO_U8?si=2p_Clu1NodmKtZcG&t=2312
- NVIDIA. (2025a). *NVIDIA Announces Isaac GR00T N1 — the World’s First Open Humanoid Robot Foundation Model — and Simulation Frameworks to Speed Robot Development*. <https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-isaac-gr00t-n1-open-humanoid-robot-foundation-model-simulation-frameworks>
- NVIDIA. (2025b). *Trustworthy AI*. <https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/trustworthy-ai/>
- OECD. (2024). *AI principles*. Oecd.Org. <https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html>
- OpenAI. (2025a). *OpenAI Charter*. <https://openai.com/charter/>
- OpenAI. (2025b). *Safety at every step*. <https://openai.com/safety/>
- OpenAI, & SoftBank. (2025). *Announcing The Stargate Project*. OpenAI. <https://openai.com/index/announcing-the-stargate-project/>
- Orwat, C., Bareis, J., Folberth, A., Jahnel, J., & Wadehul, C. (2024). Normative Challenges of Risk Regulation of Artificial Intelligence. *NanoEthics*, 18(2). <https://doi.org/10.1007/s11569-024-00454-9>
- Page, J., Bain, M., & Mukhlish, F. (2018). The Risks of Low Level Narrow Artificial Intelligence. *2018 IEEE International Conference on Intelligence and Safety for Robotics (ISR)*. <https://doi.org/10.1109/IISR.2018.8535903>
- Park, P. S., Goldstein, S., O’Gara, A., Chen, M., & Hendrycks, D. (2024). AI deception: A survey of examples, risks, and potential solutions. *Patterns*, 5(5), 100988. <https://doi.org/10.1016/J.PATTER.2024.100988>
- PauseAI. (2025). *List of p(doom) values*. Pauseai.Info. <https://pauseai.info/pdoom>
- Peppers, K., Tuunanen, T., Gengler, C. E., Rossi, M., Hui, W., Virtanen, V., & Bragge, J. (2006). *THE DESIGN SCIENCE RESEARCH PROCESS: A MODEL FOR PRODUCING AND PRESENTING INFORMATION SYSTEMS RESEARCH*. https://www.academia.edu/download/103788048/000DesignScResearchProc_DESRIST_202006.pdf
- Perron, B. E., Goldkind, L., Qi, Z., & Victor, B. G. (2025). Human Services Organizations and the Responsible Integration of AI: Considering Ethics and Contextualizing

- Risk(s). *Journal of Technology in Human Services*, 1–14.
<https://doi.org/10.1080/15228835.2025.2457045>
- Piloto, C. (2024). *Artificial Intelligence vs Machine Learning: What's the difference?* MIT Professional Education.
<https://professionalprograms.mit.edu/blog/technology/machine-learning-vs-artificial-intelligence/>
- Qu, Y., Bai, B., & Zhang, Z. (2023). The New Generation of Artificial Intelligence Technology ChatGPT Causes: Potential Legal Risks and Regulatory Countermeasures. *2023 8th International Conference on Computer and Communication Systems, ICCCS 2023*, 1205–1211.
<https://doi.org/10.1109/ICCCS57501.2023.10151292>
- Qureshi, N. I., Garg, A., Singh, P., & Retzlaff, N. (2024). AI and Corporate Risk Management: Identifying and Mitigating Technological and Ethical Risks. *2024 International Conference on Knowledge Engineering and Communication Systems, ICKECS 2024*. <https://doi.org/10.1109/ICKECS61492.2024.10617141>
- Radu, R. (2025). *Rumänien: Wie eine Desinformationskampagne die Wahlfreiheit behinderte*. European Journalism Observatory. <https://de.ejo-online.eu/digitales/rumaenien-wie-eine-desinformationskampagne-die-wahlfreiheit-behinderte>
- Replika. (2025). *The AI companion who cares Always here to listen and talk. Always on your side*. <https://replika.com/>
- Rheinmetall. (2025). *Loitering Munition - HERO Familie loiterfähiger Präzisionsmunition*. <https://www.rheinmetall.com/de/produkte/loitering-ammunition/loitering-munitionen-hero>
- Rohde, F., Wagner, J., Meyer, A., Reinhard, P., Voss, M., Petschow, U., & Mollen, A. (2024). Broadening the perspective for sustainable artificial intelligence: sustainability criteria and indicators for Artificial Intelligence systems. In *Current Opinion in Environmental Sustainability* (Vol. 66). Elsevier B.V.
<https://doi.org/10.1016/j.cosust.2023.101411>
- Salmon, P. M., McLean, S., Carden, T., King, B. J., Thompson, J., Baber, C., Stanton, N. A., & Read, G. J. M. (2024). When tomorrow comes: A prospective risk assessment of a future artificial general intelligence-based uncrewed combat aerial vehicle system. *Applied Ergonomics*, 117, 104245.
<https://doi.org/10.1016/J.APERGO.2024.104245>

- Sattlegger, A., & Bharosa, N. (2024). Embedding ethical AI risks in public sector risk management practice An explorative analysis using the Three Lines of Defense risk management model. *ACM International Conference Proceeding Series*, 70–80. <https://doi.org/10.1145/3657054.3657063>
- Schmidt, A. (2021, July 11). The end of serendipity: Will artificial intelligence remove chance and choice in everyday life? *ACM International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/3464385.3464763>
- Schreiber, M. (2025). *New AI tool counters health insurance denials decided by automated algorithms*. TheGuardian. <https://www.theguardian.com/us-news/2025/jan/25/health-insurers-ai>
- Schubert, K., & Klein, M. (2020). *Leviathan*. Bundeszentrale Für Politische Bildung. <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/296422/leviathan/>
- Schuett, J. (2022). *Three lines of defense against risks from AI*. <https://arxiv.org/abs/2212.08364>
- Sharma, M., Biros, D., Baham, C., & Biros, J. (2024). “What Went Wrong? Identifying Risk Factors for Popular Negative Consequences in AI.” *AIS Transactions on Human-Computer Interaction*, 16(2), 139–176. <https://doi.org/10.17705/1thci.00203>
- Sheikh, H., Prins, C., & Schrijvers, E. (2023). *Mission AI*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-21448-6>
- Shevlane, T., Farquhar, S., Garfinkel, B., Phuong, M., Whittlestone, J., Leung, J., Kokotajlo, D., Marchal, N., Anderljung, M., Kolt, N., Ho, L., Siddarth, D., Avin, S., Hawkins, W., Kim, B., Gabriel, I., Bolina, V., Clark, J., Bengio, Y., ... Dafoe, A. (2023). *Model evaluation for extreme risks*. <http://arxiv.org/abs/2305.15324>
- Simmons-Edler, R., Badman, R., Longpre, S., & Rajan, K. (2024). *AI-Powered Autonomous Weapons Risk Geopolitical Instability and Threaten AI Research*. <http://arxiv.org/abs/2405.01859>
- Slattery, P., Saeri, A. K., Grundy, E. A. C., Graham, J., Noetel, M., Uuk, R., Dao, J., Pour, S., Casper, S., & Thompson, N. (2024). *The AI Risk Repository: A Comprehensive Meta-Review, Database, and Taxonomy of Risks From Artificial Intelligence*. <https://arxiv.org/abs/2408.12622>
- Solanki, P., Grundy, J., & Hussain, W. (2023). Operationalising ethics in artificial intelligence for healthcare: a framework for AI developers. *AI and Ethics*, 3(1), 223–240. <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00195-z>

- Sotala, K., & Yampolskiy, R. V. (2015). Corrigendum: Responses to catastrophic AGI risk: A survey (2015 Phys. Scr. 90 018001). In *Physica Scripta* (Vol. 90, Issue 6). Institute of Physics Publishing. <https://doi.org/10.1088/0031-8949/90/6/069501>
- Sposato, M. (2025). A call for caution and evidence-based research on the impact of artificial intelligence in education. *Quality Education for All*, 2(1), 158–170. <https://doi.org/10.1108/QEA-09-2024-0087>
- Statista. (2021). *How often do you feel lonely?* <https://www.statista.com/statistics/1222815/loneliness-among-adults-by-country/>
- Stettinger, G., Weissensteiner, P., & Khastgir, S. (2024). Trustworthiness Assurance Assessment for High-Risk AI-Based Systems. *IEEE Access*, 12, 22718–22745. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3364387>
- Sunarti, S., Fadzlul Rahman, F., Naufal, M., Risky, M., Febriyanto, K., & Masnina, R. (2021). Artificial intelligence in healthcare: opportunities and risk for future. *Gaceta Sanitaria*, 35, S67–S70. <https://doi.org/10.1016/J.GACETA.2020.12.019>
- Sýkorová, Z., Hague, D., Dvouletý, O., & Procházka, D. A. (2024). Incorporating artificial intelligence (AI) into recruitment processes: ethical considerations. *Vilakshan - XIMB Journal of Management*. <https://doi.org/10.1108/xjm-02-2024-0039>
- Tegmark, M. (2017). *Leben 3.0: Mensch sein im Zeitalter Künstlicher Intelligenz*. Ullstein.
- Tegmark, M. (2018). *\$50,000 Award to Stanislav Petrov for helping avert WWII – but US denies visa*. Future of Life Institute. <https://futureoflife.org/recent-news/50000-award-to-stanislav-petrov-for-helping-avert-wwiii-but-us-denies-visa/>
- Tegmark, M. (2024). *Why we should build Tool AI, not AGI | Max Tegmark at WebSummit 2024*. Future of Life Institute. <https://www.youtube.com/watch?v=UWh1MIMQd1Y>
- Teixeira, S., Rodrigues, J., Veloso, B., & Gama, J. (2022). An Exploratory Diagnosis of Artificial Intelligence Risks for a Responsible Governance. *ACM International Conference Proceeding Series*, 25–31. <https://doi.org/10.1145/3560107.3560298>
- Thais, S. (2024). *Misrepresented Technological Solutions in Imagined Futures: The Origins and Dangers of AI Hype in the Research Community*. <https://ojs.aaai.org/index.php/AIES/article/view/31737>
- Thimmanayakanapalya, S., Das Smith, S., & Sanders, G. (2024). Digital Risk Considerations Across Generative AI-based Mental Health Apps. *SIGHCI 2023 Proceedings*. <https://aisel.aisnet.org/sighci2023>
- Thompson, A. (2023). *AI: The Great Flood (1997-present)*. Lifearchitect.Ai. <https://lifearchitect.ai/flood/>

- Trabelsi, M. A. (2024). The impact of artificial intelligence on economic development. *Journal of Electronic Business & Digital Economics*, 3(2), 142–155. <https://doi.org/10.1108/jebde-10-2023-0022>
- Tucker, E., del Valle, L., Scannell, K., & Sottile, Z. (2025). *Even for an administrative hearing, Luigi Mangione draws crowds at New York City courthouse*. CNN. <https://edition.cnn.com/2025/02/21/us/mangione-court-charges-united-ceo-killing/index.html>
- United Nations. (2024). *GOVERNING AI FOR HUMANITY*. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/governing_ai_for_humanity_final_report_en.pdf
- Uuk, R., Gutierrez, C. I., Guppy, D., Lauwaert, L., Kasirzadeh, A., Velasco, L., Slattery, P., & Prunkl, C. (2024). *A Taxonomy of Systemic Risks from General-Purpose AI*. <http://arxiv.org/abs/2412.07780>
- Ventura, A., & Köbis, N. (2024). *Understanding Opportunities and Risks of Synthetic Relationships: Leveraging the Power of Longitudinal Research with Customised AI Tools*. https://2024.conversations.ws/wp-content/uploads/2024/11/conv24_pp_22_ventura.pdf
- Vom Brocke, J., Simons, A., Niehaves, B., Niehaves, B., Riemer, K., Brocke, J., Vom, ;, Simons, A. ;, Niehaves, B. ;, Niehaves, B. ;, Riemer, K. ;, Plattfaut, R. ;, & Cleven, A. (2009). *RECONSTRUCTING THE GIANT: ON THE IMPORTANCE OF RIGOUR IN DOCUMENTING THE LITERATURE SEARCH PROCESS*. <https://aisel.aisnet.org/ecis2009/161>
- Wagman, K. B., Dearing, M. T., & Chetty, M. (2025). *Generative AI Uses and Risks for Knowledge Workers in a Science Organization*. <http://arxiv.org/abs/2501.16577>
- Wall, P. J., Saxena, D., & Brown, S. (2021). *ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE GLOBAL SOUTH (AI4D): POTENTIAL AND RISKS*. <https://arxiv.org/abs/2108.10093>
- Wang, H. (2022). Integration Path of Artificial Intelligence Technology and Education and Risk Avoidance. *ACM International Conference Proceeding Series*, 193–198. <https://doi.org/10.1145/3582580.3582615>
- Wang, Q., Liu, X., & Huang, K. W. (2024). Investigating employees' occupational risks and benefits resulting from artificial intelligence: An empirical analysis. *Information & Management*, 61(8), 104036. <https://doi.org/10.1016/J.IM.2024.104036>

- Webb, L., & Schönberger, D. (2024). *Oxford Handbook on the Foundations and Regulation of Generative AI*. Oxford University Press.
<https://www.lesswrong.com/tag/squiggle-maximizer-formerly-paperclip-maximizer>
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). ANALYZING THE PAST TO PREPARE FOR THE FUTURE: WRITING A LITERATURE REVIEW. In *MIS Quarterly* (Vol. 26, Issue 2).
<http://www.misq.org/misreview/announce.html>
- Wikipedia. (2025). *Existenzielles Risiko durch künstliche Intelligenz*. Wikipedia.Org.
https://de.wikipedia.org/wiki/Existenzielles_Risiko_durch_k%C3%BCnstliche_Intelligenz
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Kehl, I. (2022). Governance of artificial intelligence: A risk and guideline-based integrative framework. *Government Information Quarterly*, 39(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101685>
- Wu, C.-J., Raghavendra, R., Gupta, U., Acun, B., Ardalani, N., Maeng, K., Chang, G., Behram, F. A., Huang, J., Bai, C., Gschwind, M., Gupta, A., Ott, M., Melnikov, A., Candido, S., Brooks, D., Chauhan, G., Lee, B., Lee, H.-H. S., ... Hazelwood, K. (2021). *Sustainable AI: Environmental Implications, Challenges and Opportunities*.
<http://arxiv.org/abs/2111.00364>
- Yampolskiy, R. V. (2019). *Unexplainability and Incomprehensibility of Artificial Intelligence*. <https://arxiv.org/abs/1907.03869>
- Yampolskiy, R. V. (2022). On the Controllability of Artificial Intelligence: An Analysis of Limitations. *Journal of Cyber Security and Mobility*, 11(3), 321–404.
<https://doi.org/10.13052/jcsm2245-1439.1132>
- Yampolskiy, R. V., & Spellchecker, M. S. (2015). *Artificial Intelligence Safety and Cybersecurity: a Timeline of AI Failures*. <https://arxiv.org/abs/1610.07997>
- Yang, A., & Li, B. (2025). *AI Watch: Global regulatory tracker - China*. White & Case.
<https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/ai-watch-global-regulatory-tracker-china>
- Yang, A. T., & Yang, A. T. (2024). Social Dangers of Generative Artificial Intelligence: Review and Guidelines. *ACM International Conference Proceeding Series*, 654–658.
<https://doi.org/10.1145/3657054.3664243>
- Ye, X., Yan, Y., Li, J., & Jiang, B. (2024). Privacy and personal data risk governance for generative artificial intelligence: A Chinese perspective. *Telecommunications Policy*, 48(10), 102851. <https://doi.org/10.1016/J.TELPOL.2024.102851>

- Zeng, Y., Klyman, K., Zhou, A., Yang, Y., Pan, M., Jia, R., Song, D., Liang, P., & Li, B. (2024). *AI Risk Categorization Decoded (AIR 2024): From Government Regulations to Corporate Policies*. <http://arxiv.org/abs/2406.17864>
- Zeng, Y., Zhao, F., Wang, Y., Lu, E., Yang, Y., Wang, L., Liu, C., Liang, Y., Zhao, D., Han, B., Tong, H., Liang, Y., Liang, D., Sun, K., Chen, B., & Fan, J. (2025). *Redefining Superalignment: From Weak-to-Strong Alignment to Human-AI Co-Alignment to Sustainable Symbiotic Society*. <http://arxiv.org/abs/2504.17404>
- Zhang, Y., Zhu, Z., & Xu, Z. (2023). Study on Derived Risks and Its Governances of “social Embedding” of Artificial Intelligence Algorithm. *ACM International Conference Proceeding Series*, 331–336. <https://doi.org/10.1145/3661638.3661701>
- Zhenfeng, W., Quanwang, L., Huihui, G., & Xiehua, Y. (2023). Legal Risks and Governance Paths for Generative AI - A Case Study of ChatGPT. *Proceedings - 2023 13th International Conference on Information Technology in Medicine and Education, ITME 2023*, 58–62. <https://doi.org/10.1109/ITME60234.2023.00023>
- Zhou, X., Kim, H., Brahman, F., Jiang, L., Zhu, H., Lu, X., Xu, F., Lin, B. Y., Choi, Y., Mireshghallah, N., Bras, R. Le, & Sap, M. (2024). *HAICOSYSTEM: An Ecosystem for Sandboxing Safety Risks in Human-AI Interactions*. <http://arxiv.org/abs/2409.16427>

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich eidesstattlich,

1. dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt wurde,
2. dass ich alle Stellen (einschließlich Abbildungen und Tabellen), die wörtlich oder annähernd wörtlich oder dem Gedanken nach aus Veröffentlichungen und unveröffentlichten Unterlagen und Gesprächen entnommen worden sind, als solche an den entsprechenden Stellen innerhalb der Arbeit durch Zitate bzw. Verweise kenntlich und nachvollziehbar gemacht habe[n], einschließlich der Kenntlichmachung KI-generierter Texte oder Abbildungen,
3. die Arbeit noch bei keiner anderen Prüfung vorgelegt wurde.

Zum Einsatz von KI-basierten Instrumenten (wie z.B. ChatGPT) erkläre ich, dass für die vorliegende Arbeit (*Zutreffendes ankreuzen*)

kein Einsatz erfolgte

ein Einsatz in folgender Form erfolgte:

GPT-4-turbo wurde für Umformulierungen einzelner, zuvor selbstgeschriebener Sätze für verbesserten Lesefluss verwendet. Der KI-Einsatz war jedoch, mit Hinblick auf die Risiken und Fehlerquellen, bewusst sehr beschränkt und betrifft nur circa fünf bis sechs Sätze innerhalb der gesamten Arbeit. Zudem wurden einzelne, vom Modell vorgeschlagene Synonyme für manche Wörter verwendet, um das Werk zusätzlich leserlicher zu gestalten. Inhaltlich wurden keine Abschnitte oder Abbildungen bzw. Tabellen von KI-generiert. Alle Inhalte entspringen meiner Ideen und Analysen bzw. den der zitierten Autoren und Rahmenwerke.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird. Insbesondere ist mir bewusst, dass eine Note auch nach der Veröffentlichung angepasst werden kann, wenn die Täuschung erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geworden ist, z.B. durch fortgeschrittene Prüfprogramme. Die nachträgliche Anpassung kann auch noch nach Abschluss des Studiums erfolgen. In diesem Fall wird das unrichtige Zeugnis (inkl. Urkunde und Diploma Supplement) eingezogen.“

Heilbronn, 27.05.2025

Bajus, Marco

Marco Bajus

Ort, Datum

Name, Vorname

Unterschrift